

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل / كلية العلوم
قسم علوم الكيمياء

التقدير الطيفي لبعض المركبات الدوائية - تطبيقات على
مستحضراتها الصيدلانية

عبد الله منذر سليمان ندة الزوبعي

رسالة ماجستير
علوم الكيمياء / الكيمياء التحليلية

إشراف

الأستاذ المساعد الدكتورة خالدة محمد عمر الطائي

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل / كلية العلوم
قسم علوم الكيمياء

التقدير الطيفي لبعض المركبات الدوائية - تطبيقات على
مستحضراتها الصيدلانية

عبد الله منذر سليمان ندة الزوبعي

رسالة ماجستير
علوم الكيمياء / الكيمياء التحليلية

إشراف
الأستاذ المساعد الدكتورة خالدة محمد عمر الطائي

2022 م

1444 هـ

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل / كلية العلوم
قسم علوم الكيمياء

التقدير الطيفي لبعض المركبات الدوائية - تطبيقات على مستحضراتها الصيدلانية

رسالة تقدم بها الطالب

عبد الله منذر سليمان ندة الزوبعي

إلى

مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات

نيل شهادة ماجستير في اختصاص

علوم الكيمياء / الكيمياء التحليلية

إشراف

الأستاذ المساعد الدكتورة خالدة محمد عمر الطائي

2022 م

1444 هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

(سورة البقرة الآية : ٣٢)

إقرار المشرف

اشهد أن إعداد هذه الرسالة قد جرى تحت إشرافي في جامعة الموصل ، وهي جزء من متطلبات شهادة (الماجستير) في علوم الكيمياء / علم الكيمياء التحليلية .

التوقيع :

المشرف : د. خالدة محمد عمر

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

التاريخ :

إقرار المقوم اللغوي

اشهد بأن هذه الرسالة الموسومة "التقدير الطيفي لبعض المركبات الدوائية- تطبيقات على مستحضراتها الصيدلانية" تمت مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق الأمر بسلامة الأسلوب وصحة التعبير .

التوقيع :

الاسم : د. شيبان أديب رمضان الشيباني

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

التاريخ :

إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

بناءً على التوصيات المقدمة من المشرف والمقوم اللغوي ، أرشح هذه الرسالة للمناقشة .

التوقيع :

الاسم : د. عبد الرحمن باسل فاضل

المرتبة العلمية: أستاذ

التاريخ :

إقرار رئيس القسم

بناءً على التوصيات المقدمة من رئيس لجنة الدراسات العليا ، أرشح هذه الرسالة للمناقشة

التوقيع :

الاسم : أ.د. سالم جاسم محمد

المرتبة العلمية: أستاذ دكتور

التاريخ :

قرار لجنة المناقشة

نشهد بأننا أعضاء لجنة التقويم والمناقشة قد اطلعنا على هذه الرسالة وناقشنا الطالب عبد الله منذر سليمان ندة الزوبعي في محتوياتها وفيما له علاقة بها بتاريخ / / 2022 وأنها جديرة لنيل شهادة الماجستير في اختصاص علوم الكيمياء / الكيمياء التحليلية .

التوقيع
أ.د. محسن حمزة بكر عمر
عضو

التوقيع
أ.د. ضياء نجم عبد الله الصبحة
رئيس اللجنة

التوقيع
أ.م.د. خالدة محمد عمر الطائي
عضو (المشرف)

التوقيع
أ.م.د. لمياء عدنان نجيب سرسم
عضو

قرار مجلس الكلية

اجتمع مجلس كلية العلوم بجلسته المنعقدة في / / 2022 وقرر التوصية بمنحها شهادة الماجستير في علوم الكيمياء / الكيمياء التحليلية .

عميد كلية العلوم
أ.د. هيام عادل ابراهيم

مقرر مجلس الكلية
أ.م.د. محمد صبحي حميد

التاريخ : / / 2022

التاريخ : / / 2022

شكر وعرفان

الشكر والثناء لله عز وجل أولاً على نعمة الصبر والقدرة على إنجاز العمل ، لله الحمد والشكر على هذه النعم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين .

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة خالدة محمد عمر الطائي التي تفضلت بالإشراف على هذه الرسالة ولكل ما قدمته لي من دعم وتوجيه وإرشاد لإتمام هذا العمل، فلها مني كل الاحترام.

والشكر للدكتور الفاضل عامر عبد الحق عبد الموجود الذي ساعدنا في الحصول على أحد المستحضرات الصيدلانية من ألمانيا فله جزيل الشكر .

وأقدم بالشكر إلى عمادة كلية العلوم ورئاسة قسم الكيمياء وأساتذة القسم للتسهيلات المتاحة التي قدموها لي أثناء مدة البحث.

وإلى من لم أجد الوصف للتعبير عن حقهما أبي وأمي أطال الله في عمرهم ورزقهم الصحة والعافية اللذان لم يبخلا في شيء وكانا سبباً في وصولي إلى ما أنا عليه وإلى روحه الطاهرة الشيخ سليمان نده وإلى إخوتي الذين كانوا سنداً لي في طيلة دراستي.

والشكر موصول إلى زملائي طلبة الدراسات العليا والأصدقاء الذين كانوا إلى جانبي ومساعدتي في إتمام هذا العمل وأدعو الله أن يوفقهم فيما هو قادم.

الباحث

الخلاصة

نظراً لأهمية التحليل الدوائي، فقد كرسّت هذه الرسالة لتطوير طرائق طيفية جديدة لتقدير السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم والباراسيتامول.

تشتمل الرسالة على أربعة فصول:

الفصل الأول

يتضمن مقدمة عن كل من السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم والباراسيتامول وأهميتهم واستعمالاتهم العلاجية وعرضاً للطرائق التحليلية المستعملة في تقديرهم وكذلك الهدف من البحث.

الفصل الثاني:

يتضمّن هذا الفصل تطوير طريقة طيفية بسيطة وحساسة لتقدير كميات مايكروغرامية من السلفاميثوكسازول بشكله النقي وفي بعض مستحضراته الصيدلانية، وتتضمن الطريقة أزوتة السلفاميثوكسازول مع كمية متكافئة من نترت الصوديوم في وسط حامضي من حامض الهيدروكلوريك لتكوين أيون الديازونيوم المقابل ثم اقترانه مع كاشف 4-كلوروريزورسينول في محيط قاعدي لتكوين صبغة أزوية ذات لون برتقالي ذائبة في الماء ومستقرة التي أعطت أعلى امتصاص عند الطول الموجي 498 نانوميتر، وكان مدى الخطية الذي يتبع قانون بير يقع ضمن مدى التركيز 1-27.5 مايكروغرام . مليلتر⁻¹ وقيمة معامل التقدير 0.9989 وكانت الامتصاصية المولارية 2.1478×10^4 لتر. مول⁻¹. سم⁻¹. ودلالة ساندل 0.0118 مايكروغرام. سم⁻² وكانت قيمة حد الكشف (LOD) 0.0686 مايكروغرام. لتر⁻¹ وقيمة حد التقدير (LOQ) 0.2287 مايكروغرام. لتر⁻¹. كانت النسبة التركيبية المولية لصبغة الأزو المتكونة بين السلفاميثوكسازول و 4-كلورو ريزورسينول 1:1 . وقد طبقت الطريقة المقترحة بنجاح لتقدير السلفاميثوكسازول في المستحضرات الدوائية (حبوب ومعلق).

الفصل الثالث:

يتضمّن تطوير طريقة طيفية غير مباشرة لتقدير كميات مايكروغرامية من الترايماثوبريم. تعتمد الطريقة على أكسدة الترايماثوبريم في الوسط الحامضي باستعمال زيادة معلومة من محلول ن-برومو سكسينميد، ثم قصر لون صبغة الانديكوكارمين بالعامل المؤكسد الفائض، بعدها يتم قياس المتبقي من الصبغة ذات اللون الأزرق عند الطول الموجي 610 نانوميتر الذي يتناسب طردياً مع تركيز الترايماثوبريم تراوحت حدود قانون بير في مدى التراكيز 0.2- 5.0 مايكروغرام. مليلتر⁻¹ بمعامل تقدير 0.9974 وكانت الامتصاصية المولارية 8.07×10^4 لتر. مول⁻¹. سم⁻¹ ودلالة ساندل 0.0035 مايكروغرام. سم⁻² بينما بلغت قيمة حد الكشف (LOD) 0.0026 وحد التقدير (LOQ) 0.0089 مايكروغرام. مليلتر⁻¹ على التوالي، وقد تم تطبيق الطريقة بنجاح لتقدير الترايماثوبريم في مستحضره الصيدلاني على شكل حبوب.

الفصل الرابع:

يتضمّن هذا الفصل طريقة طيفية غير مباشرة لتقدير الباراسيتامول في المحلول المائي باستعمال تفاعل الأكسدة والاختزال ، إذ اعتمدت الطريقة على أكسدة الباراسيتامول بوساطة أيون الحديد الثلاثي ثم مفاعلة أيون الحديد الثنائي المتحرر مع الكاشف 4،7-ثنائي فنيل -1-10-فينانثرولين (الباثوفينانثرولين) ، وتكوين معقد أحمر مستقر وذائب في الماء له أعلى امتصاص عند الطول الموجي 533 نانوميتر الذي يتناسب طردياً مع تركيز الباراسيتامول . وكانت الطريقة تتبع قانون بير ضمن المدى 1-20 مايكروغرام. مللتر⁻¹ مع معامل تقدير 0.9991 وكانت قيمة معامل الامتصاص المولاري 0.8949×10^4 لتر/مول . سم زدلالة ساندل للحساسية 0.0168 مايكروغرام. سم⁻² وتراوحت قيم الانحراف القياسي من 0.248% إلى 1.424% وبلغ حد الكشف (LOD) 0.0912 مايكروغرام/مللتر وحد التقدير (LOQ) 0.3040 مايكروغرام . مللتر⁻¹ . طبقت الطريقة بنجاح في تقدير الباراسيتامول في مستحضراته الصيدلانية (حبوب).

قائمة المحتويات

الصفحة	اسم الموضوع	الرقم
I	قائمة المحتويات	
VIII	قائمة الجداول	
X	قائمة الأشكال	
XI	قائمة المختصرات	
الفصل الأول		
المقدمة		
1	المقدمة	1
1	السلفاميثوكسازول	1.1
2	طرائق تقدير السلفاميثوكسازول	1.1.1
2	الطريقة القياسية	1.1.1.1
3	الطرائق التسحيحية	2.1.1.1
3	الطرائق الطيفية	3.1.1.1
5	الطرائق الكهربائية	4.1.1.1
6	الطرائق الكروماتوغرافية	5.1.1.1
7	الطرائق الأخرى	6.1.1.1
8	الترايميثوبريم	2.1
10	طرائق تقدير الترايميثوبريم	1.2.1
10	الطريقة القياسية	1.1.2.1
10	الطرائق الطيفية	2.1.2.1
11	الطرائق الكهربائية	3.1.2.1
12	الطرائق الكروماتوغرافية	4.1.2.1
13	الطرائق الأخرى	5.1.2.1

15	الباراسيتامول	3.1
16	طرائق تقدير الباراسيتامول	1.3.1
16	الطريقة القياسية	1.1.3.1
17	الطرائق التسحيحية	2.1.3.1
18	الطرائق الطيفية	3.1.3.1
19	الطرائق الكهربائية	4.1.3.1
20	الطرائق الكروماتوغرافية	5.1.3.1
21	الطرائق الأخرى	6.1.3.1
23	الهدف من البحث	4.1
الفصل الثاني		
التقدير الطيفي للسلفاميثاكسازول باستعمال تفاعلات الأزوتة والاقتران مع كاشف 4-كلورو ريزورسينول - تطبيقات في مستحضراته الصيدلانية		
24	المقدمة	2
24	4-كلورو ريزورسينول	1.2
25	الجزء العملي	2.2
25	الأجهزة المستعملة	1.2.2
25	الكواشف والمواد الكيميائية المستعملة	2.2.2
27	النتائج والمناقشة	3.2
27	مبدأ الطريقة	1.3.2
28	ضبط الظروف المثلى	2.3.2
28	اختيار عامل الاقتران	1.2.3.2
29	تأثير نوع الحامض	2.2.3.2
29	تأثير كمية حامض الهيدروكلوريك	3.2.3.2
30	تأثير كمية عامل الاقتران	4.2.3.2

30	تأثير نوع القاعدة المستعملة في الاقتران	5.2.3.2
31	تأثير كمية هيدروكسيد الصوديوم	6.2.3.2
31	تأثير المواد الفعالة سطحياً	7.2.3.2
32	تأثير تسلسل الإضافة	8.2.3.2
32	دراسة زمن استقرارية التفاعل	9.2.3.2
33	طيف الامتصاص النهائي	3.3.2
34	طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي	4.3.2
36	الدقة والتوافقية	5.3.2
37	طبيعة الصبغة المتكونة	6.3.2
38	ثابت استقرار الصبغة المتكونة	7.3.2
39	تأثير المذيبات العضوية مقارنة بالماء	8.3.2
40	تأثير المواد المضافة (السواغ)	9.3.2
40	الجزء التطبيقي	10.3.2
41	تقييم نتائج الطريقة المقترحة	11.3.2
43	مقارنة النتيجة المقترحة والتطبيق	12.3.2
45	الاستنتاج	4.2
الفصل الثالث		
التقدير الطيفي للتراييمثوبريم باستعمال تفاعلات الأكسدة وقصر صبغة الانديكو كارمين		
45	المقدمة	3
45	صبغة الانديكوكارمين (Indigo carmine)	1.3
46	استعمالات الصبغة في التقديرات التحليلية	1.1.3
47	N-برومو سكسينميد (N-Bromosuccinimide)	2.1.3
48	الجزء العملي	2.3
48	الأجهزة المستعملة	1.2.3

48	المواد الكيميائية المستعملة	2.2.3
50	النتائج والمناقشة	3.3
50	المبدأ العام للطريقة	1.3.3
50	دراسة الظروف المثلى للتفاعل	2.3.3
50	دراسة كمية صبغة الانديكوكارمين	1.2.3.3
51	تأثير نوع العامل المؤكسد في قصر لون الصبغة	2.2.3.3
52	تأثير كمية العامل المؤكسد	3.2.3.3
52	تأثير نوع الحامض والذالة الحامضية	4.2.3.3
53	تأثير كمية حامض الهيدروكلوريك	5.2.3.3
53	تأثير زمن الأكسدة	6.2.3.3
54	تأثير عوامل الشد السطحي	7.2.3.3
54	تسلسل الإضافة	8.2.3.3
55	تأثير درجة الحرارة	9.2.3.3
55	تأثير استعمال المذيبات العضوية مقارنة بالماء	10.2.3.3
56	دراسة زمن استقرار الصبغة	11.2.3.3
57	طيف الامتصاص النهائي	3.3.3
58	طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي	4.3.3
60	الدقة والتوافقية للطريقة المقترحة	5.3.3
61	التفاعل الكيميائي	6.3.3
61	تأثير إضافة مواد السواغ	7.3.3
62	الجزء التطبيقي	8.3.3
62	تقييم نتائج الطريقة المقترحة	9.3.3
63	مقارنة الطريقة المقترحة والتطبيق	10.3.3
65	الاستنتاج	4.3

الفصل الرابع التقدير الطيفي غير المباشر للباراسيتامول باستعمال الأكسدة والاختزال _ تطبيقات على مستحضراته الصيدلانية		
66	المقدمة	4
66	كاشف الباثوفينانثرولين (Bphen)	1.4
67	كبريتات الحديد الثلاثي (Iron III sulfate)	1.1.4
67	الجزء العملي	2.4
67	الأجهزة المستعملة	1.2.4
67	الكواشف والمواد الكيميائية المستعملة	2.2.4
68	النتائج والمناقشة	3.4
68	المبدأ العام للطريقة	1.3.4
68	دراسة الظروف المثلى للتفاعل	2.3.4
69	تأثير نوع الحامض على التفاعل	1.2.3.4
69	تأثير درجة الحرارة وزمن التسخين	2.2.3.4
70	تأثير كمية العامل المؤكسد	3.2.3.4
70	تأثير زمن الأكسدة	4.2.3.4
71	تأثير كمية الكاشف Bphen	5.2.3.4
71	تأثير عوامل الشد السطحي	6.2.3.4
72	تسلسل الإضافة	7.2.3.4
72	دراسة زمن استقرارية المعقد	8.2.3.4
74	طيف الامتصاص النهائي	3.3.4
75	طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي	4.3.4
76	الدقة والتوافقية	5.3.4
77	دراسة التفاعل نسبة التفاعل بين الباراسيتامول والحديد الثلاثي	6.3.4

78	دراسة طبيعة المذيبات العضوية	7.3.4
79	الجزء التطبيقي	8.3.4
80	تقييم نتائج الطريقة المقترحة	9.3.4
82	مقارنة الطريقة المقترحة والتطبيق	9.3.4
83	الاستنتاج	4.4
83	الأعمال المستقبلية	

102-84	المصادر
--------	---------

قائمة الجداول

الفصل الأول		
الرقم	عنوان الجدول	الصفحة
1-1	طرائق طيفية مختلفة لتقدير السلفاميثوكسازول	4
2-1	طرائق كهربائية مختلفة لتقدير السلفاميثوكسازول	5
3-1	طرائق الكروماتوغرافيا لتقدير السلفاميثوكسازول	6
4-1	الطرائق الطيفية لتقدير الترايميثوبريم	10
5-1	الطرائق الكهربائية لتقدير الترايميثوبريم	12
6-1	الطرائق الكروماتوغرافية لتقدير الترايميثوبريم	13
7-1	الطرائق الطيفية لتقدير الباراسيتامول	18
8-1	الطرائق الكهربائية لتقدير الباراسيتامول	19
9-1	الطرائق الكروماتوغرافية لتقدير الباراسيتامول	20
الفصل الثاني		
الرقم	عنوان الجدول	الصفحة
1-2	اختيار عامل الاقتران	28
2-2	تأثير نوع الحامض	29
3-2	تأثير كمية حامض الهيدروكلوريك	29
4-2	تأثير كمية عامل الاقتران	30
5-2	تأثير نوع القاعدة على الامتصاص	30
6-2	تأثير كمية هيدروكسيد الصوديوم على الامتصاص	31
7-2	تأثير المواد الفعالة سطحياً على الامتصاص	31
8-2	تأثير تسلسل الإضافات	32
9-2	تأثير الزمن على استقرارية الصبغة	32

33	الظروف المثلى	10-2
35	حساب حد الكشف وحد التقدير الكمي	11-2
37	الدقة والتوافقية	12-2
39	ثابت استقرار الصبغة المتكونة	13-2
39	تأثير المذيبات العضوية مقارنة بالماء	14-2
41	تأثير المواد المضافة (السواغ)	15-2
41	نتائج الجزء التطبيقي	16-2
42	نتائج طريقة الإضافة القياسية حسب الطريقة المقترحة	17-2
44	نتائج الطريقة الطيفية المقترحة مع طرق أخرى	18-2
الفصل الثالث		
الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
52	تأثير نوع الحامض والذالة الحامضية	1-3
53	تأثير كمية حامض HCl على الأكسدة	2-3
53	تأثير الزمن على الأكسدة وقصر لون الصبغة	3-3
54	تأثير عوامل الشد السطحي على الامتصاص	4-3
54	تأثير تسلسل الإضافة للعامل المؤكسد	5-3
55	تأثير درجة الحرارة على الامتصاص	6-3
55	تأثير عدد من المذيبات العضوية على الامتصاص	7-3
56	تأثير الزمن على استقرارية الصبغة	8-3
57	الظروف المثلى	9-3
59	حسابات حد الكشف وحد التقدير الكمي	10-3
60	الدقة والتوافقية	11-3
62	تأثير المواد المضافة (السواغ)	12-3
62	تطبيق الطريقة المقترحة في المستحضر الصيدلاني (أقراص)	13-3
63	نتائج استرجاع الترايبيثوبريم في مستحضرة الصيدلاني	14-3

64	نتائج المقارنة للطريقة الطيفية المقترحة مع طرائق طيفية أخرى	15-3
الفصل الرابع		
الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
69	تأثير نوع الحامض على التفاعل	1-4
70	تأثير درجة الحرارة والتسخين	2-4
70	تأثير كمية العامل المؤكسد	3-4
71	تأثير زمن الأكسدة على الامتصاص	4-4
71	تأثير كمية الكاشف على الامتصاص	5-4
72	تأثير عوامل الشد السطحي على الامتصاص	6-4
72	تسلسل الإضافة	7-4
73	زمن استقرارية المعقد	8-4
73	الظروف المثلى	9-4
75	حساب قيمة حد الكشف وحد التقدير الكمي	10-4
76	الدقة والتوافقية للطريقة المقترحة	11-4
79	تأثير المذيبات العضوية مقارنة بالماء	12-4
80	الجزء التطبيقي	13-4
81	نسبة استرجاع الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية	14-4
82	نتائج المقارنة للطريقة الطيفية المقترحة مع طرائق طيفية أخرى	15-4

قائمة الأشكال

الفصل الثاني		
الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
34	طيف الامتصاص لصبغة الازو	1-2
35	المنحني القياسي لتقدير السلفاميثوكسازول باستعمال الازوتة والاقتران مع كاشف 4-كلورو ريزورسينول	2-2
38	منحني التغييرات المستمرة (طريقة جوب) لصبغة الازو الناتجة	3-2
40	أطياف امتصاص الصبغة الناتجة بوجود بعض المذيبات العضوية والماء	4-2
42	منحنيات الإضافة القياسية لتقدير السلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية	5-2
الفصل الثالث		
الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
51	المنحني القياسي لصبغة الانديكوكارمين	1-3
51	تأثير نوع العامل المؤكسد على الصبغة	2-3
52	تأثير كمية N-بروموسكسنيديد	3-3
56	أطياف امتصاص صبغة الانديكوكارمين بوجود بعض المذيبات العضوية	4-3
58	طيف الامتصاص النهائي للتراييميثوبريم	5-3

59	المنحني القياسي لتقدير الترايميثوبريم	6-3
63	منحني الإضافة القياسية لتقدير الترايميثوبريم في المستحضر الصيدلاني (أقراص)	7-3
الفصل الرابع		
الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
74	طيف الامتصاص النهائي للباراسيتامول	1-4
75	المنحني القياسي لتقدير الباراسيتامول	2-4
77	منحني التغييرات المستمرة	3-4
78	منحني النسبة المولية	4-4
79	أطياف امتصاص المذيبات العضوية	5-4
80	منحني الإضافة القياسية لتقدير الباراسيتامول	6-4

قائمة المختصرات

Symbols	Meaning
1M3OIMZTFB/NiO-NPs/CPE	1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate/NiO-nanoparticle/Carbon paste electrode
2,7-DHN	2,7-dihydroxy naphthalene
BCP	Bromocresol purple
BDD	Boron-doped diamond
BPB	Bromophenol blue
CAT	Chloramine T
CFE	Composite film electrode
CPC	Cetylpyridinium chloride
CPE	Carbon paste electrode
CTAB	Cetyltrimethylammonium bromide
CV	Cyclic voltammetry
DDQ	2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone

DMSO	Dimethyl sulfoxide
DNFB	2,4-dinitro-1-fluorobenzene
DPV	Differential puls voltammetry
Fe ₃ O ₄ /rGO	Ferric oxide/ Reduced graphene oxide- basal electrode
g-C ₃ N ₄ /ZnO-GCE	Graphite carbon nitride and zinc oxide – Glassy carbon electrode
GCE	Glassy carbon electrode
GO/ZnO-GCE	Graphene oxide/zinc oxide-Glassy carbon electrode
GR-ZnO/GCE	Graphene and zinc oxide nanorods/Glassy carbon electrode
HILIC	Hydrophilic liquid interaction chromatography
HMDE	Hanging mercury drop electrode
HPLC	High performance liquid chromatography
ISE	Ion selective electrode
ITO	Indium tin oxide
LC	Liquid chromatography
LC-MS	Liquid chromatography tandem mass spectrometry
LOD	Limit of detection
LOQ	Limit of quantitation
MIP-BDD	Molecularly imprinted polmer/boron- doped diamond
MLC	Micellar liquid chromatography
MoO/GCE	Molybdenum oxide/ Glassy carbon electrode
MWCNT-BPPGE	Multi-wall carbon nanotube modified basal plane pyrolytic graphite electrode
MWCNT-GCE	Multi-wall carbon nanotube- Glassy carbon electrode
NBD-Cl	4-chloro-7-nitrobenzenfurazan

NCS	N-chlorosuccinimide
NQS	1,2-naphthaquinone-4-sulphonic acid
PDAB	P-Dimethy aminobenzaldehyde
PEDOT/AG	Poly(3,4-ethylendioxy thiophene)Au@ graphene
PGE	Pencil graphite electrode
PNB/GCE	Poly (nile blue)/Glassy carbon electrode
PVP-C.R/ABPE	Acetyl black paste electrode modified polyvinyl pyrolydone and graphene composite
rGRN	Reduced graphene nanoribones
RP-LC	Reversed phase liquid chromatography
SDS	Sodium dodecyl sulfata
SPE	Solid phase extraction
TMPP CuII-CPE	5,10,15,20-tetrakis(3-methoxy-4-hydroxy phenyl)porphyrin CuII-carbon paste electrode
UPLC	Ultra performance liquid chromatography

الفصل الأوّل

المقدمة واستعراض المراجع

1. المقدمة:

1.1 السلفاميثوكسازول (Sulfamethoxazole)

ينتمي السلفاميثوكسازول (SMZ أو SMX) إلى عائلة السلفوناميدات المضادة للبكتيريا ويوصف بأنه من أبرز أنواع أدوية السلفا، وتشارك جميع أنواع أدوية السلفوناميدات في الصيغة العامة لكن الاختلاف يكون في المجموعة الوظيفية R في (SO₂NHR -) وأن تغيير المعوضات R يؤدي إلى اختلاف الصفات الفيزيائية والكيميائية والعلاجية (Katzung et al., 2012; Rockville, 2018).

الاسم العلمي للسلفاميثوكسازول هو :

4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl) benzene sulphonamide

ومن الأسماء الشائعة له Gontonol , Radonil, Sinomin. وهو عبارة عن مسحوق أبيض متبلور، غير ذائب بالماء وقابل للذوبان بشكل طفيف في البنزين والكلوروفورم والايثيروبيانول وذو ذوبانية عالية في الأسيتون والميثانول والإيثانول. صيغته الجزيئية C₁₀H₁₁N₃O₃S ووزنه الجزيئي 253.28 غم. مول⁻¹ ودرجة انصهاره 167°م وله الصيغة التركيبية الآتية :

(Khalaf et al., 2017)(British Pharmacopeia, 2018)

التركيب الكيميائي للسلفاميثوكسازول

يحضر من تفاعل 3- أمينو-5- ميثل أزوكسازول مع بارا أسيتاميد بنزين سلفونيل كلوريد ثم يتم انشقاق مجموعة الأسيتيل لينتج السلفاميثوكسازول كما في المعادلة الآتية: (M M Cheng et al., 2007).

استعمل في الولايات المتحدة منذ عام 1961 لعلاج الالتهابات البكتيرية؛ إذ يعمل على تثبيط نشاط وتكاثر الخلايا البكتيرية من خلال تثبيط صنع انزيمات معينة تحتاجها البكتيريا في نموها ونشاطها.

وله تأثير فعّال في معالجة العدوى الناتجة من البكتيريا موجبة الغرام والبكتيريا سالبة الغرام (Katzung et al., 2012). ويستخدم بشكل رئيس في علاج التهابات المسالك البولية والتناسلية والتهاب البروستات البكتيري والتهابات الأذن الوسطى والتهاب القصبات المزمن وفي علاج أو الوقاية من ذات الرئة

الناتجة عن المتكيسة الرئوية الجيروفيسية (Pneumocystis jirovec) (Salmanpour et al., 2019) ، معالجة حالات اسهال المسافرين والتهاب الأمعاء الناتج عن بكتريا الشيغيلا (Shigella) (M M Cheng, et al., 2007).

وفي عام 1989 استعمل مزيج من السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم مكوناً مركباً يدعى (Co- Trimoxazole)؛ إذ يعمل الترايميثوبريم على منع تكوين حامض الفوليك مما يوقف عملية نمو وتكاثر الجراثيم فيعمل على زيادة تأثير السلفاميثوكسازول على الجراثيم المختلفة. وهو مضاد حيوي يحتوي على جزء واحد من الترايميثوبريم وخمسة أجزاء من السلفاميثوكسازول. يُستعمل لمعالجة ذات الرئة بالمتكيس الرئوي الكاريني pneumocystiscarinil ، كما أنه فعّال في الوقاية من هذا المرض للمرضى المصابين بالإيدز، كما استعمل لمعالجة التيفوئيد والالتهاب الرئوي في أثناء العلاج الكيميائي وكذلك في التهاب الجيوب والتهاب البلعوم وغيرها كثير (Katzung et al., 2012; Salmanpour et al., 2019).

يتوفر المركب الدوائي (السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم) على شكل حبوب ومعلق وحقن وريدية. والأعراض الجانبية قد تكون أعراض هضمية (تقيؤ، غثيان، إسهال وفقدان الشهية) وأحياناً طفح جلدي نتيجة التحسس لأدوية السلفا (Balasubramanian et al., 2018) ; (Wikipedia, 2021) .

فضلاً عن أهمية السلفاميثوكسازول بوصفه دواءً فقد وجد أنه مميّز في وقاية الفولاذ من التآكل في وسط حامض الهيدروكلوريك حيث يمزج مع جزيئات ثنائي أكسيد التيتانيوم النانوية TiO_2NP_3 لإعداد طلاء سطح مضاد للتآكل لسطح الفولاذ الطري إذ أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هذه المركبات تقلل من التآكل لكفاءة تثبيط تبلغ 93.6% (AL-Mosawi, 2020).

1.1.1 طرائق تقدير السلفاميثوكسازول:

من خلال متابعة الأدبيات لوحظ تعدد طرائق تقدير السلفاميثوكسازول بشكلة النقي وفي مستحضراته الصيدلانية وهناك طرائق تتضمن تقدير متزامن للسلفاميثوكسازول في مستحضراته الصيدلانية التي تحتوي عادة على الترايميثوبريم وفيما يأتي بعضاً من هذه الطرائق.

1.1.1.1 الطريقة القياسية:

تتضمن الطريقة القياسية لتقدير السلفاميثوكسازول حسب دستور الأدوية الأمريكي (USP, 2018). إذابة 0.5 غم من السلفاميثوكسازول في مزيج مكون من 20 ملتر من حامض الخليك الثلجي و 40 ملتر من الماء ثم يضاف 15 ملتر من حامض الهيدروكلوريك إلى محلول النموذج ويبرد المزيج إلى درجة 15 ° م ويسحح مباشرة مع محلول 0.1 مولاري من نترتيت الصوديوم ($NaNO_2$) ويستدل على نقطة نهاية التفاعل

Calomel- platinum electrode بواسطة التسحيح المجهادي وباستعمال نظام قطب كالوميل - بلاتين .system

ويمكن حساب كمية السلفاميثوكسازول من العلاقة في أدناه:

$$1\text{ml of } 0.1\text{M NaNO}_2 = 25.33\text{mg of C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}_3\text{O}_3\text{S}$$

2.1.1.1 الطرائق التسحيحية:

فُدر السلفاميثوكسازول وبعض أدوية السلفا الأخرى بطريقة تسحيحية وذلك من خلال التفاعل مع زيادة من ماء البروم المشبع لتكوين مشتقات البروم المقابلة التي تحرر كميات مكافئة من اليود عند تفاعلها مع يوديد البوتاسيوم ، ثم تسحيح اليود المتحرر مع محلول قياسي من ثايوكبريتات الصوديوم وباستعمال النشأ كدليل وكانت قيم الاسترجاعية 97.8- 102.1% وقيم الانحراف القياسي بين 0.1-2.2% اعتماداً على مستوى التركيز (Amin & Shaba, 1988)

وصف الباحث (Nazer et al., 2001) وجماعته طريقة تسحيحية بسيطة وسريعة وغير مباشرة (اعتماداً على التسحيح المجهادي) لتقدير السلفاميثوكسازول بوجود الترياميثوبريم في الأقراص الدوائية (Co-trimoxazol). اعتمدت الطريقة على تكوين معقد من السلفاميثوكسازول مع زيادة معلومة من أيونات الفضة و تم تسحح أيونات الفضة غير المتفاعلة مع محلول قياسي من محلول ثايوسيانات الأمونيوم وذلك باستعمال قطب كهربائي من النحاس مغطى بقلم رقيق من الزئبق Copper based mercury film electrode (CBMFE) وكانت الطريقة ذات دقة عالية؛ إذ كان معدل نسبة الاسترجاع 99.88% والانحراف القياسي النسبي 1.32% وتم تطبيق الطريقة بنجاح على المستحضرات الصيدلانية (أقراص) وبنائج معتمدة.

3.1.1.1 الطرائق الطيفية:

فُدر السلفاميثوكسازول بطرائق طيفية مختلفة وباستعمال كواشف مختلفة ويوضح الجدول (1-1) ملخص لبعض من هذه الطرائق.

الجدول (1-1) طرائق طيفية مختلفة لتقدير السلفاميثوكسازول

Type of reaction	Reagent used	λ max, nm.	Linearity, $\mu\text{g/ml}$	ϵ , L/mol. cm	Reference
Oxidation-Bleaching Azine and oxazine	Chloramine-T	540	0.2-1.6	7.598×10^4	(Sastry et al., 1996)
Derivative spectrometry	---	258	0.5-15	---	(Nalewajko et al., 2003)
Diazotization-Coupling	α -Naphthylamine	528	0.1-20	---	(Fan et al., 2003)
	Orcinol	390	2-10	1.481×10^4	(Raja et al., 2009)
Schiff base	Salicylaldehyde	445	5-40	5.80×10^6	(Siddappa et al., 2011)
	PDAB	415	10-70	2.629×10^5	
Diazotization-Coupling	1-Naphthol	525	2-14	3.3714×10^4	(Sinan & Al-Uzri, 2011)
Diazotization-Coupling	Thymol	473	1-10	2.10×10^4	(Dhahir & Mhemeed, 2012)
Charge transfer complexes	o-Chloranil	539	2-60	3.675×10^3	(Najm Al-Sabha et al., 2013)
Diazotization-Coupling	2,5-Dimethoxyaniline	475	0.1-8	5.11×10^4	(Jawad & Kadhim, 2013)
	Catechol	495	0.5-5	3.03×10^4	(Hamzah, 2014)
Condensation	Vanillin	372	1.5-40	8.61×10^3	(Mehdi, 2015)
Diazotization-Coupling	3-Chloroiminodibenzyl	570	0.2-3.2	6.20×10^4	Begum et al.,) (2016)
Charge transfer complexes	SNP	512	5-150	1.139—103	(Mahmoud et al., 2017)
	Chloranilic acid	520	2-10	2.7929×10^4	(Adegoke et al., 2017)
Condensation	NQS	460	5-50	6.7878×10^4	(Khalaf et al., 2017)
	P-N,N-dimethyl amino benzaldehyde	450.5	0.1-10	5.7950×10^4	(Darweesh et al., 2017)
Oxidation	Phenoxazine	520	0.1-6	6.105×10^4	(AL-OKAB et al., 2018)
Diazotization-Coupling	2,4,6-Trihydroxybenzoic acid	416	0.2-16	1.8×10^4	(Mohammed et al., 2019)
Schiff base	Vanillin	399.09	5-80	1.1×10^3	(Mohammed et al., 2020)
Oxidative Coupling	4-Aminobenzene sulfonic acid	490	2-32	9.118×10^3	(Allah et al., 2021)
Diazotization-Coupling	DMP	402	1-15	1.494×10^4	(Abbas et al., 2022)

4.1.1.1 الطرائق الكهربية

يبين الجدول (2-1) ملخصاً لاستعمال طرائق كهربية مختلفة لتقدير السلفاميثوكسازول في حالته النقية وفي مستحضراته الصيدلانية.

الجدول (2-1) طرائق كهروتحليلية مختلفة لتقدير السلفاميثوكسازول

Type of Electro analysis method	Type of Electrode	Linearity, M	Reference
Polarographic and Voltammetric	HMDE	---	(Sabry, 2007)
Square Wave Voltammetry	BDD	6.10×10^{-6} - 6.01×10^{-5}	(Souza et al., 2008)
	GCE	5.5×10^{-5} - 3.95×10^{-4}	(Calaça et al., 2014)
Deferential Puls Voltammetry	TMHPP CuII-CPE	1×10^{-2} - 1×10^{-8}	(Joseph & Girish Kumar, 2010)
	PGE	1×10^{-5} - 1.9×10^{-4}	(Panait et al., 2019)
	MoO ₂ /GCE	7.04×10^{-7} - 1×10^{-3}	(Alkhaldeh, 2020)
Voltammetry	MWCNT-GCE	1×10^{-2} - 5×10^{-5}	(Issac & Girish Kumar, 2009)
Voltammetry	g-C ₃ N ₄ /ZnO-GCE	20nM -1.1 mM	(Balasubramanian et al., 2018)
Electrochemical sensor	MIP-BDD	0.1-100 μM	(Zhao et al., 2015)
	1M3OIMZTFB/NiO-NPs/CPE	0.003-400μM	(Salmanpour et al., 2019)
	Screen-printed Electrode	1-100 ng/ml	(Zhao et al., 2020)
Deferential Puls Voltammetry and Amperometry	GO/ZnO-GCE	0.10×10^{-6} - 1.5×10^{-6}	(Kumar et al., 2022)

5.1.1.1 الطرائق الكروماتوغرافية:

يلخص الجدول (3-1) بعض طرائق الكروماتوغرافيا المستعملة لتقدير السلفاميثوكسازول بحالته النقية وفي مستحضراته الصيدلانية (بوجود الترياميثوبريم أو بوجود أحد مستحضرات السلفوناميدات). كما قُدِّر في السوائل البايولوجية للإنسان مثل الدم والبلازما والمصل والإدرار أو في الأنسجة الحيوانية.

الجدول (3-1) طرائق الكروماتوغرافيا المستعملة لتقدير السلفاميثوكسازول

Type of chromatographic method	Type of column	λ max, nm.	Linearity, $\mu\text{g/ml}$	Reference
LC	Kromasil C ₁₈	255	1-16	(Nevado et al., 2001)
HPLC	RAM-bovine serum albumin (BSA)	265	25-800 ng/ml	(Pereira & Cass, 2005)
	C ₁₈	240	0.39-50	(Amini & Ahmadiani, 2007)
LC-UV	Purospher STAR RP-18 endcapped LC	256	5-80 $\mu\text{mol/ml}$	(Lindkvist et al., 2009)
	Porous star C ₁₈	280	0.5-50	(Bedor et al., 2008)
RP-HPLC	Appolo LC ₁₈	254	1-110	(Amin et al., 2008)
LC –MS	Gemini C ₁₈	280	0.5-50	(Bedor et al., 2008)
	Thermo Hypersil Gold C ₁₈	---	0.88-80	(Mistri et al., 2010)
HPLC	C18 Hybrid	260	60-500 ng/ml	(Mamani et al., 2009)
RP-HPLC	C ₈	---	10-50 ng/ml	(Sayar et al., 2010)
LC –MS	Aligent Extend-C ₈	---	20-40000 ng/ml	(Wang et al., 2012)
HPLC	C ₁₈	235 250 260 270	0.12-2.53	Asadi &) (Gharbani, 2013)
RP-LC	C ₁₈	213	5-70	(Tahan et al., 2015)
RP-HPLC	X Bridge RP-C ₁₈	225	5-100	(Ló et al., 2019)
HPLC	Column of HALO 2.7	280	0.05-5	(Hussein & Rasheed, 2021a)
	Aligent 5TC-C ₁₈	295	---	(Handayani, 2022)

6.1.1.1 الطرائق الأخرى:

تمكن الباحث (Issopoulos, 1996) من تطوير طريقة بسيطة جهديه وطيفية لتقدير السلفاميثوكسازول النقي بتركيز ($10 \times 5.3 \times 10^{-5}$ - 10×5^{-4}) مول/ لتر. وتم التقدير في وسط غروي لغرض زيادة ذوبانية السلفاميثوكسازول. وتم اختيار المادة الغروية N-هكسا ديساسل ، N-N-N- ثلاثي مثيل بروميد الأمونيوم (CTAB) بتركيز 10×5^{-2} مول/ لتر التي تعمل على زيادة قيمة ثابت التفكك (Ka) للسلفاميثوكسازول إلى 10 أضعاف وتم تحديد نقطة النهاية بوساطة طيف المشتقة الثانية أو من تتبع جهد المحلول المسح. و وجد أنّ الطريقة بسيطة ودقيقة واقتصادية.

كذلك تمكن الباحث (Nalewajko et al., 2003) وجماعته من تطوير طريقة طيف المشتقة لتقدير كل من السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم أنيا بدفعة واحدة وبطريقة الحقن الجرياني. اعتمدت الطريقة على طيف المشتقة الأولى وتم القياس عند الطول الموجي 228,258 نانومتر على التوالي. وقد اتبعت الطريقة قانون بير في مدى التركيز (0.5-15) و (0.1-30) مايكروغرام/ ملتر وكان حد الكشف 0.05 و 0.15 مايكروغرام / ملتر لكل من السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم على التوالي، وتم تطبيق الطريقة بنجاح لتقدير كلا العقارين في مستحضرات صيدلانية مختلفة.

كما تم تطوير طريقة حساسة وانتقائية لتقدير السلفاميثوكسازول والسلفاثايازول في أنموذجات مختلفة (في الحليب والإدرار والمستحضرات الصيدلانية من قبل الباحث فلوريس (Flores et al., 2007) وجماعته، اعتمدت الطريقة على تقنية الفلورة المستحثة كيميائيا (Inductive Fluorescence (IF) إذ كانت قيمة حد الكشف للسلفاميثوكسازول 8.1 نانوغرام / ملتر وللسلفاثايازول 2.9 نانوغرام/ ملتر، أمّا قيمة الاسترجاعية للسلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية فكانت 102% وبالنسبة للسلفاثايازول فكانت قيمة الاسترجاعية في أنموذجات الحليب والإدرار تتراوح ما بين 95% إلى 107.5%.

كما تمكّن الباحث (Qing-Cui et al., 2008) من تطوير طريقة لفصل وتقدير لثلاثة مكونات مضادة للبكتريا (السلفاميثوكسازول، الترايميثوبريم، السلفاديازين) في أقراص السلفاميثوكسازول المركبة. اعتمدت الطريقة على استعمال تقنية الانتقال الكهربائي الشعري Capillary electrophoresis وقياس التيار؛ إذ تم استعمال أنبوب شعري طوله 70 سم وبجهد فصل 18 كيلو فولت وأمكن فصل المكونات الثلاثة خلال 14 دقيقة؛ إذ وجد أن العلاقة خطية بين ذروة التيار وتركيز المواد المحللة الثلاثة ضمن المدى (10×5^{-4} - 10×5^{-2}) و (10×5^{-4} - 10×1^{-1}) و (10×5^{-4} - 10×5^{-2}) غم/ لتر (مايكروغرام/لتر) على التوالي وتراوحت حدود الكشف من 10×8^{-5} إلى 10×5.1^{-5} غم/ لتر لكل المكونات. طبقت الطريقة بنجاح لتقدير المكونات الفعّالة الرئيسة في أقراص السلفاميثوكسازول.

2.1 الترايميثوبريم (Trimethoprim)

الترايميثوبريم (TMP) مضاد حيوي يُستعمل بشكل رئيس لعلاج الالتهابات البكتيرية فقط وغير فعال لعلاج الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد والانفلونزا (British Pharmacopoeia, 2020). والاسم العلمي له حسب نظام IUPAC :

5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl) pyrimidine-2,4diamine ويمتلك الصيغة الجزيئية

$C_{14}H_{18}N_4O_3$ ووزنة الجزيئي 290.32 غم/مول، وهو عبارة عن مسحوق بلوري أبيض اللون أو أبيض مائل للاصفرار ينصهر ما بين 199-203 °م عديم الرائحة لا يذوب في الإيثر، قليل الذوبان في الماء والايثانول وقابل للذوبان في الميثانول (HIŞMIOĞULLARI & Yarsan, 2009; USP, 2018). ويمتلك الصيغة التركيبية الآتية:

التركيب الكيميائي للترايميثوبريم

يعمل الترايميثوبريم على تثبيط إفراز إنزيم اختزال ثنائي هيدروفولات (DHFR)، إذ ينشط مسار تخليق حامض الفوليك ونتيجة لهذا التثبيط لا يمكن للبكتيريا أن تنمو وتنتشر مما يسمح لجهاز المناعة من تدمير العدوى (Jayalakshmi & Krishna, 2005).

يتوفر الترايميثوبريم بوصفه مستحضراً صيدلانياً لوحدة منذ سنوات عديدة ولحد الآن؛ إذ تم استعماله لأول مرة في عام 1962 بشكل واسع بوصفه مضاداً حيويًا لعلاج التهابات المسالك البولية المزمنة Chronic urinary tract infection التي تسببها الأشريكية القولونية (جرثومة الامعاء الغليظة) وكذلك لعلاج التهاب المثانة والتهابات الأذن التي تسببها أنواع بكتيرية معينة والتهابات الصدر، كما استعمل لمعالجة حب الشباب (Katzung, 2018) ولا ينصح باستعمال الترايميثوبريم أو أي من المركبات التي يدخل في تركيبها للمرضى الذين يعانون من اضطراب في الدم (مثل فقر الدم) أو الذين لديهم مشاكل كلوية أو يخضعون لإجراء غسيل الكلى أو الذين لديهم نقص في حامض الفوليك. وبما أنه مضاد لتكوين حامض الفوليك؛ لذا يمنع تناوله أثناء مدة الحمل في أول أسبوع؛ لأنه قد يؤثر على مستويات حامض الفوليك الضروري في المراحل المبكرة من نمو الطفل (Brumfitt & Hamilton-Miller, 1994).

يُعدُّ الترياميثوبريم ذا تأثير ضعيف لوحدة؛ لذا استعمل في عام 1989 مع السلفاميثوكسازول لتكوين مركب دوائي يسمى (Co-Trimoxazole) ذو تأثير تآزري؛ لأنَّ كليهما يمتلكان عمر النصف نفسه، كما أنَّهما يثبطان خطوتين من المسار الأيضي، فالسلفاميثوكسازول يثبط البناء الحيوي لـ Dihydropteroate synthase بينما يثبط الترياميثوبريم تحول الـ Dihydrofolate reductase إلى Tetrahydrofolic acid وينتج عن هذا التآزر أقصى نشاط مضاد للبكتيريا (Katzung et al., 2012)، كما في المخطط التالي:

Action of sulfonamide and trimethoprim

يتوافر الترياميثوبريم على شكل أقراص وبتراكيز 200,100 ملغم وشراب بتركيز 50ملغم/5 ملتر، وله أسماء تجارية مثل Trimidar, Triprin, Monotrim, Proloprim ومن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للترياميثوبريم هي اضطرابات معدية ومعوية (غثيان، قيء، فقدان الشهية)، ردود فعل تحسسية (حكة، طفح جلدي وذمة وعائية)، وكذلك قد يسبب زيادة في نسبة البوتاسيوم في الدم ونقص في الصوديوم (Kimmitt et al., 2000).

1.2.1 طرائق تقدير الترايميثوبريم:

استعملت طرائق تحليلية مختلفة لتقدير الترايميثوبريم بشكله النقي وفي مستحضراته الصيدلانية ، أو بوجود السلفاميثوكسازول وتقديرهما أنياً في المستحضرات الصيدلانية (التي تحتوي على الدوائين) وفيما يأتي عرضاً لبعض من هذه الطرائق.

1.1.2.1 الطريقة القياسية:

تتضمن الطريقة القياسية لتقدير الترايميثوبريم حسب دستور الأدوية الهندي (Indian Pharmacopeia, 2018) إذابة 0.2500 غم من الترايميثوبريم في 50 مل من حامض الخليك الثلجي اللامائي ويسح مع محلول 0.1 مولاري من حامض البيركلوريك، ويتم إيجاد نقطة التكافؤ بواسطة التسحيح المجاهدي . ويمكن حساب كمية الترايميثوبريم من العلاقة أدناه:

1ml of 0.1M perchloric acid is equivalent to 29.03 mg of $C_{14}H_{18}N_4O_3$

2.1.2.1 الطرائق الطيفية:

يلخص الجدول (4-1) بعض الطرائق الطيفية المستعملة لتقدير الترايميثوبريم بشكله الحر وفي مستحضراته الصيدلانية أو تقدير مترامن مع السلفاميثوكسازول وتحت الظروف المثلى.

الجدول (4-1) الطرائق الطيفية لتقدير الترايميثوبريم

Type of reaction	Reagent used	λ max, nm.	Linearity, μ g/ml	ϵ L/mol.cm	Reference
Oxidation	Persulfate	355	10-60	2.7×10^3	(Qureshi et al., 1997)
UV	---	200-400	0.4-6.0	---	(Goodarzi et al., 2009)
Ion-pair extraction	BCP	420	1.25-10.71	1.98×10^4	(Nagaraja et al., 2010)
Reaction between free amine and DNFB	DNFB	538	10-75	1.917×10^3	(Theia'a & Hamody, 2011)
Complexation	Metol and Hexacyanoferrate III	540	10-100	1.498×10^4	(Rauf et al., 2012)

Charge transfer complexes	Chloranilic acid	585	0.02-0.1	836.6	(Bagheri & Rahimi Khomami, 2013)
Charge transfer complexes	DDQ	523	0.2-0.4	111.41	(Bagheri & Rahimi Khomami, 2013)
Complexation	Metol , pot. Hexacyanoferrate III	420	10.3-144.3	3.6×10^3	(Ahmed, 2015)
Charge transfer complexes	Chloranilic acid	440	7.5-60	2.9816×10^3	Adegoke et al.,) (2017)
UV	---	265	2-9	---	(Pokala et al., 2018)
Oxidation- Bleaching	NBS, Crystal violet dye	590	5-65	8.042×10^3	(Rashid & Khattab , 2018)
Schiff base	(Z)-1-(4-((1-hydroxynaphthalen-2-yl)diazanyl)phenyl)ethan-1-one	573	2-24	1.437×10^4	(Shakkor et al. 2021)
Ion-pair extraction	BCP	418	5-25	4.013×10^3	(Jalal, 2021)
	BPB	422	4-24	3.416×10^3	(Jalal, 2021)
UV	---	285	10-60	---	(Gupta and Shrivstava, 2022)

3.1.2.1 الطرائق الكهربيّة:

قُدِّر التراميثوبريم بطرائق كهربيّة مختلفة ويوضح الجدول (5-1) ملخصاً لبعض الطرائق الكهربيّة.

الجدول (5-1) الطرائق الكهروتحليلية المستعملة لتقدير الترايميثوبريم

Type of electro analysis method	Type of electrode	Linearity, M	Reference
Electroanalysis	GCE	6×10^{-8} – 1×10^{-6}	(Rajith & Kumar, 2010)
Differential puls voltammetry	BDD	0.20-1.6 mg/l	(Andrade et al., 2010)
Square wave voltammetry	GCE	1.05×10^{-5} – 1.04×10^{-4}	(Calaça et al., 2013)
Cyclic voltammetry	GCE	1×10^{-6} – 1×10^{-4}	(da Silva et al., 2013)
Amperometric	BDD	2-40 mg/ l	(Pereira et al., 2016)
Cyclic voltammetry and differential puls voltammetry	SDS/CPE	1×10^{-5} – 4×10^{-5}	(RamyaKumari et al., 2016)
Electrochemical determination	GCE	0.4-1.1 and $1.5-6 \mu\text{mol/l}$	(Guaraldo et al., 2019)
Potentiometric determination	ISE	6×10^{-6} – 1×10^{-2}	(Abraham et al., 2019)
Electrochemical oxidation	MoO ₂ /GCE	2-20 $\mu\text{mol/l}$	(Khanfar et al., 2020)
Sensors Electrochemical	GR-ZnO/GCE	1-180 $\mu\text{mol/l}$	(Yue et al., 2020)
Electrochemical sensors	rGNR	1-10 $\mu\text{mol/l}$	(Martins et al., 2021)

4.1.2.1 الطرائق الكروماتوغرافية:

فُدر الترايميثوبريم بطرائق كروماتوغرافية مختلفة ويخلص الجدول (6-1) بعض الطرائق الكروماتوغرافية لفصل وتقدير الترايميثوبريم.

الجدول (6-1) الطرائق الكروماتوغرافية لتقدير الترايميثوبريم

Type of chromatographic method	Type of column	λ max, nm.	Linearity, $\mu\text{g/ml}$	Reference
HPLC	C ₁₈	250	10-160	(NEJAD et al., 1998)
RP-HPLC	C ₁₈	---	2-10	(Akay & Özkan, 2002)
HPLC	C ₈	---	0.01-5	(Sayar et al., 2010)
SPE-HPLC	C ₁₈	229	----	(Blahová et al., 2001)
	C ₁₈	254	1.4-70 mg/l	(Ašperger et al., 2009)
RP-HPLC	XBridge C ₁₈	287	75-175	(Ghanem & Abu-Lafi, 2015)
RP-HPLC	Hypersil C ₁₈	272	0.5-40	(YUVALI & Narin, 2020)
RP-HPLC	Gemini C ₁₈	230	1-50	(Mohamed & Fouad, 2020)
MLC	X Terra RP18	230	0.5-100	
UPLC-MS	Acquity UPLC-BEH C ₁₈	270	0.1-2	
HILIC-HPLC	HALO-HILIC	280	0.01-3 ppm	(Hussein & Rasheed, 2021b)
HPLC	C ₁₈	271	3-9	(dos Santos et al., 2022)

5.1.2.1 الطرائق الأخرى:

وصف الباحث (Schwartz et al., 1969) وجماعته طريقة طيفية بسيطة وسريعة وحساسة للغاية لتقدير الترايميثوبريم في السوائل البيولوجية. تعتمد الطريقة على استخلاص الترايميثوبريم من العينات البيولوجية عند دالة حامضية قاعدية بوساطة الكلوروفورم ثم يتم استخلاصه مرة أخرى من الكلوروفورم باستعمال حامض الكبريتيك المخفف بعد ذلك تتم أكسدته بوساطة برمنغنات البوتاسيوم في وسط قاعدي إلى

ثلاثي ميثوكسي حامض البنزويك المتفلور . تتم إزالة الزائد من البرمنغنات وثاني أوكسيد المنغنيز MnO_2 مع الفورمالدهايد ثم يحمض المحلول وبعدها يتم استخلاص ثلاثي ميثوكسي حامض البنزويك إلى الكلوروفورم وقياس شدة التفلور التي تتناسب طردياً مع التركيز. لوحظ أن الطريقة انتقائية ولا يوجد أي تداخل من الأدوية التي قد توجد مع الترايميثوبريم في المستحضرات الصيدلانية وخاصةً السلفوناميدات، وكذلك لا يوجد أي تداخل من مستقلبات الترايميثوبريم في الإنسان .

تمكن الباحث (Sigel et al., 1974) وجماعته من تطوير طريقة طيفية بسيطة لتقدير الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول في البلازما، تعتمد الطريقة على القياس المباشر لامتناس المركبين على ألواح جل السيليكا المشعة عند الأطوال الموجية 280 و 265 نانومتر على التوالي. وكان حد الكشف للطريقة 0.005 مايكروغرام/ملتر وكانت الطريقة خطية بين قيمة تكامل المساحة تحت الذروة وتركيز المادة على اللوح ما بين 0.02-0.5 مايكروغرام/ملتر مع نسبة استرجاع تراوحت ما بين 96-105%.

كذلك تمكن الباحث (Lichtenwalner et al., 1979) وجماعته من تقدير كل من الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول في مصل الدم بطريقة طيفية سريعة، تعتمد الطريقة على قياس شدة طيف التفلور . تتضمن الطريقة استخلاص تدريجي باستعمال الكلوروفورم عند دالة حامضية $pH = 9.0$ للترايميثوبريم وثم يتبعها استعمال كلوريد البيوتيل الاعتيادي عند دالة حامضية $pH = 2.0$ لاستخلاص السلفاميثوكسازول ولتقدير الترايميثوبريم . يتم إثارة طبقة الكلوروفورم عند طول موجي 295 نانومتر، وقياس شدة الانبعاث لطيف التفلور عند 330 نانومتر، أما السلفاميثوكسازول فقد تم قياس شدة التفلور لطبقة كلوريد البيوتيل عن طريق إثارة العينة عند 285 نانومتر وقياس طيف التفلور عند 330 نانومتر. وكانت الطريقة خطية في مدى من التراكيز من 0.5-40 مايكروغرام.ملتر⁻¹ للترايميثوبريم و 1-400 مايكروغرام.ملتر⁻¹ للسلفاميثوكسازول . وكانت الطريقة انتقائية إذ لم يحصل أي تداخل من الساليسيلات (Salicylates) (على الرغم من أن الساليسيلات تتداخل عند تقدير السلفاميثوكسازول)، كما يمكن استعمال هذه الطريقة لتقدير مستويات الدواء في السائل النخاعي Cerebrospinal fluid.

كذلك طور الباحث (da Silva et al., 2013) وجماعته طريقة سريعة ودقيقة لتقدير الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول أنياً في المستحضرات الصيدلانية باستعمال تقنية الانتقال الكهربائي للمنطقة الشعرية (Capillary zone electrophoresis, cze)، وتم استعمال مكاشف التوصيلية، وتم إجراء التحليل خلال 2.6 دقيقة تحت الظروف المثلى للطريقة. وكانت الطريقة خطية ضمن المدى 12.5-200 مايكرومول. لتر⁻¹ مع عامل ارتباط مقداره أكثر من 0.999 (n=5) وحد الكشف مقداره 1.1 و 3.3 مايكرومول. لتر⁻¹ لكل من الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول على التوالي. طبقت الطريقة المقترحة لتقدير الترايميثوبريم والسلفاميثوكسازول بنجاح في أن واحد في المستحضرات الصيدلانية التجارية ومراقبة جودة العينات الصيدلانية . وتمت مقارنة النتائج مع تلك التي تم الحصول عليها باستعمال طريقة HPLC حسب دستور

الأدوية وتميزت الطريقة بالسرعة والدقة ولا تتطلب استعمال كميات كبيرة من الكواشف مقارنة مع الطريقة الموصى بها.

3.1 الباراسيتامول (Paracetamol)

الباراسيتامول يُعرف أيضاً بالاسيتامينوفين والاسم الكيميائي له حسب نظام IUPAC: N-(4-hydroxyphenyl) acetamine (Pharmacopoeia, 2016) أو
N-(4-hydroxyphenyl) ethanamide ، صيغته الجزيئية $C_8H_9NO_2$ ووزنه الجزيئي 151.17 غرام / مول وله الصيغة الكيميائية الآتية:

التركيب الكيميائي للباراسيتامول

ويعد الباراسيتامول من الأميدات الأروماتية ، وهو الناتج الأيضي الفعّال للأسيتانوليد والفيناستين (Zakaria, 2006) . وهو عبارة عن مسحوق بلوري أبيض، عديم الرائحة مر المذاق ودرجة انصهاره تتراوح ما بين 168-172 درجة مئوية. قليل الذوبان في الماء البارد وله قابلية جيدة على الذوبان في الماء المغلي (20:1) وله قابليّة كبيرة للذوبان في الكحولات (Pharmacopoeia, 2016, 2020) وله استقرارية عالية في الوسط المائي ولكنه يتحلل في الاوساط الحامضية والقاعدية إلى بارا-أمينو فينول وحامض الخليك . حضر الباراسيتامول لأول مرة عام 1878 من العالم Harmon Northrop Morse وذلك عن طريق اختزال البار-نيترو فينول باستعمال القصديرالثنائي وبوجود حامض الخليك الثلجي (Al-Joburi, 2011) ولم يُستعمل في العلاج الطبي حتى عام 1893، وفي هذا العام اكتشف الباراسيتامول في إدرار الأفراد الذين تعاطوا الفيناستين فقام المختصين بتركيزه إلى مركب أبيض ومتبلور ذي طعم مر . وفي عام 1956 طرح العالم Frederick Stearns & Co وشركاه لأول مرة أقراص الباراسيتامول 500ملمغ تحت الاسم التجاري بانادول Panadol ، وفي عام 1963 تم إضافته إلى دستور الأدوية البريطاني يستعمل الباراسيتامول كثيراً بوصفه مسكناً للآلام (Analgesic) وخافضاً للحرارة (Antipyretic) (British Pharmacopoeia, 2020) وهو دواء غير مخدر (Non-narcotic)، ويوصى باستعماله في حالة المرضى الذين لديهم حساسية ضد الأسبرين، إذ تكون فعّالته العلاجية بوصفه مسكناً للآلام مكافئاً للأسبرين ولكنها أقل في علاج الالتهابات، وهو قليل السمية وسريع الامتصاص من الدم (Zakaria,

(2006). وكذلك يستعمل كعلاج لإلام الصداع بنوعيه البسيط والمعتدل والالام المفاصل والعضلات وآلام الظهر وهشاشة العظام والتوتر النفسي (Shalauddin et al., 2022). كما وجد أنّ الباراسيتامول يعمل على حماية عضلة القلب في حالة نقصان الدم الموضعي فيه (Rork et al., 2004). يعمل الباراسيتامول مفعوله المخفف للآلام عن طريق تثبيط تصنيع البروستاغلاندين Prostaglandin (وهي بروتينات تفرز من الخلايا عند اصابتها بالإلام) في الجهاز العصبي المركزي (Fagade & Oginni, 2004). عمله كخافض للحرارة فهو بسبب تأثيره على مركز تنظيم حرارة الجسم في المهاد Hypothalamus (منطقة من الدماغ أسفل المهاد تنسق كلاً من الجهاز العصبي اللاإرادي ونشاط الغدة النخامية وتتحكم في درجة حرارة الجسم)؛ إذ يحصل تبديد لحرارة الجسم عن طريق توسيع الأوعية الدموية Vasodilation وزيادة التعرق (Zakaria, 2006).

أمّا آلية فعل الباراسيتامول بوصفه مسكناً للآلام فهي لاتزال غير واضحة لحد الآن (Thanoon et al., 2021). إن استعمال جرعات عالية منه 4000 ملغم أو أكثر في غضون 24 ساعة قد يسبب تسمم الكبد الحاد ومن ثمّ فشل في عمل الكبد؛ إذ يرتفع البيليروبين ويظهر اليرقان مع اضطرابات كلوية وتتطور الاعراض حتى الوصول أحياناً إلى الموت، لذلك يوضع مربع تحذير في النشرة الداخلية لهذه المستحضرات بخصوص تأثيره على الكبد وضهور أعراض تحسسية مثل انتفاخ في الفم، الوجه، صعوبة في التنفس، حكة أو احمرار. ويتوفر عقار الباراسيتامول لوحده على أشكال صيدلانية مختلفة وجرعات مختلفة ومن هذه الاشكال أقراص، كبسول، شراب، تحاميل، حقن وفوار (Abdullahu et al., 2010; Abdullahu et al., 2012) وله العديد من الأسماء التجارية مثل البانادول Panadol، الامينوفين Aminofen، أناسين Anacin، كالبول Calpol، أدول Adol، أكامول Acamol، تايلينول Tylenol وغيرها. ومن الأعراض الجانبية له حمى مع غثيان وألم شديد في المعدة مع فقدان الشهية واصفرار في الجلد أو العينين ولكن بشكل عام قد لا يسبب أعراض جانبية كثيرة، ويجب أن يحفظ في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الرطوبة والحرارة (F F Daly et al., 2008).

1.3.1 طرائق تقدير الباراسيتامول:

نظراً لأهمية الباراسيتامول فقد قُدِّر بطرائق تحليلية مختلفة بشكلة الحر وفي مستحضراته الصيدلانية وفيما يأتي عرضاً لبعض من هذه الطرائق .

1.1.3.1 الطريقة القياسية:

وصف دستور الأدوية البريطاني (British Pharmacopoeia, 2016) طريقة قياسية لتقدير الباراسيتامول من خلال إذابة 0.3 غم من الباراسيتامول في مزيج مكون من 10 مل من الماء و 30 مل من محلول حامض الكبريتيك المخفف، وبعدها يتم تصعيد لمدة ساعة واحدة ثم يبرد المحلول ويخفف إلى 100 مل بالماء المقطر، ثم يسحب منه 20 مل ويضاف إليه 40 غم من الثلج و 15 مل من حامض

الهيدروكلوريك المخفف و 0.1 مل من محلول ال Ferroin دليلاً ثمَّ يسحح المحلول مع 0.1 مولاري من Ammonium cerium IV sulphate حتى يتم الحصول على لون أصفر مخضر. ويمكن حساب كمية الباراسيتامول من العلاقة في أدناه :

$$1\text{ml } 0.1\text{M ammonium cerium sulphate} = 7.56\text{mg of } \text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$$

2.1.3.1 الطرائق التحسينية:

قُدِّر الباراسيتامول بطريقة تحسينية تعتمد على تفاعله مع زيادة من سيانيد البوتاسيوم الحديديكي في وسط حامضي، وبوجود كبريتات الخارصين، ثم يسخن المزيج في حمام مائي إلى جرجة حرارة 35° م ولمدة 15 دقيقة وبعد اكتمال التفاعل قُدِّر الفائض من سيانيد البوتاسيوم الحديديكي مع يوديد البوتاسيوم ويسحح اليود المتحرر مع ثايوكبريتات الصوديوم وبوجود النشأ بوصفه دليلاً ، وكانت قيمة الخطأ النسبي للطريقة $\pm 1\%$ (Srivastava et al., 1985) .

كما قدر الباحث (Rhodes et al., 1975) وجماعته مزيج من الاسبرين والباراسيتامول والسلسيل أميد وذلك بتسحيحه مجهادياً مع محلول 0.1 عياري رباعي بيوتيل هيدروكسيد الأمونيوم في وسط غير مائي (بنزين - ميثانول) باستعمال قطب الزجاج أو البلاتين مقابل قطب الكالوميل المشبع. وتراوحت نسبة الاسترجاعية من 95.4 - 102.3% .

كذلك قدر الباحثان (Vyas & Kharat, 1988) الباراسيتامول في الأقراص الدوائية بطريقة التسحيح المجهادي في وسط غير مائي، إذ تم استعمال هيدروكسيد البوتاسيوم في الكحول الأيزوبروبيلي بوصفه مادة مسححة، كما تم استعمال glass-sb بوصفها اقطاباً ، وتراوحت نسبة الاستعادة من 101.8 - 96.8% .

وصف الباحث (Deohati, 2019) طريقة لتقدير الباراسيتامول مع حامض الميفيناميك في أن واحد في الأقراص الدوائية معتمداً على التسحيح المجهادي في وسط غير مائي (إيزوبروبانول)، إذ تم استعمال هيدروكسيد البوتاسيوم في الكحول الأيزوبروبيلي بوصفه مادة مسححة باستعمال قطب الزجاج وقطب الكالوميل المشبع، وجد أنَّ الطريقة بسيطة ودقيقة وملائمة لتقدير الباراسيتامول وحامض الميفيناميك في الأقراص الصيدلانية ذات المكون الواحد أو المكونين، وتم مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع دستور الأدوية الهندي (IP).

كما قدر الباحث (Deohati, 2022) الباراسيتامول والاسيكلوفيناك في أن واحد في المستحضرات الصيدلانية معتمداً على التسحيح المجهادي في وسط غير مائي (إيزوبروبانول)، إذ تم أيضاً استعمال هيدروكسيد البوتاسيوم في الكحول الأيزوبروبيلي بوصفه مادة مسححة باستعمال قطب البلاتين وقطب

الكالوميل المشبع ووجد بأن الطريقة بسيطة ومضبوطة ومناسبة جداً لتقدير المستحضرات الدوائية ذات المكونات . وأيضاً تم مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع طريقة دستور الأدوية الهندي (IP).

3.1.3.1 الطرائق الطيفية:

يوضح الجدول (7-1) ملخصاً لبعض الطرائق الطيفية المستعملة لتقدير الباراسيتامول بحالته النقية وفي مستحضراته الصيدلانية .

الجدول (7-1) الطرائق الطيفية لتقدير الباراسيتامول

Type of reaction	Reagent used	λ_{max} , nm.	Linearity, $\mu\text{g/ml}$	ϵ , L/mol.cm	Reference
Oxidative coupling	4-(2-pyridylazo)-resorcinol	450	0.4-22	5252	(Al-Ghabsha et al., 2006)
	Chlorochresol	630	0.1-8 $\mu\text{g/ml}$	8.63×10^3	(Al-Ghabsha et al., 2005)
Diazotization-Coupling	Quinone	472	10-180 $\mu\text{g}/25\text{ml}$	2.16×10^4	(N S Othman & S A Zakaria, 2007)
Chemometric	---	200-400	0.60-11	---	(Khoshayand et al., 2008)
UV-Spectrophotometric	---	243	2-16	---	(Vichare et al., 2010)
Reduction	18-Molybdo-2-phosphate	820	3-7.5	1.15×10^4	(Al-Shwaiyat, 2013)
Diazotization-Coupling	Anthranilic acid	421	1-10	2.1772×10^4	(Abdul-Raheem & Alsamarrai, 2016)
UV-Spectrophotometric	---	243	1-30 mg/l	---	(Saeed, 2017)
Spectrophotometric method	1-Naphthol	505	2-10	$1.6973 \times 10^4 \text{ dm}^3/\text{mol.cm}$	Iorhemen et al.,) (2017)
Diazotization-Coupling	2,7-DHN	481	1-14	1.058×10^4	(Younis & Othman, 2018)
UV-Spectrophotometric	---	243	0.3-30	1.2427×10^4	(Saeed & Ahmed, 2018)
Charge transfer complexes	Picric acid	500	5-10	2.6×10^4	(Nwanisob, 2018i)
Diazotization-Coupling	Histidine	430	0.5-25 ppm	1.118×10^4	(Thanoon, 2019)
Diazotization-Coupling	Chromotropic acid	470	0.0297-0.2229	3.028×10^4	(Adegoke et al., 2019)

Colorimetric	9-Chloroacridine	436	0.25-11	5.3×10^3	(Awad, 2020)
Spectrophotometric determination	NBD-Cl	466	6-90	2.101×10^3	(Rashid, 2020)
Diazotization-Coupling	2,4-Dinitrophenyl hydrazine	430	0.5-18.4	2.776×10^4	(Pasha, 2020)
	1,3-Dinitrobenzene	429	0.8-20.5	1.965×10^4	
UV-Spectrophotometric	---	244	1-25	---	Mohammed &) (Abdulkareem, 2020)
Decolorization	NBS, Eirochrome black T dye	516	0.5-9	3.7×10^4	(Al-Sabha & Al-Gubouri, 2020)
Oxidative coupling	Methyl dopa	580	10-100	7.75×10^5	(Thanoon et al., 2021)
	4-Amino antipyrine	520	2-100 mg/l	8.61×10^2	(Aljeboree et al., 2022)
Oxidative coupling	4-Chlororesorcenol	556	2-20	1.0277×10^4	Alhafid & Otman,) (2021)
Oxidation-Bleaching	Potassium permanganate, methyl red dye	524	0.4-1.1	46525.060	(Ameen, 2022)

4.1.3.1 الطرائق الكهربية:

قُدِّر الباراسيتامول بطرائق كهربية مختلفة وبيِّن الجدول (8-1) ملخصاً لبعض هذه الطرائق.

الجدول (8-1) الطرائق الكهربية لتقدير الباراسيتامول

Type of electro analysis method	Type of electrode	Linearity	Reference
Deferential puls voltammetry	ITO	$2 \times 10^{-7} - 1.5 \times 10^{-3}$ M	(Goyal et al., 2005)
Voltammetry	C ₆₀ modified glassy carbon electrode	0.05-1.5 mM	(Goyal & Singh, 2006)
Adsorptive stripping voltammetry	MWCNT-BPPGE	0.1-25 μM	(Kachosangi et al., 2008)
Electrochemical	Graphene modified carbon paste electrode	2.5-143 μM	(Bahramipur & Jalali, 2012)
Deferential puls voltammetry	CFE	0.02-100 μmol/l	(Khaskheli et al., 2013)
Voltammetry	CPE	$3.51 \times 10^{-7} - 5.61 \times 10^{-5}$ M	(Kalambate & Srivastava, 2016)
Electrochemical	PEDOT/AG	0.15 μM - 5.88 mM	(Li et al., 2018)

	Fe ₃ O ₄ /rGo	---	(Thu et al., 2018)
Voltammetry	Anthraquinone modified Carbon paste electrode	5-150 ppm	(Amare & Teklay, 2019)
	Zeolite-Graphite/GCE	0.5-200 µM	(Amare, 2019)
Deferential puls stripping voltammetry	CPE	5-1000 µM	(Yohannes & Erba, 2021)
Voltammetry	Iodine-coated poly crystalline platinum electrode	1-500 ppm	(Amayreh et al., 2021)
Electrochemical sensor	GCE	4.98×10 ⁻⁶ – 3.38×10 ⁻⁵ mol/l	(Zamarchi & Vieira, 2021)
Voltammetry	CPE	0.01-0.1 mM	(Aryasa & Noviadri, 2022)
Electroanalytical (CV&DPV)	GCE	3×10 ⁻⁵ -1×10 ⁻³ mol/l	(Patil, 2021)

5.1.3.1 الطرائق الكروماتوغرافية:

فُدر الباراسيتامول في حالته النقية وفي مستحضراته الصيدلانية لوحدة أو قد يكون ممتزجاً مع مركبات دوائية أخرى بطرائق كروماتوغرافية مختلفة، ويوضح الجدول (9-1) ملخصاً لبعض طرائق الكروماتوغرافيا.

الجدول (9-1) الطرائق الكروماتوغرافية لتقدير الباراسيتامول

Type of chromatographic method	Type of column	λ _{max} , nm.	Linearity, µg/ml	Reference
LC	Carbon-based column	244	1-50	(Monser & Darghouth, 2002)
HPLC	C ₁₈	225-285	3-8	(Dinç et al., 2006)
LC-MS	C ₁₈	---	10-5000 ng/ml	(Lou et al., 2010)
HPLC	C ₁₈	254	50-250	(Sharma et al., 2011)
RP-LC	C ₁₈	254	8.25-66	(Boyka et al., 2012)
RP-HPLC	C ₁₈	210	3-90	(Delvadiya et al., 2013)
UPLC	C ₁₈	277	5-100	(Rashed et al., 2018)
RP-UPLC	BEH C ₁₈	230	50-600	(Nguyen et al., 2018)

	C ₁₈	243	10-100	(Ahmad & Omar, 2018)
RP-LC	Home-mode capillary column	270	---	(Salih et al., 2018)
RP-HPLC	C ₁₈	---	5-25	(Panchale et al., 2019)
	C ₁₈	230	---	(Abdelwahab et al., 2019)
HPLC	C ₈	212	3-600	(Antakli et al., 2019)
UV&RP-HPLC	---	220	2-18	(Palur et al., 2020)
RP-HPLC & UV	C ₁₈	225	20-40 mg/l	(Vu Dang et al., 2020)
RP-HPLC	C ₁₈	210	0.8-270	(Pereira et al., 2021)
HPLC-UV	C ₈	220	---	(Ibrahim et al., 2021)
HPLC	C ₁₈	---	5-400	(Farid et al., 2022)

6.1.3.1 الطرائق الأخرى:

تمكن الباحثان (Calatayud & Vives, 1989) من تقدير الباراسيتامول في مستحضراته الصيدلانية، يعتمد مبدأ الطريقة على أكسدة الباراسيتامول باستعمال سيانيد البوتاسيوم الحديديكي المحتجز في عمود التبادل الأنيوني ثم مفاعلة ناتج الأكسدة مع الفينول ليتكون N-(hydroxy phenyl)p-benzoquinoneimine، علماً بأن عملية الأكسدة تمت في درجة حرارة المختبر بوجود محلول الأمونيا المائي وأعطت الطريقة علاقة خطية في مدى التركيز 0.2-200 مايكروغرام/ملتر وبلغ حد الانحراف القياسي النسبي 0.6%.

تمكن الباحث (Vilchez et al., 1995) وجماعته من تقدير الباراسيتامول بطريقة قياس شدة النفلور،

تتضمن الطريقة أكسدة الباراسيتامول إلى 2,2-dihydroxy-5,5-diacetyldiaminebiphenyl باستعمال هايپوكلوريت الصوديوم بوصفه عاملاً مؤكسداً، تم تثبيت الدالة الحامضية (pH=10) باستعمال المحلول المنظم (كاربونات الصوديوم - حامض البوريك)، وكانت العلاقة الخطية في مدى التركيز من 0.1-100 مايكروغرام/ملتر وحد الكشف 0.01 مايكروغرام/ملتر والانحراف القياسي النسبي 1.2%. تم تطبيق الطريقة بنجاح في المستحضرات الصيدلانية والسوائل البيولوجية.

كما قدر الباحثان (Aniceto & Fatibello-Filho, 2002) الباراسيتامول في مستحضراته الصيدلانية باستعمال طريقة الحقن الجرياني، يعتمد مبدأ الطريقة على مفاعلة الباراسيتامول مع هاييوكلوريت الصوديوم ليكون N-acetyl-p-benzoquinonimine الذي بدوره يتفاعل مع سلسيلات الصوديوم في محلول هيدروكسيد الصوديوم ليعطي صبغة الأندوفينول الزرقاء التي أعطت أعلى امتصاص عند الطول الموجي 640 نانوميتر وكانت حدود قانون بير في مدى التركيز 1-100 ملغم/ لتر ، وتراوحت نسبة الاستعادة من 98% إلى 103.6%.

كما تمكن الباحث (Burakham et al., 2004) وجماعته تقدير الباراسيتامول بطريقة الحقن الجرياني من خلال مفاعله مع نترت الصوديوم في وسط حامضي ليتكون مشتق النترزو ولوحظ عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى مزيج التفاعل يتكون مركب أكثر استقراراً؛ إذ يعطي ناتجاً أصفر يتم متابعة شدة امتصاصه عند الطول الموجي 430 نانوميتر ، تم تطبيق الطريقة بنجاح في المستحضرات الصيدلانية وأعطت نتائج مقاربة مع ما موجود في دستور الأدوية الأمريكي (USP).

كما قُدر الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية بتقنية البريق الكيميائي - الحقن الجرياني؛ إذ تم قياس شدة البريق الكيميائي المنبعث من [اختزال تريس (2,2-ثنائي برديل) روثينيوم الثلاثي والناتج من أكسدة تريس- 2,2-ثنائي برديل) روثينيوم الثنائي بواسطة برمنغنات البوتاسيوم في محلول حامض الكبريتيك المخفف بوجود الباراسيتامول]، وطبقت الطريقة ضمن مدى التقدير للباراسيتامول 0.3-50 مايكروغرام/ ملتر وحد الكشف 0.2 مايكروغرام/ ملتر وبزمن تحليل ساعة لكل عينة (Ruengsitagoon et al., 2006).

4.1 الهدف من البحث:

نظراً للأهمية الطبية للمركبات الدوائية فقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تطوير طرائق طيفية بسيطة وحساسة لتقدير كل من السلفاميثوكسازول والترايميثوبريم والباراسيتامول ودراسة إمكانية تطبيق هذه الطرائق في تقدير المركبات قيد الدراسة في مستحضراتهم الصيدلانية.

الفصل الثاني

التقدير الطيفي للسلفاميثا كسازول باستعمال تفاعلات الأزوتة والاقتران مع كاشف 4- كلورو ريزورسينول - تطبيقات في مستحضراته الصيدلانية

2 . المقدمة:

1.2 -4 كلورو ريزورسينول (4-Chlororesorcinol)

هو عبارة عن مركب عضوي من عائلة الفينولات ثنائية الهيدروكسيد ، يكون على شكل مسحوق حبيبي صلب ذو لون أبيض مائل إلى الأصفر الفاتح وذو رائحة فينولية (PubChem, 2022)، له قابلية ذوبان عالية في الماء والكحول والإيثر والبنزين والأسيتون ، وزنه الجزيئي 144.56 غم/مول ودرجة انصهاره 107 °م ، صيغته الجزيئية $C_6H_5ClO_2$ ، ويمتلك الصيغة التركيبية الآتية:

4-Chlororesorcinol

وله العديد من الأسماء مثل: 4-chlororesorcinol ، 4-chlorobenzene-1,3-diol ، 1,3-، 4-chloro benzenediol، p-chlororesorcinol وغيرها. ويُستعمل وسيطاً كيميائياً في تخليق المستحضرات الصيدلانية والمركبات العضوية ، ويُستعمل بشكل رئيس في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية (عناية بالشعر، لون الشعر ، العناية بالبشرة وغيرها) وفي مستحضرات صبغ الشعر كافة أنواعها (منتجات تفتيح الشعر ، تلوين الشعر، إنتاج الألوان الثابتة داخل ألياف الشعر)، وأشارت اللجنة العلمية لسلامة المستهلك الاوربي إلى عدم سميته عند إضافته إلى مستحضرات تلوين الشعر بتركيز ما بين 1-2.5% ، أما اضافة تركيز عالي منه قد يسبب العديد من المشكلات الصحية مثل تهيج الجلد وتهيج العين ومخاطر أخرى (Andersen, 1996) . وقد تم استعمال الباراكوروريزورسينول كاشفاً اقتران لكل من البنزوكائين والباراكامينو فينول وفي مستحضراتهم الصيدلانية (Alhafid & Otman, 2021; Mohammed et al., 2021)

2.2 الجزء العملي:

1.2.2 الأجهزة المستعملة :

تم إجراء القياسات الطيفية وقياسات الامتصاص باستعمال جهاز المطياف ذي الشعاع المزدوج من نوع JASCO V-630 double beam UV. Vis spectrophotometer Japan واستعملت خلايا مصنوعة من الكوارتز ذات مسار ضوئي مقداره 1 سم، وقيست باستعمال جهاز الدالة الحامضية . Technical Instrument pH meter BP3001

و استعمل ميزان حساس نوع ABS 120-4 Kern & Sohn Gmbav لإتمام عمليات الوزن واستعمل حمام مائي لإنجاز عمليات التسخين نوع Karl Kolb-Germany .

2.2.2 الكواشف والمواد الكيميائية المستعملة:

جميع المواد الكيميائية والكواشف المستعملة كانت على درجة عالية من النقاوة .

محلول السلفاميثوكسازول القياسي (1000 مايكروغرام/ ملتر)

حضر المحلول بإذابة 0.1000 غم من السلفاميثوكسازول النقي (المجهز من الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء SDI) في (6) مل من الإيثانول وأكمل الحجم إلى 100 مل بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة 100 ملتر.

محلول السلفاميثوكسازول العامل (50 مايكروغرام .ملتر⁻¹ = $10 \times 1.974 \times 10^{-4}$ مولاري)

حضر هذا المحلول بتخفيف 5 ملتر من المحلول القياسي إلى 100 ملتر بالماء المقطر في قنينة حجمية وكان المحلول مستقرًا لمدة أسبوع على الأقل.

محلول كاشف 4 - كلورو ريزورسينول (0.1%، w/v)

حضر هذا المحلول بإذابة 0.1000 غرام من 4- كلورو ريزورسينول (المجهز من شركة Fluka) بكمية من الماء المقطر وأكمل الحجم إلى 100 ملتر في قنينة حجمية بالماء المقطر، ويكون المحلول مستقرًا لمدة أسبوع على الأقل.

محلول نترتيت الصوديوم ($10 \times 3.984 \times 10^{-3}$ مولاري) :

حضر هذا المحلول بإذابة 0.0272 غرام من نترتيت الصوديوم (المجهز من شركة BDH) وأكمل الحجم إلى 100 ملتر في قنينة حجمية بالماء المقطر، وحُضِر المحلول المستخدم ($10 \times 1.974 \times 10^{-4}$ مولاري)

من نترت الصوديوم بتخفيف 5 ملتر من المحلول الأصلي بالماء المقطر إلى 100 ملتر باستعمال قنينة حجمية .

محلول حامض الهيدروكلوريك (1 مولاري)

حضر هذا المحلول بتخفيف ما يقارب 8.6 ملتر من حامض الهيدروكلوريك المركز 11.65 بالماء المقطر إلى 100 ملتر في قنينة حجمية.

محلول هيدروكسيد الصوديوم (1 مولاري)

حضر المحلول بإذابة ما يقارب 0.4 غرام من هيدروكسيد الصوديوم (المجهز من شركة BDH) بالماء المقطر واكمل الحجم إلى 100 ملتر في قنينة حجمية ، وحفظ المحلول في قنينة بلاستيكية.

محاليل مواد السواغ (1000 مايكروغرام . ملتر⁻¹)

حضرت هذه المحاليل بإذابة 0.1000 غرام من كل مادة من مواد السواغ (Starch, Sucrose, Glucose and Arabic gum) في قنينة حجمية 100 ملتر من الماء المقطر .

المواد الخافضة للتشد السطحي (0.01%)

تم تحضير المواد الخافضة للتشد السطحي المتعادلة والموجبة والسالبة (Triton X-100, CTAB, CPC and SDS) من خلال اذابة 0.01 غرام منها في 100 ملتر بالماء المقطر .

محاليل المستحضرات الصيدلانية

محاليل الأقراص (100 مايكروغرام . ملتر⁻¹)

حضرت هذه المحاليل بوزن 10 أقراص بدقة من كل من (SUPREME, INDIA) و (SUPREME, IRAQ) وكل قرص يحتوي على 400 ملغم من السلفاميثوكسازول و 80 ملغم من الترياميثبريم، ثم طحنت ومزجت جيداً ، و وزن ما يكافئ 0.0100 غم من السلفاميثوكسازول ثم أذيب في 6 ملتر من الإيثانول مع التحريك والتسخين البسيط ، ثم رشح المحلول ونقل إلى قنينة حجمية سعة 100 ملتر وأكمل الحجم بالماء المقطر إلى حد العلامة . ومنه حضر المحلول المستخدم (50 مايكروغرام . ملتر⁻¹ = $10 \times 1.974 \times 10^{-4}$ مولاري) من السلفاميثوكسازول بتخفيف 50 ملتر من المحلول الأصلي بالماء المقطر إلى 100 ملتر إلى قنينة حجمية.

محلول الشراب (100 مايكروغرام . ملتر⁻¹)

محلول شراب (SUPREME, INDIA) الذي يحتوي كل 5 ملتر منه على 200 ملغم من السلفاميثوكسازول و 40 ملغم من الترايميثوبريم ، بأخذ حجم 0.25 ملتر من الشراب ، ورشح المحلول في قنينة حجمية سعة 100 ملتر وأكمل الحجم بالماء المقطر إلى حد العلامة للحصول على 100 مايكروغرام . ملتر⁻¹ من محلول السلفاميثوكسازول .

3.2 النتائج والمناقشة:

1.3.2 مبدأ الطريقة:

يعتمد مبدأ الطريقة على خطوتين:

تتضمن الخطوة الأولى من التفاعل مفاعلة السلفاميثوكسازول مع كميات متكافئة من نترت الصوديوم (NaNO_2) بتركيز (1.974×10^{-4} مولاري) بوجود حامض الهيدروكلوريك لتكوين ملح الديازونيوم وكما يأتي:

في الخطوة الثانية يتم اقتران ملح الديازونيوم للسلفاميثوكسازول مع الكاشف 4-كلورو ريزورسينول في وسط قاعدي لإعطاء صبغه أزوية ذات لون برتقالي وكما موضح في أدناه:

2.3.2 ضبط الظروف المثلى للتفاعل

تم دراسة تأثير مختلف الظروف التي تؤثر على امتصاص الناتج المتكون من اقتران السلفاميثوكسازول المؤزوت مع كاشف 4-كلورو ريزورسينول وذلك باستعمال 1ملتر من 50 مايكروغرام/ملتر من السلفاميثوكسازول في قناني حجمية سعة 10 ملتر.

1.2.3.2 اختيار عامل الاقتران:

تم استعمال 1 ملتر من عدد من الكواشف الكيميائية التي من الممكن استعمالها عوامل اقتران في تقدير السلفاميثوكسازول المؤزوت والنتائج موضحة في الجدول (1-2).

الجدول (1-2) اختيار عامل الاقتران

1ml Reagent used (0.1%)		Variable	Absorbance	λ max, nm.	$\Delta\lambda$ max (nm)
Name	Structure				
2,7-Dihydroxy naphthalene		Sample	0.2371	462	36
		Blank	0.1042	498	
2,3-Dihydroxy naphthalene		Sample	0.3904	464	13
		Blank	0.0301	477	
4-chloro resorcinol		Sample	0.4292	498	158
		Blank	0.1092	340	
o-Amino phenol		Sample	0.107	479	62
		Blank	0.282	417	
Pyrogallol		Sample	0.0659	330	84
		Blank	0.6538	414	

تشير النتائج في الجدول (1-2) أنّ كاشف 4-كلورو ريزورسينول قد أعطى أعلى امتصاص للصبغة الأزوية المتكونة ، فضلاً عن القيمة الجيدة للتباين اللوني ($\Delta\lambda = 158$) مقارنة مع بقية الكواشف المستعملة لذلك تم اختياره في التجارب اللاحقة واستعمل الطول الموجي 498 نانوميتر .

2.2.3.2 تأثير نوع الحامض:

تم دراسة تأثير أنواع مختلفة من الحوامض القوية والضعيفة ومدى تأثيرها على عملية أزوتة السلفاميثوكسازول للحصول على أفضل امتصاص للصبغة المتكونة، والنتائج في الجدول (2-2) توضح أنّ حامض الهيدروكلوريك أعطى أفضل امتصاص لذلك اعتمد في التجارب اللاحقة .

الجدول (2-2) تأثير نوع الحامض

1ml of Acid solution used (1M)	Absorbance of SMX
HCl	0.4260
H ₂ SO ₄	0.0894
HNO ₃	0.1134
H ₃ PO ₄	0.0450
CH ₃ COOH	0.0101

3.2.3.2 تأثير كمية حامض الهيدروكلوريك:

تم دراسة تأثير كميات مختلفة من حامض الهيدروكلوريك المستخدم في عملية الأزوتة على امتصاص الصبغة المتكونة والنتائج موضحة في الجدول (3-2).

الجدول (3-2) تأثير كمية حامض الهيدروكلوريك

ml of (1M) HCl	Absorbance / μg of SMX			R ²
	25	50	100	
0.2	0.1510	0.3196	0.6212	0.9992
0.5	0.1548	0.3276	0.6420	0.9994
0.7	0.2272	0.3967	0.8454	0.9958
0.9	0.2230	0.4423	0.8461	0.9996
1.0	0.2172	0.4339	0.8410	0.9989
1.1	0.2092	0.4266	0.8063	0.9988

تُبيّن النتائج في الجدول أنّ حجم 0.9 مللتر من حامض الهيدروكلوريك (1 مولاري) هو الأمثل لذلك تم اعتماده في التجارب اللاحقة .

4.2.3.2 تأثير كمية عامل الاقتران:

تم دراسة تأثير كمية عامل الاقتران على امتصاص الصبغة المتكونة وذلك بأخذ كميات مختلفة (50-200) مايكروغرام من السلفاميثوكسازول مع حجوم مختلفة من الكاشف 4 - كلورو ريزورسينول في حجم نهائي 10 مللتر والنتائج موضحة في الجدول (4-2) .

الجدول (4-2) تأثير كمية عامل الاقتران

ml of (0.1%) reagent	Absorbance / μg SMX in 10 ml				R ²
	50	100	150	200	
0.3	0.444	0.894	1.233	1.700	0.9965
0.5	0.454	0.865	1.248	1.663	0.9998
0.8	0.415	0.787	1.180	1.603	0.9992
1.0	0.379	0.868	1.246	1.686	0.9977

تشير النتائج في الجدول (4-2) أنّ حجم 0.5 مللتر من الكاشف 4- كلورو ريزورسينول أعطى أعلى قيمة لمعامل التقدير مع أفضل قيم للامتصاص وعالية اعتمد في التجارب اللاحقة .

5.2.3.2 تأثير نوع القاعدة المستعملة في الاقتران:

من خلال التجارب الأولية تبين أنّ الصبغة الأزوية لا تتكون إلا في الوسط القاعدي؛ لذلك تم دراسة تأثير أنواع مختلفة من القواعد على شدة امتصاص الصبغة والنتائج في الجدول (5-2) توضح أنّ استعمال هيدروكسيد الصوديوم أعطت أفضل امتصاص للصبغة المتكونة لذلك تم اعتمادها في التجارب اللاحقة .

الجدول (5-2) تأثير نوع القاعدة على الامتصاص

1 ml of Basic media (1M)	Absorbance of SMX
NaOH	0.4329
KOH	0.2939
Na ₂ CO ₃	0.1250
NaHCO ₃	0.1327

6.2.3.2 تأثير كمية هيدروكسيد الصوديوم:

تم دراسة كميات مختلفة من هيدروكسيد الصوديوم (1 مولاري) على شدة امتصاص الصبغة المتكونة والنتائج في الجدول (6-2) توضح أنّ استعمال 2.0 مللتر من هيدروكسيد الصوديوم أعطى أفضل قيم للامتصاص مع أفضل قيمة لمعامل التقدير (R^2) لذلك اعتمد في التجارب اللاحقة .

الجدول (6-2) تأثير كمية هيدروكسيد الصوديوم على الامتصاص

ml of (1M) NaOH	Absorbance / μ g of SMX				R^2
	50	100	150	200	
1.5	0.332	0.723	1.057	1.387	0.9977
1.8	0.354	0.680	0.973	1.349	0.9976
1.9	0.329	0.745	1.026	1.403	0.9951
2.0	0.467	0.908	1.305	1.750	0.9995
2.1	0.397	0.867	1.300	1.703	0.9988
2.1	0.385	0.879	1.311	1.756	0.9991

7.2.3.2 تأثير المواد الفعّالة سطحياً:

لبيان تأثير المواد الفعّالة سطحياً على شدة امتصاص الصبغة المتكونة، تمت دراسة إضافة أنواع مختلفة منها (الموجبة والسالبة والمتعادلة) وبأحجام مختلفة إلى مكونات التفاعل، والنتائج مدرجة في الجدول (7-2).

الجدول (7-2) تأثير المواد الفعّالة سطحياً على الامتصاص

Surfactants	Absorbance / ml of surfactants			
	0.0	0.5	1.0	2.0
CPC (1×10^{-3} M)	0.4540	0.1842	0.1575	0.1519
CTAB (1×10^{-3} M)		0.1458	0.1497	0.1418
SDS (1×10^{-3} M)		0.1816	0.1707	0.1728
Triton X-100 (2%)		0.4594	0.4571	0.4542

يلاحظ من النتائج في الجدول أنّ إضافة عوامل الشد السطحي (الموجبة والسالبة) أدت إلى انخفاض في قيمة الامتصاص للصبغة أمّا المتعادلة فنلاحظ أنّه لا يوجد تحسن ملموس في قيمة الامتصاص لذلك تم استبعاد استعمالها في التجارب اللاحقة.

8.2.3.2 تأثير تسلسل الإضافة:

تم دراسة تأثير تسلسل الإضافات على امتصاص الصبغة والنتائج مدرجة في الجدول (8-2) .

الجدول (8-2) تأثير تسلسل الإضافات

Sequence number	Reaction components	Absorbance
I	S+H+N+R+B	0.4710
II	S+H+N+B+R	0.1723
III	S+N+H+R+B	0.4124
IV	N+H+S+R+B	0.4376

* SMX (S), Hydrochloric acid (H), NaNO₂ (N), 4-chloro resorcinol (R), NaOH (B).

من النتائج في الجدول آنفًا تم تثبيت التسلسل (I) المعتمد في طريقة العمل لإعطائه أفضل قيمة للامتصاص كذلك استمر العمل به.

9.2.3.2 دراسة زمن استقرار الناتج:

في هذه الدراسة تم تتبع استقرارية الصبغة المتكونة من خلال قياس الامتصاص مقابل المحلول

الصوري في مُدد زمنية مختلفة وتركيزين مختلفين من السلفاميثوكسازول والنتائج في الجدول (9-2).

الجدول (9-2) تأثير الزمن على استقرارية الصبغة

Time (min.)	Absorbance / μg of SMX in 10 ml	
	50	110
After dilution	0.4604	0.9147
5	0.4609	0.9183
10	0.4611	0.9200
20	0.4650	0.9188
30	0.4573	0.9166
40	0.4690	0.9174
50	0.4553	0.9180
60	0.4541	0.9184

أوضحت النتائج في الجدول (2-9) أنَّ الصبغة الأزوية المتكونة تكون مستقرة لمدة ساعة على الأقل وهي مدة كافية لإنجاز العديد من القياسات .

الجدول (2-10) يوضح الظروف المثلى للتفاعل بين السلفاميثوكسازول وكاشف 4-كلوروريزورسينول

الجدول(2-10) الظروف المثلى

Optimization condition	The value or selected material
Coupling Reagent	4-Chloro resorcinol
Sodium nitrite	1.974×10^{-4} M
Acid used	Hydrochloric acid
Amount of HCl	0.9 ml (1M)
Amount of coupling reagent	0.5 ml [0.1%(W/V)]
Base used	Sodium hydroxide
Amount of NaOH	2ml (1M)
Stability time	1 hr
Surfactant	Decrease absorbance
Solvent	Water
λ_{max}	498 nm

3.3.2 طيف الامتصاص النهائي:

بعد أزوتة السلفاميثوكسازول تحت الظروف المثلى وإضافة الكاشف 4-كلورو ريزورسينول بتركيز 0.1% ثم محلول هيدروكسيد الصوديوم لجعل وسط التفاعل قاعديًا تتكون صبغة برتقالية اللون تعطي أعلى

امتصاص عند الطول الموجي 498 نانومتر مقارنة بالمحلول الصوري الذي لا يعطي امتصاصاً عند الطول الموجي آنفاً، والشكل (1-2) يبين طيف الامتصاص النهائي للصبغة المتكونة مقابل المحلول الصوري ومقابل الماء المقطر ، وطيف الامتصاص للمحلول الصوري مقابل الماء المقطر .

الشكل (1-2) طيف الامتصاص لصبغة الازو الناتجة من 50 مايكروغرام/ 10 مللتر من

السلفاميثوكسازول وفق الطريقة المقترحة مقاساً

(A)- مقابل المحلول الصوري (B)- مقابل الماء المقطر (C) - المحلول الصوري مقابل الماء المقطر

4.3.2 طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي:

اعتماداً على الظروف المثلى التي تم تثبيتها تجريبياً لتقدير السلفاميثوكسازول تم تحضير المنحني القياسي لطريقة العمل بإضافة حجوم متزايدة (0.2-6.0) مللتر من محلول السلفاميثوكسازول (50 مايكروغرام/ مللتر) إلى سلسلة من القناني الحجمية سعة 10 مللتر لتغطية مدى التراكيز (1-30 مايكروغرام/ مللتر) ثم أضيف إليها 0.9 مللتر من حامض الهيدروكلوريك (1 مولاري) وبعد ذلك تمت إضافة الحجوم نفسها من نترت الصوديوم (0.2-6.0) مللتر بتركيز مولاري $10 \times 1.974 \times 10^{-4}$ مولاري مع الرج والتحريك ، وتم تترك المحاليل لمدة 5-10 دقائق يتبع ذلك إضافة 0.5 مللتر من الكاشف 4-كلورو ريزورسينول بتركيز 0.1% و 2 مللتر من محلول هيدروكسيد الصوديوم (1 مولاري) ثم أكملت الحجوم إلى حد العلامة بالماء المقطر وقيس الامتصاص للمحاليل عند الطول الموجي 498 نانومتر مقابل محاليلها الصورية، والشكل (2-2) يمثل المنحني القياسي الذي يتبع قانون بير لمدى التراكيز ما بين (1 - 27.5) مايكروغرام/ مللتر. وأن هناك انحرافاً سالباً عن قانون بير في التركيز الأعلى من 27.5 مايكروغرام/ مللتر

ووجد أنَّ قيمة معامل الامتصاص المولاري للطريقة $4 \times 10^4 \times 2.1478$ لتر. مول⁻¹. سم⁻¹ وقيمة دلالة ساندل 0.0118 مايكروغرام. سم⁻².

الشكل (2-2) المنحني القياسي لتقدير السلفاميثوكسازول باستخدام الأزوتة والاقتران مع كاشف 4-كلورو ريزورسينول

ولحساب قيمة حد الكشف (LOD) وحد التقدير الكمي (LOQ) (Valcarcel, 2000) تم أخذ الامتصاص لخمس أنموذجات لأقل تركيز يتبع قانون بير مقابل المحلول الصوري عند الطول الموجي 498 نانوميتر وحسب طريقة العمل المعتمدة والنتائج موضحة في الجدول (11-2).

الجدول (11-2) حساب قيمة حد الكشف وحد التقدير الكمي

Absorbance (Xi)	(Xi- \bar{x})	(xi - \bar{x}) ²
0.0226	3.04×10^{-3}	9.24×10^{-6}
0.0193	-2.6×10^{-4}	6.76×10^{-8}
0.0200	4.4×10^{-4}	1.93×10^{-7}
0.0175	-2.06×10^{-3}	4.24×10^{-6}
0.0184	-1.16×10^{-3}	1.34×10^{-6}
$\sum Xi=0.0978$		$\sum (xi - \bar{x})^2=1.508 \times 10^{-5}$

ثم تم إيجاد الوسط الحسابي \bar{X} والانحراف القياسي النسبي لأقل تركيز يتبع قانون بير $\sigma_{C low}$ من خلال العلاقات الرياضية الآتية :

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n}$$

$$\sum Xi = 0.0978 \quad \& \quad \bar{X} = 0.01956$$

$$\sigma_{C low} = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n-1}} \rightarrow \sigma_{\beta} = \sqrt{\frac{1.508 \times 10^{-5}}{4}}$$

$$\sigma_{C low} = 1.94 \times 10^{-3}$$

X_i : يمثل الامتصاص لكل نموذج

n : عدد القراءات

$\sigma_{C low}$: الانحراف القياسي لأقل تركيز للسلفاميثوكسازول

ولإيجاد قيمة حد الكشف وحد التقدير الكمي تم تطبيق العلاقات الآتية:

$$C_{LOD} = \frac{3\sigma_{C Low}}{S} \quad , \quad C_{LOQ} = \frac{10\sigma_{C Low}}{S}$$

إذ إن S يمثل ميل المنحني القياسي والنتائج كما في أدناه:

$$C_{LOD} = \frac{3\sigma_{C low}}{S} = \frac{3 \times 1.94 \times 10^{-3}}{0.0848} = 0.0686 \mu\text{g/ml}$$

$$C_{LOQ} = \frac{10\sigma_{C low}}{S} = \frac{10 \times 1.94 \times 10^{-3}}{0.0848} = 0.2287 \mu\text{g/ml}$$

5.3.2 الدقة والتوافقية:

تم حساب دقة الطريقة وتوافقيتها من خلال تركيزين مختلفين (5 ، 15) مايكروغرام / ملتر من محلول السلفاميثوكسازول النقي والنتائج في الجدول (2-12) تشير إلى أنَّ الطريقة ذات دقة وتوافق جيديين؛ إذ تم حساب الخطأ النسبي والانحراف القياسي ونسبة الاسترجاعية

الجدول (2-12) الدقة والتوافقية

µg of SMX/ 10ml	Recovery, %	Relative Standard Deviation, %
5	100.26	1.394
15	99.41	0.634

* Average of five determinations

6.3.2 طبيعة الصبغة المتكونة:

استعملت طريقة التغييرات المستمرة (De Levie, (Continuous variation (Job's method)) لمعرفة نسبة التفاعل بين ملح الديازونيوم المقابل للسلفاميثوكسازول وكاشف 4-كلورو ريزورسينول وذلك بتحضير سلسلة من المحاليل تحتوي على حجوم متزايدة من 0.5 - 4.5 ملتر من السلفاميثوكسازول وحجوم مكملة إلى 5 ملتر من الكاشف 4-كلورو ريزورسينول وبتركيز $10 \times 1.974 \times 10^{-4}$ مولاري لكل منهما مع إضافة بقية المكونات تحت الظروف المثلى في طريقة العمل المعتمدة وتم قياس الامتصاص للمحاليل عند الطول الموجي 498 نانوميتر مقابل محاليلها الصورية والشكل (2-3) يوضح أنَّ نسبة الاقتران بين السلفاميثوكسازول وكاشف الاقتران هي 1:1 .

الشكل (3-2) منحنى التغيرات المستمرة (طريقة جوب) لصبغة الأزو الناتجة

وعلى كانت الصيغة المقترحة للصبغة المتكونة كما يأتي :

Orange Azo dye

7.3.2 ثابت استقرار الصبغة المتكونة:

تم حساب ثابت الاستقرار (K) للنواتج المتكون بنسبة 1:1 وذلك بتحضير نوعين من المحاليل، النوع

الأول يحتوي على كميات متكافئة من السلفاميثوكسازول والكاشف 4-كلورو ريزورسينول وبتركيز $10 \times 1.974 \times 10^{-4}$ مولاري لكل منهما وقيس الامتصاص لكل محلول مقابل محلولة الصوري وعبر عن قيمة الامتصاص لها بالرمز (As)، أمّا النوع الثاني من المحاليل فتحتوي على الكمية ذاتها من السلفاميثوكسازول وكمية المثلى من الكاشف 4-كلورو ريزورسينول وعبر عن قيمة الامتصاص لها بالرمز (Am) (Hargis, 1988). ثم تم حساب قيمة درجة التفكك (α) بتطبيق أدناه :

$$\alpha = \frac{A_m - A_s}{A_m}$$

وبعد ذلك تم حساب ثابت الاستقرار (K) للصبغة المتكونة في المحلول المائي لثلاث تراكيز مختلفة من السلفاميثوكسازول باستعمال المعادلة الآتية:

$$K1: 1 = \frac{1 - \alpha}{\alpha^2 C}$$

إذ إنّ :

C: تركيز الصبغة المتكونة

α : درجة التفكك

والنتائج موضحة في الجدول (13-2).

الجدول (13-2) ثابت استقرار الصبغة المتكونة

ml of $1.974 \times 10^{-4} M$ SMX	Absorbance		α	K, L/mol	K av. L/mol
	A_s	A_m			
0.5	0.1722	0.1805	0.0459	47×10^6	42×10^6
1.0	0.3365	0.3461	0.0277	67×10^6	
1.5	0.4782	0.5043	0.0517	13×10^6	

8.3.2 دراسة تأثير المذيبات العضوية مقارنة بالماء

درس تأثير عدد من المذيبات العضوية على الصيغة الناتجة بتخفيف المحاليل بمذيبات عضوية مختلفة بدلاً من الماء بعد إكمال الإضافات وفق الطريقة المعتمدة على طيف الامتصاص والنتائج موضحة في الجدول (14-2).

الجدول (14-2) تأثير المذيبات العضوية مقارنة بالماء

Solvents	λ max, nm.	Absorbance	ϵ (L .mol ⁻¹ .cm ⁻¹)
Water	498	0.4604	2.332×10^4
Methanol	435	0.6771	3.430×10^4
Ethanol	440	0.4546	2.302×10^4

DMSO	516	0.4984	2.524×10^4
n-Propanol	497	0.3685	1.866×10^4
Acetone	Turbid		

تشير النتائج في الجدول (14-2) إلى أنّ استعمال الميثانول وثنائي مثيل سلفوكسايد قد أعطيا قيمة امتصاص أعلى من الماء ، واعتمد الماء كمذيب في التجارب اللاحقة بسبب الحساسية الجيدة ولكونه رخيص الثمن ومتوفر وأمناً مقارنة بالمذيبات العضوية والشكل (4-2) يمثل أطياف الامتصاص للصبغة بوجود بعض المذيبات العضوية والماء.

الشكل (4-2) أطياف امتصاص الصبغة الناتجة بوجود بعض المذيبات العضوية والماء

9.3.2 تأثير المواد المضافة (السواغ)

تم دراسة تأثير إضافة تراكيز مختلفة من بعض المضافات بوصفها مواد السواغ التي يمكن أن تضاف عند تصنيع المستحضرات الدوائية للسلفاميثوكسازول على الامتصاص وحسب طريقة العمل المعتمدة والنتائج في الجدول (15-2) تبين عدم وجود تداخل مؤثر لهذه المواد المضافة على نسبة استرجاع السلفاميثوكسازول وهذا يدل على كفاءة وانتقائية الطريقة المقترحة وإمكانية تطبيقها في مستحضراته الصيدلانية.

الجدول (15-2) تأثير المواد المضافة (السواغ)

Excipients	Recovery% of μg SMX / μg of excipients		
	100	500	1000
Glucose	99.03	98.32	103.17
Arabic gum	98.90	101.55	101.29
Sucrose	97.92	102.94	101.55
Starch	98.49	96.81	97.62

10.3.2 الجزء التطبيقي:

طبقت الطريقة المقترحة لتقدير السلفاميثوكسازول في ثلاثة مستحضرات صيدلانية (أقرص ومعلق فموي) وذلك بأخذ ثلاث تراكيز مختلفة (5,10,15) مايكروغرام / ملتر من محاليل المستحضرات الصيدلانية المحضرة وتم حساب نسبة الاسترجاع والخطأ النسبي والانحراف القياسي النسبي والنتائج موضحة في الجدول (16-2) .

الجدول (16-2) نتائج الجزء التطبيقي

Pharmaceutical preparation	Amount of SMX μg / ml	Recovery,* %	Relative Standard Deviation,*%
SUPREME, Tablet (400mg) SMX and (80mg) TMP, IRAQ	5	101.51	1.029
	10	98.01	1.083
	15	97.51	2.812
SUPREME, Tablet (400mg) SMX and 80mg) TMP, (INDIA	5	101.72	2.378
	10	97.61	1.945
	15	99.43	0.672
SUPREME, Oral suspension, (200mg) SMX, (40mg) TMP, INDIA	5	102.86	0.199
	10	99.133	0.349
	15	98.94	0.927

*Average of five determinations

إنّ النتائج في الجدول (14-2) تؤكّد نجاح الطريقة المقترحة في تقدير السلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية التي طبقت عليها.

11.3.2 تقييم نتائج الطريقة المقترحة:

لإثبات انتقائية كفاءة الطريقة المقترحة في تقدير السلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية تم تطبيق طريقة الاضافة القياسية والنتائج مبينة في الجدول (17-2) والشكل (5-2) تبين أن طريقة الإضافة القياسية تتفق بشكل جيد مع نتائج الطريقة المقترحة لتقدير السلفاميثوكسازول في مستحضراته الصيدلانية

الجدول (17-2) نتائج طريقة الاضافة القياسية حسب الطريقة المقترحة

Pharmaceutical preparations	Amount of SMX taken µg/ml	Amount of SMX measured µg/ml	Recovery %
SUPREME, Tablet (400mg) SMX and (80mg) TMP, IRAQ	10	10.367	103.67
SUPREME, Tablet (400mg) SMX and 80mg) TMP, INDIA	10	10.172	100.72
SUPREME, Oral suspension, (200mg) SMX, (40mg) TMP, INDIA	10	10.022	100.22

الشكل (5-2) منحنيات الإضافة القياسية لتقدير السلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية

(A) SUPREME, 400mg/Tab. IRAQ

(B) SUPREME, 200mg/Oral suspension , INDIA

(C) SUPREME, 400mg/ Tab. INDIA

12.3.2 مقارنة الطريقة المقترحة والتطبيق:

يوضّح الجدول (18-2) مقارنة بعض المتغيرات الطيفية للطريقة المقترحة لتقدير السلفاميثوكسازول مع

طرائق طيفية منشوره في الأدبيات .

الجدول (18-2) مقارنة الطريقة الطيفية المقترحة مع طرائق أخرى

Parameter	Present method	Literature method*	Literature method**
Type of reaction	Diazotization reaction	Diazotization reaction	Diazotization reaction
Reagent	4-Chloro resorcinol	2,4,6-Trihydroxy benzoic acid	2,3-Dimethy phenol
λ max (nm)	498	417	402
Medium of reaction	Basic	Basic	Basic
Beer's low range (ppm)	1-27.5	0.2-16	1-15
Molar absorptivity (L/ mol.cm)	2.1478×10^4	1.84×10^4	1.4943×10^4
Sandell's sensitivity ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	0.0118	0.013	0.016
Nature of dye	1:1	1:1	1:1
Recovery %	97.51- 102.86	97.8-99.8	91.96-105.22
Color of product	Orange	Yellow	Orange
Application of the method	Tablet and oral suspension	Tablet and suspension	Tablet

*(Mohammed et al., 2018)

** (Abbas et al., 2022)

4.2 الاستنتاج:

تم تطبيق طريقة طيفية لتقدير السلفاميثوكسازول في حالته النقية وفي المستحضرات الصيدلانية، اعتمدت الطريقة على أزوتة السلفاميثوكسازول ثم اقترانه مع الكاشف 4-كلورو ريزورسينول في وسط قاعدي لتكوين صبغة أزوية ذات لون برتقالي مستقرة وذائبة في الماء إذ أعطت أعلى امتصاص عند الطول الموجي 498 نانوميتر ، وتتبع قانون بير في مدى التركيز 1 – 27.5 مايكروغرام/ ملتر .

وتميزت الطريقة بالسرعة والدقة والحساسية والانتقائية إذ لا تتطلب إزالة الترايميثوبريم الموجود مع السلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية؛ إذ أمكن تطبيق الطريقة بنجاح في تقدير السلفاميثوكسازول في المستحضرات الصيدلانية بوجود الترايميثوبريم.

الفصل الثالث

التقدير الطيفي للتراييمثوبريم باستعمال تفاعلات الأوكسدة وقصر صبغة
الأنديكوكارمين

3. المقدمة

1.3 صبغة الأنديكوكارمين (Indigo carmine)

صبغة الأنديكوكارمين (الأزرق القرمزي) هي ملح صوديومي عضوي مشتق من صبغة الأنديكو الطبيعية عن طريق السلفنة، إلا أنه عادة ما يتم تحضيرها صناعياً من المشتقات البترولية عن طريق إذابة n-فينيل كلايسين (N-phenyl glycine) في مزيج مكون من أميد الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم والبولتاسيوم تحت ضغط الأمونيا. الاسم العلمي لها (Disodium 3,3-dioxo-2,2'-bi-indolylidene-5,5'-disulphonate) وتكون بشكل مسحوق صلب ذي لون أزرق متميز حساس للضوء عديم الرائحة ذائبة في الماء والكحول ولا تذوب في أغلب المذيبات العضوية ، صيغتها الجزيئية $C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$ ووزنها الجزيئي 466.36 غرام/مول درجة انصهارها أكثر من 300 °م وتمتلك الصيغة التركيبية الآتية (Molteni & von Holst, 2011):

Indigo carmine

تم تحضيرها لأول مرة من قبل العالم Johann Christian Barth في عام 1743 بوصفها صبغة تم استعمالها آنذاك في صبغ المنسوجات ، وأثبتت تحليلات قطع النسيج التاريخية أن الانديكوكارمين كانت قيد الاستعمال بعد عام 1770 حتى بداية القرن العشرين. (de Keijzer et al., 2012) وتعدُّ واحدة من أشهر الصبغات الصناعية المستعملة مادةً ملونةً في صناعات مختلفة مثل المنسوجات والورق والجلود وفي الطباعة، وكذلك تدخل في مستحضرات التجميل ، كما تستخدم بوصفها ملونًا غذائيًا معتمدًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يرمز لها E132 للمشروبات الكحولية والباردة والحلوة والمواد الغذائية والآيس كريم ومسحوق الجلي وغيرها من أجل إضفاء اللون الأزرق على المواد الغذائية (Incebay & Kilic, 2022). تنتمي صبغة الأنديكوكارمين على فئة من العقاقير تسمى الأصباغ التشخيصية؛ إذ استعملت في المجال الطبي الأحيائي لأول مرة من قبل العالمان Volecher and Joseph في اختبار وظيفية الكلى وتم الاستمرار باستعمالها على نطاق واسع وإلى الوقت الحاضر في تشخيص وتحديد إصابات الحالب وتنظيف المثانة والجهاز الهضمي وتعتبر صفة مميزة لأنها لا تتفاعل مع الغشاء المخاطي، ويمكن أن تترشح بسرعة وتتصفي عن طريق الكلى من الدم، ويمكن إضفاء اللون الأزرق على الأدرار (Edwin et al., 2021) . يتم حقن هذه الصبغة عن طريق الوريد أو عن طريق العضلة وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأنديكوكارمين

لها سمية قليلة؛ إذ إنَّ الجرعة المسموح بتناولها يوميًا تتراوح بين 50-500 ملغم/كغم من الجسم، وقد يسبب تناولها ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في التنفس والطفح الجلدي، ويمكن أن يسبب الإسهال والقيء (Edwin et al., 2021; Incebay & Kilic, 2022).

1.1.3 استعمالات الصبغة في التقديرات التحليلية:

تمكن الباحث (Buchhoff et al., 1955) وجماعته من تطوير طريقة بسيطة ودقيقة لتقدير تراكيز ضئيلة من الأوكسجين المذاب في الماء باستعمال صبغة الأنديكوكارمين اعتماداً على طريقة قياس الألوان (المقارنة اللونية). تعتمد الطريقة على أكسدة محلول صبغة الأنديكوكارمين المختزلة بواسطة الأوكسجين المذاب في الماء ونتيجة لذلك يحدث تغيير في لون الصبغة يتناسب طردياً مع كمية الأوكسجين الموجودة في عينة المياه. وكان مدى التقدير للطريقة من 0.005-50 مايكروغرام / ملتر باستعمال مقارنة ألوان جونسون (Johnson color comparator).

كذلك تمكن الباحث (John et al., 1964) وجماعته من تطوير طريقة طيفية بسيطة ودقيقة لتقدير الأوكسجين المذاب في الماء. اعتمدت الطريقة على استعمال صبغة الأنديكوكارمين؛ إذ أمكن تقدير تركيز الأوكسجين المذاب من خلال الانخفاض في امتصاص صبغة الأنديكو المختزلة عند الطول الموجي 416 نانوميتر نتيجة أكسدتها بالأوكسجين وكان مدى التقدير من 0-10% ومن 0-100% من دون ملاحظة أي تداخلات.

كما تمكن الباحث (Felix et al., 2006) من تطوير طريقة طيفية بسيطة وغير مكلفة وحساسة لتقدير الأوزون في الجو وفي عدد من البيئات الداخلية والخارجية، تعتمد الطريقة على تفاعل الأوزون مع صبغة الأنديكوكارمين من خلال أصرة الكاربون المزدوجة ($C = O$) الموجودة في تركيب الصبغة ونتيجة لذلك تكون نواتج التفاعل عديمة اللون. يتم التقدير طيفياً عند الأطوال الموجية 250 و 600 نانوميتر، وكانت الطريقة خطية في مدى التركيز من 37-23 جزءاً لكل بليون ppb وكان حد الكشف 6 و 9 جزء لكل بليون عند 250 و 600 نانوميتر على التوالي، وأعطت القياسات التي أجريت عند الطول الموجي 250 نانوميتر قيماً أكثر موثوقية لتقدير الأوزون.

وصف الباحث (El Hamd et al., 2013) وجماعته طريقة طيفية لتقدير خمسة من المركبات الدوائية (المشتقة من 1,4-dihydropyridine). واعتمدت الطريقة على أكسدة هذه المركبات باستعمال N-بروموسكسينيميد في وسط حامضي ويقدر المتبقي من العامل المؤكسد عن طريق تفاعله مع كميته ثابتة من صبغة الأنديكوكارمين وقياس امتصاص الصبغة المتبقية عند الطول الموجي 607 نانوميتر التي تتناسب طردياً مع كمية الأدوية المقطرة، وكانت الطريقة الخطية تتبع قانون بير ضمن المدى 1.25-13

مايكروغرام /مللتر وبمعامل ارتباط يتراوح ما بين (0.998-0.999) وتراوح قيم حد الكشف من -0.500 0.141 مايكروغرام/ مللتر . تم تطبيق الطريقة المقترحة بنجاح في تقدير هذه المركبات الدوائية في مستحضراتهم الصيدلانية من دون حدوث أي تداخل من المضافات وكانت قيم الاسترجاعية تتراوح ما بين 97.31-99.46%.

تمكّن الباحثان (Fraihat & Bahgat, 2014) من تطوير طريقة طيفية بسيطة وحساسة واقتصادية لتقدير الكيتوكونازول (Ketoconazole) في الحالة النقية وفي المستحضرات الصيدلانية ، اعتمدت الطريقة على أكسدة ال KZ في وسط حامضي مع زيادة معلومة من السيريوم (IV) وقُدِّر الفائض منه عن طريق تفاعله مع كمية ثابتة من صبغة الأنديكوكارمين، وتم قياس الامتصاص للصبغة المتبقية عند الطول الموجي 610 نانوميتر، وكانت الطريقة خطية بمدى من التركيز 4-30 مايكروغرام / مللتر وبمعامل تقدير 0.996 وحد الكشف كان 2.3 مايكروغرام /مللتر وطبقت الطريقة بنجاح لتقدير الكيتوكونازول في المستحضرات الصيدلانية.

كما تمكن الباحثان (Shekho & Mahmoud, 2016) من تطوير طريقة طيفية بسيطة وحساسة لتقدير كميات ضئيلة من الكروم Cr^{+6} ، اعتمدت الطريقة على تفاعل ايون الكروم مع صبغة الأنديكوكارمين في وسط حامضي بوجود الاوكزالات كمحفز للتفاعل ولوحظ انخفاض في الامتصاص بسبب قصر لون الصبغة ، وهذا القصر يتناسب طردياً مع كمية الكروم عند طول موجي 610 نانوميتر، أظهر منحنى الامتصاص علاقة خطية تتبع قانون بير ضمن المدى 0.02-2.8 مايكروغرام/ مللتر من الكروم وكانت الامتصاصية المولارية 1.71×10^4 لتر / مول. سم ودلالة ساندل للحساسية 0.0030 مايكروغرام / سم² وحد الكشف 0.0012 مايكروغرام / مللتر ، وقد تم تطبيق الطريقة بنجاح لتقدير الكروم في نماذج مائية مختلفة ومستحضرات دوائية وكذلك في نموذج من الصخور القياسية (MRG-1).

2.1.3-N برومو سكسينيميد (N-Bromosuccinimide):

يُعدُّ برومو سكسينيميد عاملاً مؤكسداً قوياً وعاملاً برومومة؛ إذ يعدُّ المصدر الرئيس لجذر البروم والاسم العلمي له حسب الأيوباك، 1-Bromo pyrolidine-2,5-dione أو 2,5-pyrolidine dione-1-Bromo ويكون على شكل مسحوق بلوري أبيض حليبي ذائب في الماء وفي الاسيتونتريل وثنائي مثيل فورماميد ورباعي هايدروفوران وغير قابل للذوبان في الأيثر والهكسان ورباعي كلوريد الكربون ، صيغته الجزيئية $C_4H_4BrNO_2$ ووزنه الجزيئي 177.98 غم/مول وله الصيغة التركيبية الآتية:

N-Bromosuccinimide

يُستعمل بوصفه كاشف كيميائي في الكيمياء العضوية في تفاعلات واستبدال الجذور الحرة Radical substitution (Shruthi and Bhandarkar, 2018).

يحضر مختبرياً بطريقتين إما بإضافة البروم وهيدروكسيد الصوديوم إلى محلول مائي بارد (ثلج) من السكسينيميد؛ إذ ينتج الـ NBS ويجمع بالترشيح، أو نتيجة تفاعل السكسينيميد مع NaBrO_2 بوجود حامض HBr (Ziegler et al., 1942).

اكتشف Ziegler وجماعته أن الـ NBS يتفاعل مع السايكلوهكسين ليعطي 3-برومو سايكلووهكسين وسكسينيميد، أي أنه المصدر الرئيس لأيون البرومونيوم (Dauben Jr & McCoy, 1959) لذلك يدخل في العديد من التفاعلات في الكيمياء العضوية مثل Allylic bromination وأكسدة الكحولات (Corey & Ishiguro, 1979) وعند تفاعله مع الألكينات تحصل إضافة قوية لماركوفينيكوف (Beger, 1991) ويدخل في إعادة الترتيب لهوفمان (Keillor & Huang, 2003) وفي أكسدة الاحماض الأمينية؛ إذ يُعدُّ عامل مؤكسد الكتروفيلي (Song et al., 2014) واستعمل حديثاً في تحضير بلورات بروفوسكايت النانوية المستقرة والمضيئة باللون الأخضر (Paul & Samanta, 2020).

2.3 الجزء العملي:

1.2.3 الأجهزة المستعملة:

تم استعمال الأجهزة نفسها المذكورة في الفقرة 1.2.2 من الفصل الثاني صفحة (25).

2.2.3 المواد الكيميائية المستعملة

جميع المواد الكيميائية والكواشف المستعملة كانت على درجة عالية من النقاوة .

محلول الترايميثوبريم ($10 \times 3.44 \times 10^{-4}$ مولاري)

تم تحضير هذا المحلول بإذابة 0.0100 غرام من الترايميثوبريم النقي (المجهز من الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء (SDI) في 5 ملتر الميثانول وأكمل الحجم بالماء المقطر في قنينة حجمية إلى 100 ملتر، ثم يخفف كمية مناسبة لتحضير 20 مايكرو غرام .ملتر⁻¹ .

محلول ن - برومو سكسينميد (200 مايكروغرام. مللتر⁻¹)

تم تحضير هذا المحلول بإذابة 0.0200 غرام من NBS النقي (المجهز من شركة Fluka) في 100 مللتر من الماء المقطر في قنينة حجمية .

محلول صبغة الانديكوكارمين (200 مايكروغرام. مللتر⁻¹)

تم تحضير هذا المحلول بإذابة 0.0200 غرام من الصبغة (BDH) في 100 مللتر من الماء المقطر في قنينة حجمية .

محلول حامض الهيدروكلوريك (2 مولاري)

تم تحضير هذا المحلول بتخفيف 17.16 مللتر من حامض الهيدروكلوريك المركز في 100 مللتر من الماء المقطر .

محاليل مواد السواغ (1000 مايكروغرام . مللتر⁻¹)

حضرت هذه المحاليل بإذابة 0.1000 غرام من كل مادة من مواد السواغ (Starch, Sucrose, Glucose and Arabic gum) في قنينة حجمية سعة 100 مللتر من الماء المقطر .

محاليل المستحضرات الصيدلانية:

محلول الأقراص:

حضر هذا المحلول بوزن 10 أقراص من الترايميثوبريم (INFECTOTRIMET) بدقة وكل قرص يحتوي على 200 ملغم من الترايميثوبريم، ثم طحنت ومزجت جيداً ووزن ما يكافئ 0.0100 غرام ثم أذيب في 6 مللتر من الميثانول ثم أضيف الية 50-60 مللتر من الماء المقطر ثم رشح المحلول وأكمل الحجم إلى 100 مللتر في قنينة حجمية .

يتضمّن العمل الحالي طريقة طيفية غير مباشرة لتقدير الترايميثوبريم في حالته النقية وفي المستحضرات الصيدلانية وذلك بالاعتماد على أكسدة الترايميثوبريم مع زيادة معلومة من ن - برومو سكسينميد في وسط حامضي ، ثم تقدير المتبقي منه مع كمية ثابتة من صبغة الانديكو كارمين (ذات اللون الأزرق) بعدها يتم قياس الامتصاص لصبغة الانديكو كارمين المتبقية التي تتناسب طردياً مع زيادة تركيز المركب الدوائي.

الشكل (1-3) المنحني القياسي لصبغة الانديكوكارمين

2.2.3.3 تأثير نوع العامل المؤكسد في قصر لون الصبغة:

تمت دراسة تأثير نوع العامل المؤكسد وذلك بإضافة 1.5 ملتر من العوامل المؤكسدة التي تعمل على قصر لون صبغة الأنديكو كارمين (IC) وهي كل من (ن- برومو سكسينيميد، ن- كلورو سكسينيميد، وبيرايودات البوتاسيوم وكلورامين تي وبتركيز 200 مايكروغرام / مليلتر) لكل عامل مؤكسد إلى قناني حجمية سعة 10 ملتر تحتوي 1.8 ملتر من صبغة الانديكو كارمين (200 مايكروغرام/ ملتر) و 0.5 ملتر من حامض الهيدروكلوريك (2) مولاري ثم يكمل الحجم بالماء المقطر إلى حد العلامة وتترك المحاليل لمدة 10 دقائق بعدها يتم قياس الامتصاص للمحاليل عند الطول الموجي 610 نانوميتر مقابل المحلول الصوري والشكل (2-3) يوضح أنَّ العامل المؤكسد ن- بروموسكسينيميد اعطى افضل قصر للصبغة لذلك تم اعتماده في التجارب اللاحقة.

الشكل (2-3) تأثير نوع العامل المؤكسد على الصبغة

(A) الصبغة لوحدها (B) IC مع NCS (C) IC مع CAT (D) IC مع KIO_4 (E) IC مع NBS

3.2.3.3 تأثير كمية العامل المؤكسد

تمت دراسة تأثير إضافة كميات مختلفة (0.3-2) مللتر من العامل المؤكسد ن- برومو سكسينيميد (200 مايكرو غرام. مللتر⁻¹) على لون صبغة الأنديكو كارمين إلى قناني حجمية سعة 10 مللتر وإضافة 1 مللتر من حامض الهيدروكلوريك (2 مولاري) و 1.8 مللتر من الصبغة وبدون إضافة الترايميثوبريم، والشكل (3-3) يوضح أن 2 مللتر من ن- بروموسكسينيميد يكون كافيا للحصول على أكبر قصر للصبغة، لذلك اعتمد في التجارب اللاحقة.

الشكل (3-3) تأثير كمية ن- بروموسكسينيميد

4.2.3.3 تأثير نوع الحامض والذالة الحامضية

تمت هذه الدراسة باستعمال أنواع مختلفة من الحوامض القوية والضعيفة (HCl, HNO₃) على قصر الصبغة وأكسدة الترايميثوبريم 1 مل من (20 مايكروغرام/مللتر) وذلك من خلال إضافة 0.5 مللتر من هذه الحوامض بتركيز 2 مولاري والنتائج في الجدول (1-3) أظهرت ان حامض الهيدروكلوريك أعطى افضل امتصاص واستقرارية عالية للون الصبغة؛ لذلك اعتمد حامض الهيدروكلوريك في التجارب اللاحقة .

الجدول (1-3) تأثير نوع الحامض والذالة الحامضية

0.5 ml of Acid used (2M)	Absorbance	Final pH
HCl	0.712	1.8
H ₂ SO ₄	0.519	2.14
HNO ₃	0.419	1.7
H ₃ PO ₄	0.457	2.3
CH ₃ COOH	0.657	3.4

5.2.3.3 تأثير كمية حامض الهيدروكلوريك (2 مولاري):

تم دراسة كمية حامض الهيدروكلوريك اللازمة لإتمام عملية أكسدة التراميثوبريم وقصر لون صبغة الأنديكو كارمين . والنتائج في الجدول (3-2) توضح أنّ استعمال 0.5 مللتر كان هو الأمثل لذلك تم اعتماده في التجارب اللاحقة.

الجدول (3-2) تأثير كمية حامض HCl على الأكسدة

ml of (2M) HCl	Absorbance / μg of TMP in 10 ml					R ²
	10	20	30	40	50	
0.2	0.342	0.606	0.904	1.253	1.300	0.9645
0.3	0.342	0.656	0.901	1.118	1.321	0.9919
0.4	0.363	0.694	0.903	1.197	1.389	0.9825
0.5	0.368	0.701	0.937	1.191	1.432	0.9972
0.6	0.362	0.687	0.989	1.150	1.388	0.9849

6.2.3.3 تأثير زمن الأكسدة:

تم دراسة تأثير الزمن اللازم لأكسدة 20 مايكروغرام من التراميثوبريم وذلك بإضافة الكميات المحسوبة سابقاً من محتويات التفاعل إلى قناني حجمية سعة 10 مللتر قبل إضافة الكمية المعلومة من صبغة الأنديكو كارمين مع الرج والانتظار لمُدّد زمنية مختلفة (5,10,15,20) دقيقة، ثمّ نضيف الصبغة وننتظر لمُدّد زمنية مختلفة (5-60) دقيقة لإكمال عملية الأكسدة قبل التخفيف إلى حد العلامة ، والنتائج موضحة في الجدول (3-3).

الجدول (3-3) تأثير الزمن على الأكسدة وقصر لون الصبغة

Standing time before addition IC . min.	Absorbance/ Standing time after addition IC and before dilution ,min.						
	5	10	15	20	30	40	60
After addition	0.693	0.697	0.699	0.701	0.700	0.702	0.701
5	0.709	0.711	0.708	0.709	0.711	0.710	0.709
10	0.710	0.712	0.711	0.711	0.708	0.708	0.705
15	0.735	0.735	0.732	0.737	0.735	0.730	0.727
20	0.723	0.726	0.720	0.720	0.721	0.719	0.719

لوحظ من الجدول (3-3) أنَّ الوقت اللازم لإتمام أكسدة التراميثوبريم هو 5-10 دقائق و 5 دقائق الزمن اللازم لإتمام أكسدة الصبغة قبل التخفيف ، وأشارت النتائج أنَّ اللون مستقر لأكثر من ساعة .

7.2.3.3 تأثير عوامل الشد السطحي:

لغرض معرفة مدى تأثير إضافة أنواع مختلفة من عوامل الشد السطحي (متعادلة وسالبة وموجبة) على امتصاص الصبغة المتبقية ، تم إضافة أحجام مختلفة من هذه العوامل إلى مكونات التفاعل والنتائج مدونة في الجدول (3-4) .

الجدول (3-4) تأثير عوامل الشد السطحي على الامتصاص

Surfactants	Absorbance/ ml of surfactants			
	0.0	0.5	1.0	2.0
Triton X-100(2%)	0.709	0.484	0.451	0.448
SDS(1×10⁻³M)		0.583	0.554	0.550
CBC (1×10⁻³M)		0.327	0.338	0.330
CTAB (1×10⁻³ M)		0.372	0.337	0.306

تبيّن النتائج في الجدول (3-4) أنَّ إضافة عوامل الشد السطحي أدت إلى حدوث نقصان في قيمة امتصاص الصبغة ، لذلك تم استبعاد استعمالها .

8.2.3.3 تسلسل الإضافة:

تم إجراء عدة تسلسلات إضافية مختلفة للعامل المؤكسد (NBS) للحصول على أفضل امتصاص للصبغة والنتائج مدونة في الجدول (3-5) .

الجدول (3-5) تأثير تسلسل الإضافة للعامل المؤكسد

Sequence number	Reaction components	Absorbance
I	S+H+OX+IC	0.712
II	H+OX+S+IC	0.709
III	S+OX+H+IC	0.696
IV	S+OX+IC+H	0.414

* Trimethoprim (S), Hydrochloric acid (H), N-Bromosuccinimide (OX), Indigo carmine (IC).

من النتائج الموضحة في الجدول (3-5) أنَّ التسلسلين I و II اعطيا أفضل النتائج وتم الاستمرار بالتسلسل I و المعتمد في التجارب السابقة.

9.2.3.3 تأثير درجة الحرارة:

تمت دراسة تأثير درجات حرارية مختلفة (0-30) °م على شدة لون الصبغة واستقراريتها، وتحت الظروف المثلى المثبتة سابقاً، وأظهرت النتائج الموضحة في الجدول (3-6) أن درجة حرارة الغرفة هي الأفضل من ناحية الحساسية وبزمن استقرار لا يقل عن ساعة لذلك اعتمدت في التجارب اللاحقة .

الجدول (3-6) تأثير درجة الحرارة على الامتصاص

Temp. °C	Absorbance of 20µg TMP / min. standing						
	5	10	20	30	40	50	60
0	0.596	0.546	0.590	0.592	0.580	0.570	0.563
10	0.682	0.686	0.687	0.689	0.686	0.688	0.684
25±2	0.707	0.711	0.710	0.708	0.705	0.717	0.705
30	0.629	0.624	0.626	0.628	0.627	0.618	0.613

10.2.3.3 تأثير استعمال المذيبات العضوية مقارنةً بالماء:

لغرض معرفة تأثير استعمال المذيبات العضوية بدلاً عن الوسط المائي فقد تم دراسة تأثير عدد من المذيبات المتوفرة وذلك بتخفيف مزيج التفاعل بهذه المذيبات بدلاً من الماء وتحت الظروف المثبتة سابقاً والنتائج موضحة في الجدول (3-7).

الجدول (3-7) تأثير عدد من المذيبات العضوية على الامتصاص

Solvent	λ max, nm.	Absorbance	ε (L.mol ⁻¹ .cm ⁻¹)
Water	610	0.708	102906.976
Methanol	610	0.754	109593.023
Ethanol	613	0.640	93023.255
Propanol	614	0.793	115261.627
Acetone	612	0.862	125290.697
DMSO	617	0.722	104941.860

تُبين النتائج في الجدول (3-7) أنَّ استعمال كل من الميثانول وثنائي ميثل سلفوكسايد والاسيتون والبروبانول قد أعطوا قيمة امتصاص أعلى من الماء، لكن استعمال الماء في التجارب اللاحقة بسبب

الحساسية الجيدة ، وتوفره، ورخص ثمنه مقارنة بالمذيبات العضوية. كما أنّ استعماله أمن أكثر من ناحية السلامة الصحية والبيئية ، والشكل (3-4) يمثل أطيف الامتصاص لصبغة الأنديكو كارمين بوجود بعض المذيبات.

الشكل (3-4) أطيف امتصاص صبغة الأنديكو كارمين بوجود بعض المذيبات العضوية

11.2.3.3 دراسة زمن استقرارية الصبغة:

تم دراسة زمن استقرار صبغة الأنديكو كارمين لفترات زمنية مختلفة ولتركيزين مختلفين والنتائج موضحة في الجدول (3-8) .

الجدول (3-8) تأثير الزمن على استقرارية الصبغة

Time, min.	Absorbance/ μg of TMP per 10 ml	
	10	20
After dilution	0.380	0.706
5	0.382	0.708
10	0.384	0.708
15	0.384	0.708
20	0.382	0.711
25	0.380	0.710
30	0.384	0.709
35	0.384	0.709
40	0.380	0.707
50	0.382	0.706
60	0.380	0.704

إنَّ النتائج في الجدول (3-8) توضح أنَّ قيمة الامتصاص لصبغة الأنديكو كارمين تكون مستقرة على الأقل ساعة واحدة وهذا الوقت كافٍ لإجراء العديد من القياسات. الجدول (3-9) يوضح الظروف المثلى للتفاعل لأكسدة التراميثوبريم من خلال قصر صبغة الانديكوكارمين بوجود العامل المؤكسد N- بروموسكسينميد.

الجدول (3-9) الظروف المثلى للتفاعل

Optimization condition	The Value or selected material
Dye used	Indigo carmine
λ max	610 nm
Amount of indigo carmine	1.8 ml of ($4.28 \times 10^{-4} M$)
Oxidizing agent	N-Bromosuccinimide
Amount of NBS	1.8ml ($1.12 \times 10^{-3} M$)
Acid used	Hydrochloric acid
Amount of HCl	0.5 ml (2M)
Standing time before addition IC	10 min.
Standing time after addition IC	5 min.
Temp.	RT
Effect of surfactant	Decrease the absorbance
Solvent used	Water

3.3.3 طيف الامتصاص النهائي:

عند إضافة 20 مايكرو غرام من محلول التراميثوبريم إلى قنينة حجمية سعة 10 مللتر ومن ثم إضافة 0.5 مللتر من حامض الهيدروكلوريك يتبعها إضافة 2مللتر من محلول العامل المؤكسد ن- برومو سكسينميد ثم يترك المحلول لمدة 10 دقائق، بعدها يضاف 1.8مللتر من صبغة الأنديكو كارمين ، وحسب

طريقة العمل المعتمدة ، وبعد 5 دقائق يخفف المحلول بالماء المقطر إلى حد العلامة ويقاس طيف الصبغة المتبقية التي تظهر أعلى امتصاص عند الطول الموجي 610 نانوميتر. والشكل (3-5) يوضح طيف الامتصاص النهائي لكل من صبغة الأنديكو كارمين لوحدها ، وصبغة الأنديكو كارمين المتبقية بعد أكسدة 20 مايكروغرام من الترايميثوبريم مقابل المحلول الصوري لكل منهما وطيف المحلول الصوري مقابل الماء المقطر .

الشكل (3-5) طيف الامتصاص ل (A) صبغة الانديكو كارمين، (B) صبغة الأنديكو كارمين المتبقية بعد أكسدة 20 مايكروغرام من TMP مقابل المحلول الصوري، (C) المحلول الصوري مقابل الماء المقطر

4.3.3 طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي:

تم تحضير المنحني القياسي كما يأتي :

اعتماداً على الظروف المثلى التي تم التوصل إليها، تتم إضافة 0.5 مللتر من حامض الهيدروكلوريك (2 مولاري) إلى سلسلة من قناني حجمية سعة 10 مللتر تحتوي تراكيز متزايدة من محلول الترايميثوبريم (2-60) مايكروغرام/ مللتر ثم أضيف 2 مللتر من محلول (200 مايكروغرام / مللتر) ن- برومو سكسينيميد مع الرج ثم تترك المحاليل لمدة 10 دقائق لتكتمل عملية الأكسدة وبدرجة حرارة الغرفة، بعدها أضيف 1.8 مللتر من محلول (200 مايكروغرام/ مللتر) من صبغة الأنديكو كارمين وبعد مرور 5 دقائق تخفف المحاليل إلى حد العلامة بالماء المقطر ثم يقاس الامتصاص للمحاليل مقابل محاليلها الصورية عند الطول الموجي 610 نانوميتر، والشكل (3-6) يمثل المنحني القياسي لتقدير الترايميثوبريم الذي يكون موافقاً لقانون بير في مدى التركيز (0.2-5.0) مايكروغرام/ مللتر وأن هناك انحرافاً سالباً في التراكيز الأعلى من 5.0 مايكروغرام/ مللتر ومن معادلة خط المستقيم وجد أن قيمة معامل الامتصاص المولاري تساوي 8.07×10^4 لتر/مول. سم وقيمة دلالة ساندل كانت 0.0035 مايكروغرام/سم² .

الشكل (6-3) المنحني القياسي لتقدير التراييميثوبريم

ولحساب قيمة حد الكشف (LOD) وحد التقدير الكمي (LOQ) (Valcarcel, 2000) تم أخذ الامتصاص لعشرة نماذج للمحلول الصوري مقابل الماء المقطر عند الطول الموجي 610 نانوميتر وحسب طريقة العمل المعتمدة والنتائج موضحة في الجدول (10-3).

الجدول (10-3) حسابات حد الكشف وحد التقدير الكمي

Absorbance of blank (Xi)	(Xi - \bar{x})	(xi - \bar{x}) ²
0.0130	-1×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁸
0.0135	4×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁷
0.0128	-3×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁸
0.0128	-3×10 ⁻⁴	9×10 ⁻⁸
0.0132	1×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁸
0.0130	-1×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁸
0.0132	1×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁸
0.0129	-2×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁸
0.0135	4×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁷
0.0131	0.0	0.0
∑ Xi=0.131		∑(xi - \bar{x})²=5.8×10⁻⁷

ثم تم إيجاد الوسط الحسابي \bar{x} والانحراف القياسي النسبي للمحلول الصوري σ_{β} من خلال العلاقات الرياضية الآتية :

$$\sigma_{\beta} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{5.8 \times 10^{-7}}{10 - 1}} = 0.00025$$

X_i : يمثل الامتصاص لكل نموذج

n : عدد القراءات

σ_{β} : الانحراف القياسي للمحلول الصوري

ولإيجاد قيمة حد الكشف وحد التقدير الكمي تم تطبيق العلاقات الآتية:

$$C_{LOD} = \frac{3\sigma_{\beta}}{S} \quad , \quad C_{LOQ} = \frac{10\sigma_{\beta}}{S}$$

إذ إنَّ S يمثل ميل المنحني القياسي والنتائج كما في أدناه:

$$C_{LOD} = \frac{3\sigma_{\beta}}{S} = \frac{3 \times 0.00025}{0.2782} = 0.0026 \mu\text{g/ml}$$

$$C_{LOQ} = \frac{10\sigma_{\beta}}{S} = \frac{10 \times 0.00025}{0.2782} = 0.0089 \mu\text{g/ml}$$

5.3.3 الدقة والتوافقية للطريقة المقترحة

تم حساب دقة الطريقة وتوافقيتها من خلال حساب الخطأ النسبي (Relative error) والانحراف القياسي النسبي (Relative standard deviation) وذلك بتطبيق طريقة العمل المعتمدة لتركيزين مختلفين (10 و 20) مايكروغرام / مللتر (لكل منهما خمس قراءات) والنتائج المدرجة في الجدول (11-3) تشير إلى أنَّ الطريقة المقترحة ذات دقة وتوافق جيدين.

الجدول (11-3) الدقة والتوافقية

Amount of TMP $\mu\text{g}/10\text{ml}$	Recovery*%	Relative standard deviation * %
10	98.98	0.973
20	99.28	1.128

* Average of five determinations

6.3.3 التفاعل الكيميائي

كما تبيّن لنا من متابعة الأدبيات والبحوث وميكانيكية التفاعلات أن NBS هو عامل مؤكسد وعامل برومة (Bromination) في الوسط الحامضي إذ يدخل في العديد من التفاعلات العضوية ومنها Allylic bromination (Dauben and McCoy, 1959)؛ لذا افترضنا أنّ الخطوة الأولى تتضمن مفاعلة التراييميثوبريم مع ن-برومو سكسينيميد في وسط حامضي وكما في المعادلة الآتية:

وفي الخطوة الثانية قُدِّر المتبقي من ن-برومو سكسينيميد من خلال قصر لون صبغة الانديكو كارمين ذات اللون الازرق وقياس المتبقي منها عند الطول الموجي 610 نانوميتر الذي يتناسب مع تركيز الدواء تناسباً طردياً ، وبموجب المعادلة الآتية: (El Hamd, 2013)

7.3.3 تأثير إضافة مواد السواغ:

تمت دراسة تأثير إضافة كميات مختلفة من مواد السواغ المستعملة في الصناعات الدوائية في تقدير (20 مايكروغرام/ ملتر) من الترايميثوبريم، ولوحظ من النتائج في الجدول (3-12) أنه لا يوجد تأثير لهذه المواد على استرجاعية الترايميثوبريم مما يدل على انتقائية الطريقة وملاءمة تطبيقها على المستحضرات الصيدلانية .

الجدول (3-12) تأثير المواد المضافة (السواغ)

Excipients	Recovery% of 20 µg TMP		
	µg of excipients added		
	50	100	150
Starch	97.41	97.63	101.30
Glucose	98.21	99.38	101.44
Sucrose	100.27	98.65	98.21
Arabic gum	98.9	96.2	97.73

8.3.3 الجزء التطبيقي:

طبقت الطريقة المقترحة لتقدير الترايميثوبريم المستورد من شركة (INPHECTOPHARM Drugs and Consillum GmbH , Germany, Heppenheim) في المستحضر الصيدلاني على هيئة أقراص ، إذ تم أخذ تركيزين مختلفين (10,20) مايكروغرام من محلول المستحضر المحضر وتم إيجاد النسبة المئوية للاسترجاعية والخطأ النسبي والانحراف القياسي النسبي والنتائج مدونة في الجدول (3-13) .

الجدول (3-13) تطبيق الطريقة المقترحة في المستحضر الصيدلاني (أقراص)

Pharmaceutical preparation	Amount of TMP (taken µg)	Recovery,* %	Relative error,*%	Relative standard deviation,*%
INFECTOTRIMET (200mg) tab., Germany	10	100.20	0.207	0.725
	20	99.10	-0.891	1.377

* Average of five determinations

9.3.3 تقييم نتائج الطريقة المقترحة:

تم استعمال طريقة الإضافة القياسية لبيان مدى كفاءة ودقة الطريقة المقترحة في تقدير الترايميثوبريم في المستحضر الصيدلاني (أقراص) والنتائج مبينة في الشكل (3-7) والمتمثلة بمنحني الإضافة القياسية لتقدير هذا المركب الدوائي في مستحضره الصيدلاني (أقراص) للتركيز (2,1) مايكروغرام /ملتر.

الشكل (3-7) منحني الإضافة القياسية لتقدير الترايميثوبريم في المستحضر الصيدلاني (أقراص)

وتم حساب التراكيز ونسبة الاسترجاع من المعادلات الخطية في الشكل (3-7) والنتائج موضحة في الجدول (3-14).

الجدول (3-14) نتائج نسبة استرجاع الترايميثوبريم في مستحضرة الصيدلاني

Pharmaceutical preparation	Amount of TMP taken µg/ml	Amount of TMP measured µg/ml	Recovery, %
INFECTOTRIMET (200mg) tablet, Germany	1.0	0.996	99.64
	2.0	2.02	101.04

تشير النتائج في الجدول (3-14) أنّ الطريقة لا تعاني من تداخل مواد السواغ في المستحضرات الدوائية.

10.3.3 مقارنة الطريقة المقترحة والتطبيق:

تم إجراء مقارنة بين بعض الصفات الطيفية للطريقة المقترحة مع طرائق طيفية أخرى والنتائج في الجدول (3-15) تُبين أنّ الطريقة المقترحة ذات حساسية عالية.

الجدول (15-3) نتائج المقارنة للطريقة الطيفية المقترحة مع طرائق طيفية أخرى

Parameter	Present method	Literature method *	Literature method **
Type of reaction	Oxidation-Reduction	Oxidation-Reduction	Reaction between TMP and 2,4-dinitro-1-fluorobenzene
Oxidizing agent	N-Bromosuccinimide	N-Bromosuccinimide	---
Reagent	Indigo carmine dye	Crystal violet dye	2,4-dinitro-1-fluorobenzene
λ max (nm)	610	590	538
Medium of reaction	Aqueous	Aqueous	Acetone
Beer's low range (ppm)	0.2-5	5-65	10-75
Molar absorptivity (L/mol.cm)	8.07×10^4	8.042×10^3	1.917×10^3
Sandell's sensitivity ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	0.0035	0.0361	0.1514
Recovery %	98.98- 99.28	99.91-101.1	100.76
Color of product	Blue	Blue	Rosy red
Application of the method	Tablets	Tablets	Tablets

*(Rashid & Khattab, 2018)

** (Theia'a & Hamody, 2011)

4.3 الاستنتاج:

تم تطوير طريقة طيفية غير مباشرة، حساسة وبسيطة لتقدير الترايميثوبريم، إذ اعتمدت الطريقة على أكسدة الترايميثوبريم مع زيادة معلومة من العامل المؤكسد ن-برومو سكسينميد في وسط حامضي ومن ثم تفاعل الفائض منه مع كمية ثابتة من صبغة الأنديكو كارمين وتحويلها إلى ناتج عديم اللون ، وتم قياس الامتصاص للصبغة المتبقية عند الطول الموجي 610 نانوميتر؛ إذ وجد أنّ امتصاص الصبغة يزداد خطياً مع تركيز الترايميثوبريم الذي يتبع قانون بير في مدى التركيز (0.2-5) مايكروغرام/ ملتر، وكانت الطريقة ذات دقة وحساسية عاليتين وتم تطبيقها بنجاح على المستحضر الصيدلاني (أقرص).

الفصل الرابع

التقدير الطيفي للباراسيتامول بطريقة الأكسدة والاختزال اعتمادًا
على تفاعل الحديد الثنائي - باثوفينانثرولين

4. المقدمة:

1.4 كاشف الباثوفينانثرولين (Bphen):

هو مركب عضوي حلقي غير متجانس، ويُعدُّ أحد مشتقات 1,10 فينانثرولين يحتوي على مجموعتي فنيل في تركيبة في الموقعين 4 و 7 ، ويكون على شكل بلورات بيضاء مائلة للصفرة ووزنة الجزيئي 332.4 غم/مول ، صيغته الجزيئية $C_{24}H_{16}N_2$ ودرجة انصهاره ما بين 218-220 °م ويمتلك الصيغة التركيبية الآتية:

4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline

لا يذوب في الماء ولكنه يذوب في المذيبات العضوية مثل الايثانول (PubChem ; Schilt, 1969) تم تحضيره من خلال اختزال 4- فنيل -8- أمينوكوينولين (كمادة أولية) مع استعمال اليود / يوديد البوتاسيوم كعامل مؤكسد بوجود حامض الخليك وحامض الهيدروكلوريك حسب تفاعل Skraup (Zhang et at., 2012) . له استعمالات مهمة في الكيمياء التحليلية؛ إذ استعمل كليكاند في تفاعلاته مع العديد من الايونات إذ يتكون معقد يختلف بحسب طبيعة الأيون الموجب وشحنته، فقد استعمل في تقدير الحديد في النيوبيوم والتتانيوم والموليبيدوم والتكنستن عالي النقاوة (Penner & Inman, 1962) ، تعتمد الطريقة على تحليل العينة واختزال الحديد إلى الحالة ثنائية التكافؤ باستعمال حامض الاسكوريك وهيدروكسيل أمين ثم يتم استخلاص المركب الأحمر المتكون ما بين الحديد (II) والباثوفينانثرولين وقياس الامتصاص عند الطول الموجي 536 نانوميتر . كما استعمل لتقدير التوكوفيرول (Vitamin E) في بلازما الدم وذلك بأكسده بواسطة كلوريد الحديدك ثم قياس امتصاص المعقد المتكون ما بين أيونات الحديد الثنائي الناتجة وكاشف الباثوفينانثرولين عند الطول الموجي 536 نانوميتر (Fabianek et al., 1968) واستعمل كذلك للكشف عن وجود الحديد في عينات مختلفة (Neevel & Reissland, 2005) وذلك من خلال تطوير دليل ورقي مصنوع من الباثوفينانثرولين (Bathopenanthroline indicator paper). وفي تقدير الحديد في الماء وماء المراجل (Boiler scale) بواسطة تكوين معقد التجمع الأيوني ما بين الحديد (II) - باثوفينانثرولين والايوسين (Zaki et al., 1992) وفي تقدير الحليب في الحديد مباشرة باستعمال مستشعر قياس لوني للحديد؛ إذ استعمل كاشف الباثوفينانثرولين كليكاند (Martínez et al., 2017).

كما تمكن الباحث (Memon et al., 2003) من استعمال معقد الحديد الثلاثي III- باثوفينانثرولين لتقدير حامض الإسكوريك.

1.1.4 كبريتات الحديد الثلاثي (Iron (III) sulfate)

مركب كيميائي لاعضوي صيغته الجزيئية $Fe_2(SO_4)_3$ ويسمى أيضاً كبريتات الحديد ، ويكون بشكل مسحوق بلوري أبيض مائل إلى الأصفر الفاتح ذائب في الماء شحيح الذوبان في الكحول وغير ذائب في الأسيتون وولات الاثيل ، وزنة الجزيئي 399.9 غم/مول ودرجة انصهاره 40 °م. ويُستعمل بوصفه مادة أساسية في صناعة النسيج وكمحفز للبلمرة وفي عملية إزالة الكبريت من الفحم . ويُستعمل بوصفه مطهراً وكذلك يدخل في صناعة أصباغ الحديد وفي تخليل الفولاذ المقاوم للصدأ (PubChem, 2021) . كما استعمل في المجال الطبي كعامل تخثر مرئي والتثام الجرح العظمي وفي طب الأسنان إذ يعمل على تكوين غشاء مانع للتسرب في الأوعية التالفة من الأنسجة اللبية عن طريق التصاق بروتينات الدم بأيونات الحديد والكبريتات وله نشاط مضاد للمايكروبات وله العديد من التطبيقات في مجالات مختلفة من طب الأسنان (Azargoon et al., 2011) كما استعمل في مجال الأمراض الجلدية كمحلول مونسيل في عام 1856 (Miller et al., 2015) وله تطبيقات عديدة أخرى.

2.4 الجزء العملي:

1.2.4 الأجهزة المستعملة

استعملت الأجهزة نفسها المذكورة في الفصل الثاني فقرة (1.2.2) صفحة (25)

2.2.4 الكواشف والمواد الكيميائية المستعملة:

كانت جميع الكواشف والمواد الكيميائية المستعملة على درجة عالية من النقاوة .

محلول الباراسيتامول القياسي (500 مايكروغرام/ مللتر)

حضر هذا المحلول بإذابة 0.0500 غرام من الباراسيتامول النقي (المجهز من الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء) في كمية من الماء المقطر إلى 100 مللتر بالماء المقطر باستعمال قنينة حجمية . ثم خفف 10 مللتر من المحلول بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة 100 مللتر لتحضير 50 مايكروغرام/ مللتر .

محلول كبريتات الحديد الثلاثي (2×10^{-3} مولاري):

حضر هذا المحلول بإذابة 0.0799 غرام من كبريتات الحديد الثلاثي اللامائية في 3 ملتر من حامض الكبريتيك (0.25 مولاري) مع التسخين البسيط والتحرك لإتمام الإذابة وأكمل الحجم إلى 100 ملتر بالماء المقطر باستعمال قنينة حجمية.

محلول كاشف الباثوفينانثرولين (2×10^{-3} مولاري)

حضر هذا المحلول بإذابة 0.0664 غرام من الباثوفينانثرولين (BDH) في كمية من الإيثانول مع التسخين البسيط ثم أكمل الحجم إلى 100 ملتر من الإيثانول في قنينة حجمية.

3.4 النتائج والمناقشة:

1.3.4 المبدأ العام للطريقة:

يعتمد مبدأ الطريقة على أكسدة الباراسيتامول باستعمال كبريتات الحديد الثلاثي ثم مفاعلة الناتج من أيونات الحديد الثنائي الناتجة مع كاشف الباثوفينانثرولين ليكون معقد أحمر اللون له أعلى امتصاص عند الطول الموجي 533 نانومتر الذي يتناسب طردياً مع تركيز الباراسيتامول

2.3.4 دراسة الظروف المثلى للتفاعل:

تمت دراسة مختلف الظروف التي تؤثر على امتصاص المعقد المتكون (Fe^{+2} -Bphen) باستعمال 50 مايكروغرام/ ملتر من الباراسيتامول في حجم نهائي 10 ملتر وكما يأتي:

1.2.3.4 تأثير نوع الحامض على التفاعل:

تمت دراسة تأثير إضافة أنواع مختلفة من الحوامض القوية والضعيفة وبكميات مختلفة بتركيز 0.1 مولاري إلى مزيج التفاعل الذي يحتوي على 50 مايكروغرام من الباراسيتامول و 0.5 مللتر من محلول أيون الحديد الثلاثي (10×10^{-3} مولاري) و 1.0 مللتر من كاشف الباثوفينانثرولين وخففت المحاليل إلى 10 مللتر بالماء المقطر وتم إجراء التفاعل بدرجة حرارة الغرفة، وبدرجة حرارة 50 °م وبعدها تركت المحاليل من 15-10 دقيقة. كما تم إجراء التفاعل بدون إضافة حامض وبعد ذلك تم قياس شدة الامتصاص عند الطول الموجي 533 نانوميتر لكل محلول مقابل محلوله الصوري، والنتائج كما في الجدول (1-4) الآتي:

الجدول (1-4) تأثير نوع الحامض على التفاعل

Acid used (0.1M)	Absorbance/ ml of acid added with Temperature °C							
	0.0		0.2		0.5		1.0	
	25 °C	50 °C	25 °C	50 °C	25 °C	50 °C	25 °C	50 °C
H ₂ SO ₄	0.197	0.539	0.013	0.009	0.003	-0.008	-0.003	-0.009
HCl			0.011	-0.007	-0.040	0.004	-0.003	0.003
HNO ₃			-0.001	-0.003	-0.001	0.003	0.001	0.004
CH ₃ COOH			0.014	0.001	0.009	0.013	0.001	-0.003

أشارت النتائج في الجدول (1-4) عدم ظهور أي تباين لوني لمزيج التفاعل ضد البلائك مقارنة مع قيمة الامتصاص للمعقد الناتج بدون إضافة الحوامض.

2.2.3.4 تأثير درجة الحرارة وزمن التسخين:

تمت دراسة تأثير درجة الحرارة وزمن التسخين بمُدد زمنية مختلفة على قيمة الامتصاص للمعقد الناتج وأشارت النتائج في الجدول (2-4) أن درجة حرارة 50 °م أعطت أعلى قيمة امتصاص بعد مرور 25 دقيقة من التسخين في الحمام المائي لذلك اعتمدت في التجارب اللاحقة.

الجدول (2-4) تأثير درجة الحرارة والتسخين

Temperature °C	Absorbance/ min. standing					
	5	10	15	20	25	30
25	0.179	0.193	0.195	0.204	0.207	0.195
40	0.446	0.493	0.517	0.531	0.537	0.538
50	0.513	0.532	0.547	0.553	0.559	0.556
60	0.509	0.513	0.509	0.523	0.529	0.523

3.2.3.4 تأثير كمية العامل المؤكسد:

تمت دراسة إضافة كميات مختلفة من كبريتات الحديدك اللازمة لإتمام عملية أكسدة الباراسيتامول على شدة الامتصاص وذلك بإضافة حجوم مختلفة (0.3-1.0) ملتر والناتج مدونة في الجدول (3-4).

الجدول (3-4) تأثير كمية العامل المؤكسد

ml of ferric sulfate (2×10^{-3} M)	Absorbance / μ g of paracetamol /10ml				R ²
	25	50	100	150	
0.3	0.352	0.479	0.713	0.902	0.9962
0.5	0.384	0.546	0.764	0.956	0.9906
0.6	0.417	0.564	0.808	0.994	0.9921
0.8	0.418	0.561	0.817	1.076	0.9997
1.0	0.406	0.558	0.801	0.989	0.9917

وأشارت النتائج في الجدول (3-4) أن 0.8 ملتر من محلول العامل المؤكسد أعطى أفضل امتصاص للمعدن المتكون وأعلى قيمة ل R² (0.9997) لذلك تم اعتماده في التجارب اللاحقة.

4.2.3.4 تأثير زمن الأكسدة:

درس الزمن اللازم لإتمام عملية الأكسدة للباراسيتامول باعتماد الحجم المثبت (0.8 ملتر)؛ إذ تترك المحاليل لفترات زمنية مختلفة قبل إضافة محلول الكاشف باثوفينانثرولين ، وبعد إضافة الكاشف تسخن المحاليل إلى درجة حراره 50° م لمدة 25 دقيقة ثم تخفف المحاليل بالماء المقطر إلى حد العلامة، والنتائج موضحة في الجدول (4-4).

الجدول (4-4) تأثير زمن الأكسدة على الامتصاص

Standing time of oxidation before addition Bphen, min.	Absorbance/ standing time after addition Bphen and before heating, min.		
	5	10	15
After addition	0.381	0.394	0.390
5	0.569	0.564	0.560
10	0.567	0.563	0.559
15	0.563	0.574	0.566

تبين النتائج في الجدول (4-4) أن الوقت اللازم لأكسدة الباراسيتامول هو 5 دقائق، و 5 دقائق هو الزمن اللازم لتكوين معقد الحديد الثنائي الناتج من عملية الأكسدة مع كاشف الباثوفينانثرولين.

5.2.3.4 تأثير كمية الكاشف Bphen:

تم دراسة تأثير كمية الكاشف اللازمة لتكوين المعقد وذلك بإضافة حجوم مختلفة منه وتثبيت جميع محتويات التفاعل والظروف والنتائج في الجدول (4-5) توضح أن استعمال 1.5 ملتر من كاشف Bphen قد أعطى أعلى امتصاص ولذلك تم اعتماده في التجارب اللاحقة .

الجدول (4-5) تأثير كمية الكاشف على الامتصاص

ml of Bphen solution (2×10^{-3} M)	Absorbance / μ g of paracetamol			R ²
	25	50	100	
1.0	0.396	0.584	0.872	0.9952
1.3	0.413	0.603	0.900	0.9959
1.5	0.465	0.604	0.902	0.9997
2.0	0.433	0.609	0.903	0.9979

6.2.3.4 تأثير عوامل الشد السطحي:

لمعرفة مدى تأثير عوامل الشد السطحي على الامتصاص تم إضافة حجوم مختلفة من أنواع مختلفة من عوامل الشد السطحي (متعادلة وسالبة وموجبة) إلى مزيج التفاعل والنتائج في الجدول (4-6) توضح أن إضافة مواد الشد السطحي لم تؤدِّ إلى تحسن في قيمة الامتصاص؛ لذا تم استبعاد استعمالها في التجارب اللاحقة.

الجدول (4-6) تأثير عوامل الشد السطحي على الامتصاص

Surfactants	Absorbance / ml of surfactants			
	0.0	0.5	1.0	2.0
Triton X-100 (2%)	0.631	0.620	0.617	0.624
SDS (1×10^{-3} M)		Turbid		
CTAB (1×10^{-3} M)		0.559	0.562	0.548
CPC (1×10^{-3} M)		0.610	0.614	0.609

7.2.3.4 تسلسل الإضافة:

تم إجراء عدة تسلسلات إضافية مختلفة للعامل المؤكسد (Ferric sulfate) للحصول على أفضل امتصاص للمعدن المتكون والنتائج مبينة في الجدول (4-7).

الجدول (4-7) تأثير تسلسل الإضافة للعامل المؤكسد

Sequence number	Reaction components	Absorbance
I	S+OX+R	0.631
II	S +R+OX	0.571

* Paracetamol (S), Ferric sulfate (OX), Bphen(R).

من النتائج الموضحة في الجدول (4-7) أنّ التسلسل I أعطى أفضل النتائج وهو المعتمد سابقاً وتم الاستمرار به في التجارب اللاحقة.

8.2.3.4 دراسة زمن استقرارية المعقد:

تم دراسة زمن استقرارية المعقد الناتج لتركيزين مختلفين من الباراسيتامول وفق طريقة العمل المعتمدة والنتائج في الجدول (4-8) تبين أنّ المعقد المتكون يكون مستقرًا لمدة ساعة على الأقل وهو وقت كافي لإجراء القياسات .

الجدول (8-4) زمن استقرارية المعقد

Time (min.)	Absorbance / μg of PAR in 10ml	
	25	50
After addition	0.435	0.635
5	0.438	0.632
10	0.436	0.643
15	0.441	0.640
20	0.439	0.639
25	0.437	0.639
30	0.440	0.646
35	0.440	0.648
40	0.437	0.646
50	0.435	0.640
60	0.433	0.641

الجدول (9-4) يوضح الظروف المثلى للتفاعل بين الباراسيتامول ومعدن الحديد الثنائي - باثوفينانثرولين.

الجدول (9-4) الظروف المثلى للتفاعل

Optimization condition	The value or selected material
Oxidizing agent	Ferric sulfate
Amount of ferric sulfate	0.8 ml
Reagent used	Bathophenanthroline
Amount of Bphen	1.5 ml
Standing time before adding Bphen	5 min.
Standing time after adding Bphen	5min.

Temp.	50 °C
Heating time	25min.
Solvent used	Water
Effect of surfactant	No effect
λ max	533 nm

3.3.4 طيف الامتصاص النهائي:

رسم طيف الامتصاص النهائي للنتائج المتكون (FeII-Bphen) بإضافة 0.8 مللتر من محلول كبريتات الحديد الثلاثي إلى قنينة حجمية سعة 10 مللتر تحتوي على 50 مايكروغرام من الباراسيتامول ، وبعد 5 دقائق أضيف 1.5 مللتر من محلول الكاشف باثوفينانثرولين مع الرج ويترك لمدة 5 دقائق أيضاً وبعدها يسحن المحلول بدرجة 50 °م لمدة 25 دقيقة ثم يخفف المحلول بالماء المقطر إلى حد العلامة ثم يقاس طيف الامتصاص النهائي للمعدن الناتج ضد المحلول الصوري عند الطول الموجي 533 نانوميتر وضد الماء المقطر وكذلك طيف الامتصاص للمحلول الصوري ضد الماء المقطر والشكل (1-4) يوضح ذلك.

الشكل (1-4) طيف الامتصاص النهائي ل (50 مايكروغرام / 10 مللتر) من الباراسيتامول مقاسا (A) مقابل الماء المقطر، (B) المحلول الصوري، (C) المحلول الصوري مقابل الماء المقطر

4.3.4 طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي:

تم تحضير المنحني القياسي للباراسيتامول وذلك بإضافة كميات متزايدة من محلول الباراسيتامول (10-250) مايكروغرام إلى سلسلة من قنن حجمية سعة 10 ملتر ثم يضاف لها 0.8 ملتر من محلول كبريتات الحديد الثلاثي وبعد انتظار لمدة 5 دقائق لإتمام عملية الأكسدة أضيف 1.5 ملتر من محلول كاشف الباثوفينانثرولين وبعد 5 دقائق تم تسخين المزيج لمدة 25 دقيقة في حمام مائي بدرجة 50 °م وبعد تبريد المحاليل خففت بالماء المقطر إلى حد العلامة ويتم قياس الامتصاص للمحاليل مقابل المحلول الصوري عند الطول الموجي 533 نانوميتر والشكل (4-2) يشير إلى أن الطريقة تتبع قانون بير ضمن المدى (1-20) مايكروغرام/ملتر وهناك انحراف في التراكيز الأعلى من 200 مايكروغرام/10 ملتر، تم حساب معامل الامتصاص المولاري من معادلة الخط المستقيم فوجد أنه يساوي 0.8940×10^4 لتر/مول. سم ودلالة ساندل 0.0168 تساوي مايكروغرام/سم².

الشكل (4-2) المنحني القياسي لتقدير الباراسيتامول

الجدول (4-10) حساب قيمة حد الكشف وحد التقدير الكمي

Absorbance of blank (Xi)	(Xi - \bar{x})	(xi - \bar{x}) ²
0.0391	-18×10^{-4}	3.24×10^{-6}
0.0352	-21×10^{-4}	4.41×10^{-6}
0.0383	1×10^{-3}	1×10^{-6}
0.0397	24×10^{-4}	5.76×10^{-6}
0.0345	-28×10^{-4}	7.84×10^{-6}
0.0364	-9×10^{-4}	8.1×10^{-7}
0.0368	-5×10^{-4}	2.5×10^{-7}
0.0383	1×10^{-3}	1×10^{-6}

0.0354	-19×10^{-4}	3.61×10^{-6}
0.0393	2×10^{-3}	4×10^{-6}
$\sum X_i = 0.373$		$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 3.192 \times 10^{-5}$

ثم تم إيجاد الوسط الحسابي \bar{x} والانحراف القياسي النسبي للمحلول الصوري σ_β من خلال العلاقات الرياضية الآتية :

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{0.373}{10}$$

$$\bar{X} = 0.0373$$

$$\sigma_\beta = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{3.192 \times 10^{-5}}{10 - 1}} = 0.0018$$

$$C_{LOD} = \frac{3\sigma_\beta}{s} \quad , \quad C_{LOQ} = \frac{10\sigma_\beta}{s}$$

$$C_{LOD} = \frac{3\sigma_\beta}{s} = \frac{3 \times 0.0018}{0.0592} = 0.0912 \mu\text{g/ml}$$

$$C_{LOQ} = \frac{10\sigma_\beta}{s} = \frac{10 \times 0.0018}{0.0592} = 0.3040 \mu\text{g/ml}$$

5.3.4 الدقة والتوافقية:

تم حساب دقة الطريقة وتوافقها من خلال حساب نسبة الاسترجاعية والخطأ النسبي والانحراف القياسي لثلاثة تراكيز (2.5, 5, 10) مايكروغرام / ملتر من المحلول القياسي للباراسيتامول (لكل منهما خمس قراءات) ، والنتائج موضحة في الجدول (4-11) تبين أنّ الطريقة ذات دقة وتوافق جيدين.

الجدول (4-11) الدقة والتوافقية للطريقة المقترحة

Amount of PAR $\mu\text{g/ml}$	Recovery*%	Relative Standard Deviation* %
2.5	102.29	1.623
5	99.42	1.146
10	101.47	0.836

* Average of five determination

6.3.4 دراسة نسبة التفاعل بين الباراسيتامول والحديد الثلاثي

استعملت طريقة التغييرات المستمرة (Job's method) (De Levie, 1997) لإيجاد نسبة التفاعل بين الباراسيتامول والعامل المؤكسد أيون الحديد الثلاثي وذلك بتحضير عدد من المحاليل تحتوي على حجوم متزايدة (0-2) مللتر من محلول الباراسيتامول وحجوم مكملة إلى 2 مللتر من العامل المؤكسد أيون الحديد الثلاثي بتركيز $10 \times 3.307 \times 10^{-4}$ مولاري لكل منهما يتبعها إضافة كاشف الباثوفينانثرولين واتباع طريقة العمل المعتمدة؛ إذ سُخِّنت المحاليل لمدة 25 دقيقة وبدرجة 50 ° م ، ثم أُكملت بالماء المقطر إلى حد العلامة وتم قياس الامتصاص عند الطول الموجي 533 نانوميتر مقابل محاليلها الصورية والشكل (3-4) يوضح أن نسبة التفاعل بين الباراسيتامول والعامل المؤكسد (Fe^{+3}) هي 1:2 ، وبما أن المول الواحد من كبريتات الحديد يحتوي على مكافئين من الحديد الثلاثي فأن النسبة الفعلية لتفاعل الباراسيتامول مع الحديد الثلاثي هي 1:1.

الشكل (3-4) منحنى التغييرات المستمرة

ولغرض التأكد من صحة النسبة 1:1 بموجب الطريقة السابقة تم تطبيق طريقة النسبة المولية (Mole ratio) (De Levie, 1997) وذلك بإضافة حجم ثابت (1 مللتر) من محلول الباراسيتامول بتركيز $10 \times 3.307 \times 10^{-4}$ مولاري وحجوم متغيرة من أيون الحديد الثلاثي (2-0.2) مللتر وبتركيز الباراسيتامول نفسه واتباع طريقة العمل المعتمدة ، وكانت النتيجة التي تم الحصول عليها تؤكد أنّ النسبة الفعلية لتفاعل الباراسيتامول مع أيون الحديد هي 1:1 وكما في الشكل (4-4) .

الشكل (4-4) منحنى النسبة المولية

وتوضح المعادلة المقترحة الآتية سير التفاعل بين الباراسيتامول وأيون الحديد الثلاثي:

7.3.4 دراسة طبيعة المذيبات العضوية مقارنة بالماء:

درس تأثير عدد من المذيبات العضوية لتخفيف المحاليل بعد إكمال الإضافات وفق الطريقة

المعتمدة والنتائج مبينة في الجدول (4-12) .

الجدول (4-12) تأثير المذيبات العضوية مقارنة بالماء

Solvent	λ max, nm.	Absorbance	ϵ L/mol.cm
Water	533	0.6583	1.99×10^4
Ethanol	533	0.7924	2.39×10^4
Methanol	532	0.7300	2.20×10^4
Acetone	534	0.7591	2.29×10^4
DMSO	537	0.7909	2.39×10^4
Propanol	534	0.7031	2.12×10^4

أشارت النتائج في الجدول (4-12) أنّ استعمال المذيبات المدونة آنفاً قد أعطت أعلى قيمة للامتصاص مقارنة بالماء ولكن تم الاستمرار باستعمال الماء مذيباً في التجارب اللاحقة بسبب توفره ورخص ثمنه وحساسيته الجيدة بالإضافة إلى استعماله الآمن والشكل (4-5) يمثل أطيف الامتصاص للمعدن الناتج بوجود بعض المذيبات المختلفة.

الشكل (4-5) أطيف امتصاص المذيبات العضوية

8.3.4 الجزء التطبيقي:

طبقت الطريقة المقترحة على عينات مختلفة من المستحضرات الصيدلانية للباراسيتامول والنتائج مبينة

في الجدول (4-13).

الجدول (4-13) نتائج الجزء التطبيقي

Pharmaceutical preparation	Amount of Paracetamol $\mu\text{g}/10\text{ml}$	Recovery, %	Relative error, %	Relative Standard Deviation, %
PARACETAMOL, Tablet (500mg), Samara	2.5	100.14	0.147	0.728
	5	100.08	0.085	0.730
	10	99.49	-0.506	1.059
PARACETAMOL, Tablet (500mg), INDIA	2.5	99.24	-0.751	0.671
	5	100.73	0.736	0.837
	10	100.15	0.150	0.354
ParAzar, Tablet, (1000mg) Paracetamol, Awamedica, Erbil.	2.5	100.93	0.931	0.584
	5	100.99	0.994	1.424
	10	100.14	0.142	0.248

* Average of five determinations

تؤكد النتائج في الجدول أنفاً نجاح الطريقة المقترحة في تقدير الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية التي طبقت عليها.

9.3.4 تقييم نتائج الطريقة المقترحة:

لغرض تقييم انتقائية الطريقة المقترحة ونجاحها في تقدير الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية فقد تم تطبيق الإضافة القياسية في تقدير الباراسيتامول في مستحضراته الصيدلانية والشكل (4-6) يبين أن طريقة الإضافة القياسية تتفق بشكل كبير مع نتائج الطريقة المقترحة في تقدير الباراسيتامول.

الشكل (4-6) منحنيات الإضافة القياسية لتقدير الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية

(A) Samara, Tablet (500mg), PARACETAMOL.

(B) INDIA , Tablet (500mg), PARACETAMOL.

(C) Erbil , Tablet (1000mg), ParAzar.

وتم حساب التراكيز ونسبة الاسترجاع من المعادلات الخطية في الشكل (3-7) والنتائج موضحة في الجدول (4-13).

الجدول (4-14) نسبة استرجاع الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية

Pharmaceutical preparation	Amount of PAR taken $\mu\text{g/ml}$	Amount of PAR measured $\mu\text{g/ml}$	Recovery, %
Samara, Tablet (500mg), PARACETAMOL	5.0	5.22	104.4
INDIA , Tablet (500mg), PARACETAMOL	5.0	5.03	100.6
Erbil, Tablet, (1000mg), ParAzar	5.0	5.19	103.9

تشير النتائج في الجدول (4-14) أنَّ طريقة الاضافة القياسية متفقة بشكل كبير مع الطريقة المقترحة لتقدير الباراسيتامول في مستحضراته الصيدلانية.

10.3.4 مقارنة الطريقة المقترحة والتطبيق:

تم إجراء مقارنة بين بعض المتغيرات التحليلية للطريقة المقترحة لتقدير الباراسيتامول مع طرائق أخرى والنتائج في الجدول (4-15) توضِّح أنَّ الطريقة المقترحة ذات دقة عالية.

الجدول (4-15) مقارنة الطريقة المقترحة مع طرائق طيفية أخرى

Parameter	Present method	Literature method *	Literature method **
Type of reaction	Oxidation-Reduction	Oxidation-Reduction	Diazotization reaction
Oxidizing agent	Ferric sulfate	Potassium permanganate	---
Reagent	Bathophenanthroline	Methyl red dye	2,7-dihydroxynaphthalene
λ max (nm)	533	524	481
Medium of reaction	Aqueous	Acidic	Alkaline
Beer's low range (ppm)	1-20	0.4-1.1	1-14
Molar absorptivity (L/mol.cm)	8949.264	46525.060	1.058×10^4
Sandell's sensitivity ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	0.0168	0.0033	0.0142
Recovery %	99.24- 100.99	97.62-102.07	97.5-102.5
Color of product	Red	Purple	Orange
Application of the method	Tablets	Tablets	Tablets ,Syrup, Injection

* (Ameen, 2022)

** (Younis & Othman, 2018)

4.4 الاستنتاج:

تميزت الطريقة المقترحة لتقدير الباراسيتامول بالبساطة والحساسية العاليتين، التي اعتمدت على التقدير غير المباشر للباراسيتامول وذلك من خلال أكسدة الباراسيتامول بواسطة أيون الحديد الثلاثي؛ إذ يتحرر أيون الحديد الثنائي الذي فُدر من خلال تفاعله مع الكاشف باثوفينانثرولين (Bphen) إذ يتكون معقد ذو لون أحمر ذائب في المحلول المائي، ومستقر ودرجة 50 درجة مئوية له أعلى امتصاص عند الطول الموجي 533 نانوميتر الذي يتناسب مع كمية الباراسيتامول ، طبقت الطريقة بنجاح في تقدير الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية (أقراص) ومن مناشئ مختلفة.

الأعمال المستقبلية:

- فصل وتقدير السلفاميثوكسازول والترايمثوبريم في آن واحد باستعمال تقنية ال HPLC.
- تقدير الباراسيتامول في المستحضرات الصيدلانية المركبة بطريقة ال HPLC.
- تطوير طرائق طيفية لتقدير مركبات دوائية أخرى من فئة السلفوناميدات

المصادر

References

References

- Abbas, S. M., Dawood, F. A., & Muhammed, Z. (2022). Spectrophotometric determination of sulfamethoxazole in pure and pharmaceutical formulations. *Al-Nisour Journal for Medical Sciences*, 4(1).P (42-57).
- Abdelwahab, N. S., Abdelrahman, M. M., Boshra, J. M., & Taha, A. A. (2019). Different stability-indicating chromatographic methods for specific determination of paracetamol, dantrolene sodium, their toxic impurities and degradation products. *Biomedical Chromatography*, 33(9), e4598 .
- Abdullahu, B., Lajçi, A., Shehu, V., Krasniqi, S., & Islami, H. (2010). Study of Formulation of Pharmaceutical Forms of Paracetamol in Medical Practice. *Medical Archives*, 64(4),P (196-199) .
- Abdullahu, B., Morina, N., & Islami, H. (2012). Study of Formulation of Mild Pharmaceutical Forms of Paracetamol in Medical Practice. *Materia Socio-medica*, 24(3), P (148—150) .
- Abdul-Raheem, M. S., & Alsamarrai, K. F. (2016). Spectrophotometric determination of paracetamol by diazotization and coupling reaction with anthranilic acid. *Ibn AL-Haitham Journal For Pure and Applied Science*, 29(2).
- Abraham, S. A., Abass, A. M., & Ahmed, A. (2019). Trimethoprim Determination with Drug-Selective Electrodes. *Asian J Pharm Clin Res*, 12(6), 83-87 .
- Adegoke, O. A., Babalola, C. P., Kotila, O. A., & Obuebhor, O. (2017). Simultaneous spectrophotometric determination of trimethoprim and sulphamethoxazole following charge-transfer complexation with chloranilic acid. *Arabian Journal of Chemistry*, 10, S3848-S3860 .
- Adegoke, O. A., Thomas, O. E., Amao, S. A., Agboola, S. O., & Omotosho, A. E. (2019). A new method for the microdetermination of Para-aminophenol in generic brands of paracetamol tablets. *Arab Journal of Basic and Applied Sciences*, 26(1), 153-162 .
- Ahmad, N. R., & Omar, F. K. (2018). HPLC method for determination of paracetamol in pharmaceutical formulations and environmental water samples. *World J. Pharma. Res.*, 7, 15 .
- Ahmed, B. A. M. (2015). Development of Spectrophotometric Method for Determination of Trimethoprim Drug with Mixture of Metol and Potassium hexacyanoferrate (III) Reagent *Sudan University of Science and Technology* P (18-32).

- Akay, C., & Özkan, S. A. (2002). Simultaneous LC determination of trimethoprim and sulphamethoxazole in pharmaceutical formulations. *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*, 30(4) (1207-1213).
- Al-Ghabsha, T. S., N Al-Sabha, T., & Saeed, A. M. (2006). Indirect spectrophotometric determination of paracetamol via oxidative coupling reaction with 4-(2-pyridylazo)-resorcinol. *Journal of Education and Science*, 18(1), 11-21 .
- Alhafid, H. A.-a., & Otman, N. S. (2021). Spectrophotometric estimation of para-aminophenol via oxidative coupling reaction with 4-chlororesorcinol– Application to paracetamol. *Journal of Education and Science*, 30(5), 136-146 .
- Aljeboree, A. M., Jasim, L. S., Abdulrazzak, F. H., Sahib, I. J., Radia, N. D., & Alkaim, A. F. (2022). Validated spectrophotometric approach for determination of paracetamol in pure and pharmaceutical dosage forms using oxidative coupling reaction. *AIP Conference Proceedings* 2386.
- Alkhalwaldeh, A. K. (2020). Electrochemical Analysis of Sulfamethoxazole by Differential Pulse Voltammograms Method. *Preprints(11942)* .
- Allah, N. M. G., Ahmed, A. M., & Tapabashi, N. O. (2021). Spectrophotometric determination of pure sulfamethoxazole in pharmaceutical preparations by oxidative coupling reaction. *Iraqi Journal of Market Research and Consumer Protection*, 13(1) 65-76.
- AL-Mosawi, B. (2020). The use of laser ablation technique for the synthesis of titanium dioxide nanoparticles synergistic with sulfamethoxazole to prepare an anti-corrosion surface coating for mild steel and study of refraction and absorption. *International Journal of Corrosion and Scale Inhibition*, 9(3), 1025-1036 .
- AL-Okab, R. A., Mansour, S., & Ahmed, N. (2018). Development green spectrophotometric method for determination of sulfamethoxazole in pure and pharmaceutical formulations. *Journal of Pharmacy and Chemistry* vol. (11)(4).
- Al-Sabha, T., & Al-Gubouri, Z. J. (2020). Indirect spectrophotometric determination of paracetamol via decolorization of Eriochrom Black-T With N-bromosuccinimide. *Journal of Education and Science*, 29(3), 246-256 .
- Al-Shwaiyat, M. K. E. (2013). Spectrophotometric determination of paracetamol by reduction of 18-Molybdo-2-Phosphate Heteropoly anion. *Jordan Journal of Chemistry*, 146(896), 1-11 .
- Amare, M. (2019). Voltammetric determination of paracetamol in tablet formulation using Fe (III) doped zeolite-graphite composite modified GCE. *Heliyon*, 5(5), 01663 .

- Amare, M., & Teklay, W. (2019). Voltammetric determination of paracetamol in pharmaceutical tablet samples using anthraquinone modified carbon paste electrode. *Cogent Chemistry*, 5(1), 1576349 .
- Amayreh, M., Hourani, W., & Hourani, M. K. (2021). Voltammetric Determination of Paracetamol in Pharmaceutical Formulations at Iodine-Coated Polycrystalline Platinum Electrode. *Methods*, 16(2), 103-111 .
- Ameen, S. T. (2022). Indirect Spectrophotometric Determination of Paracetamol Via Oxidation and Bleaching the Color of the Dye Method with Potassium Permanganate as an Oxidation Reagent. *Samarra Journal of Pure and Applied Science*, 4(1).
- Amin, A. S., Shahat, M. F. E., Edeen, R., & Meshref, M. A. (2008). Comparison of ion-pairing and reversed phase liquid chromatography in determination of sulfamethoxazole and trimethoprim. *Analytical Letters*, 41(10), 1878-1894 .
- Amin, D., & Shaba, B. (1988). An application of a bromine reagent to the assay of sulfa drugs. *Microchemical journal*, 37(1), 30-35 .
- Amini, H., & Ahmadiani, A. (2007). Rapid and simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in human plasma by high-performance liquid chromatography. *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*, 43(3), 1146-1150 .
- Andersen, F. (1996). Final report on the safety assessment of 4-chlororesorcinol. *JACT*, 15(4), 284-294 .
- Andrade ·L. S., Rocha-Filho, R. C., Cass, Q. B., & Fatibello-Filho, O. (2010). A novel multicommutation stopped-flow system for the simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim by differential pulse voltammetry on a boron-doped diamond electrode. *Analytical Methods*, 2(4), 402-407 .
- Aniceto, C., & Fatibello-Filho, O. (2002). Flow injection spectrophotometric determination of paracetamol (acetaminophen) in pharmaceutical formulations. *Química Nova*, 25, 387-391 .
- Antakli, S., Nejem, L., & Shawa, D. (2019). Separation and determination of paracetamol and codeine phosphate in pharmaceutical preparation by using high performance liquid chromatography. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 12(3), 1327-1332 .
- Aryasa, I. W. T., & Noviadri, I. (2022). Voltammetric Determination of Paracetamol with Carbon Paste Electrode Modified with Molecularly Imprinted Electropolymer. *Molekul*, 17(1), 30-38 .
- Asadi, S., & Gharbani, P. (2013). Simultaneous determination of sulfamethoxazole and phthalazine by hplc and multivariate calibration methods. *Iran. J. Chem. Chem. Eng. V. (32) (2) p(1-8)*.

- Ašperger, D., Babić, S., Pavlović, D. M., Dolar, D., Košutić, K., Horvat, A. J., & Kaštelan-Macan, M. (2009). SPE-HPLC/DAD determination of trimethoprim, oxytetracycline and enrofloxacin in water samples. *International Journal of Environmental and Analytical Chemistry*, 89(8-12), 809-819 .
- Awad, F. H. (2020). Colorimetric Determination of Paracetamol Using 9-Chloroacridine Reagent: Application to Pharmaceutical Formulations. *Pakistan Journal of Scientific & Industrial Research Series A: Physical Sciences*, 63(2), 71-78 .
- Azargoon, H., Williams, B. J., Solomon, E. S., Kessler, H. P., He, J., & Spears, R. (2011). Assessment of hemostatic efficacy and osseous wound healing using HemCon dental dressing. *Journal of Endodontics*, 37(6), 807-811 .
- Bagheri, A., & Rahimi Khomami, S. (2013). Determination of Trimethoprim Based on Charge-Transfer Complexes Formation. *Journal of Applied Chemical Research*, 7(3), 25-33 .
- Bahramipur, H., & Jalali, F. (2012). Sensitive determination of paracetamol using a graphene-modified carbon-paste electrode. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 6(17), 1298-1305 .
- Balasubramanian, P., Settu, R., Chen, S.-M., & Chen, T.-W. (2018). Voltammetric sensing of sulfamethoxazole using a glassy carbon electrode modified with a graphitic carbon nitride and zinc oxide nanocomposite. *Microchimica Acta*, 185(8), 1-9 .
- Bedor, D., Goncalves, T., Ferreira, M., De Sousa, C., Menezes, A., Oliveira, E., & De Santana, D. (2008). Simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in biological fluids for high-throughput analysis: comparison of HPLC with ultraviolet and tandem mass spectrometric detection. *Journal of Chromatography B*, 863(1), 46-54 .
- Beger, J. (1991). Präparative Aspekte elektrophiler Dreikomponentenreaktionen mit Alkenen. *Journal für Praktische Chemie*, 333(5), 677-698 .
- Begum, M., Koki, I. B., Rizwan, M., & Syed, A. A. (2016). Sensitive and Selective Spectrophotometric Methods for the Determination of Cisaprid, Metoclopramide Hydrochloride, Sulphadoxine and Sulphamethoxazole. *International Journal of Chemical, Material and Environmental Research*, 3(4), 84-90 .
- Blahová, E., Bovanová, L. u., & Brandšteterová, E. (2001). Direct HPLC analysis of trimethoprim in milk. *Journal of liquid chromatography & related technologies*, 24(19), 3027-3035 .

- Boyka, T., Ivanka, P., er, Z., & Plamen, P. (2012). Simultaneous high-performance liquid chromatography determination of paracetamol and ascorbic acid in tablet dosage forms. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 6(17), 1332-1336 .
- Brumfitt, W., & Hamilton-Miller, J. (1994). Limitations of and indications for the use of co-trimoxazole. *Journal of Chemotherapy*, 6(1), 3-11 .
- Buchoff, L., Ingber, N., & Brady, J. (1955). Colorimetric determination of low concentrations of dissolved oxygen in water. *Analytical Chemistry*, 27(9), 1401-1404 .
- Burakham, R., Duangthong, S., Patimapornlert, L., Lenghor, N., Kasiwad, S., Srivichai, L., Lapanantnoppakhun, S., Jakmune, J., & Grudpan, K. (2004). Flow-injection and sequential-injection determinations of paracetamol in pharmaceutical preparations using nitrosation reaction. *Analytical Sciences*, 20(5), 837-840 .
- British Pharmacopoeia. (2016). Electronic version. *London: TSO*. P350-355.
- British Pharmacopoeia. (2020). The Department of Health and Social Care. *British Pharmacopoeia Commission Office, London*. Vol.III, p.560.
- Calaça, G. N., Pessoa, C. A., Wohnrath, K., & Nagata, N. (2014). Simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in pharmaceutical formulations by square wave voltammetry. *Int J Pharm Pharm Sci*, 6, 438-442 .
- Calatayud, J. M., & Vives, S. S. (1989). An oxidative column for the flow injection analysis—spectrophotometric determination of paracetamol. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 7(10), 1165-1172 .
- Chitravathi, S., & Munichandraiah, N. (2016). Voltammetric determination of paracetamol, tramadol and caffeine using poly (Nile blue) modified glassy carbon electrode .*Journal of Electroanalytical Chemistry*, 764, 93-103 .
- Corey, E., & Ishiguro, M. (1979). Total synthesis of (±)-2-isocyanopupekane. *Tetrahedron Letters*, 20(30), 2745-2748 .
- Daly, F. F., Fountain, J. S., Murray, L., Graudins, A., & Buckley, N. A. (2008). Guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand—explanation and elaboration. *Medical journal of Australia*, 188(5), 296.
- Da Silva, H., Pacheco, J. G., Magalhães, J. M., Viswanathan, S., & Delerue-Matos, C. (2014). MIP-graphene-modified glassy carbon electrode for the determination of trimethoprim. *Biosensors and Bioelectronics*, 52, 56-61 .

- Da Silva, I. S., Vidal, D. T. R., do Lago, C. L., & Angnes, L. (2013). Fast simultaneous determination of trimethoprim and sulfamethoxazole by capillary zone electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection. *Journal of separation science*, 36(8), 1405-1409 .
- Darweesh, S. A., Al-Haidari, I. M. A., Mohammed, A. K., & Dikran, S. B. (2017). Spectrophotometric Determination of Sulfamethoxazole with PN, N-dimethyl amino benzaldehyde as Condensation Reaction. *Ibn AL-Haitham Journal For Pure and Applied Science*, 29(2), 185-199 .
- Dauben Jr, H. J., & McCoy, L. L. (1959). N-Bromosuccinimide. I. Allylic Bromination, a General Survey of Reaction Variables1-3. *Journal of the American Chemical Society*, 81(18), 4863-4873 .
- De Keijzer, M., van Bommel, M. R., Keijzer, R. H.-d., Knaller, R., & Oberhumer, E. (2012). Indigo carmine: understanding a problematic blue dye. *Studies in Conservation*, 57(sup1), 587-S95 .
- De Levie, R. (1997). Principles of quantitative chemical analysis. McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics, 37, 5, 964.
- Delvadiya, K., Kabra, P., Kimbahune, R., Patel, N., & Nargund, L. (2013). High-performance Liquid Chromatographic Determination of Paracetamol, Propyphenazone, and Caffeine in Pharmaceutical Formulations. *Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research*, 47(4), 65-72 .
- Deohate, P. P. (2019). Non-aqueous potentiometric determination of drugs mefenamic acid and paracetamol-mefenamic acid in single and double component pharmaceuticals. *Journal of the Indian Chemical Society*, 96(2), 311-315 .
- Deohate, P. P. (2022). Non-aqueous potentiometric estimation of drugs paracetamol and aceclofenac in double component pharmaceuticals, 9(5).
- Dhahir, S. A., & Mhemeed, A. H. (2012). Spectrophotometric determination of sulfamethoxazole and sulfadiazine in pure and pharmaceuticals preparation. *Asian Journal of Chemistry*, 24(7), 3053 .
- Dinç, E., Ozdemir, A., Aksoy, H., & Baleanu, D. (2006). Chemometric approach to simultaneous chromatographic determination of paracetamol and chlorzoxazone in tablets and spiked human plasma. *Journal of liquid chromatography & related technologies*, 29(12), 1803-1822 .
- Dos Santos, P. E., do Amaral, M. S., & Kassab, N. M. (2022). Simultaneous determination of sulfamethoxazole, trimethoprim and bromhexine in veterinary formulation using high performance liquid chromatography (HPLC). *Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas*, 51(1).

- Edwin, D. S. S., Manjunatha, J. G., Raril, C., Girish, T., Ravishankar, D. K., & Arpitha, H. J. (2021). Electrochemical analysis of indigo carmine using polyarginine modified carbon paste electrode. *Journal of Electrochemical Science and Engineering*, *11*(2), 87-96 .
- El Hamd, M. A., Derayea, S. M., Abdelmageed, O. H., & Askal, H. F. (2013). Spectrophotometric method for determination of five 1, 4-dihydropyridine drugs using N-bromosuccinimide and indigo carmine dye. *Int. J. Spectroscopy* Issu 2013 P(1-7) .
- Fabianek, J., DeFilippi, J., Rickards, T., & Herp, A. (1968). Micromethod for tocopherol determination in blood serum. *Clinical Chemistry*, *14*(5), 456-462 .
- Fagade, O., & Oginni, F. (2004). Comparative study of the therapeutic effects of brands of paracetamol (acetaminophen) on experimentally induced dental pain. *African Journal of Oral Health*, *1*(1), 25-30 .
- Fan, J., Chen, Y., Feng, S., Ye, C., & Wang, J. (2003). Flow-injection spectrophotometric determination of sulfadiazine and sulfamethoxazole in pharmaceuticals and urine. *Analytical Sciences*, *19*(3), 419-422 .
- Farid, J. F., Mostafa, N. M., Fayez, Y. M., & Essam, H. M. (2022). Systemic optimization and validation of normal and reversed-phase eco-friendly chromatographic methods for simultaneous determination of paracetamol and phenylephrine hydrochloride in the presence of paracetamol impurities. *Journal of AOAC International*, *105*(1), 26-33 .
- Felix, E. P., De Souza, K. A., Dias, C. M., & Cardoso, A. A. (2006). Measurements of ambient ozone using indigo blue-coated filters. *Journal of AOAC International*, *89*(2), 480-485 .
- Flores, J. L., de Córdova, M. L. F., & Díaz, A. M. (2007). Flow-through optosensor combined with photochemically induced fluorescence for simultaneous determination of binary mixtures of sulfonamides in pharmaceuticals, milk and urine. *Analytica Chimica Acta*, *600*(1-2), 164-171 .
- Fraihat, S., & Bahgat, K. (2014). Spectrophotometric methods for the determination of ketoconazole in pharmaceutical dosage forms. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, *13*(9), 1511-1514 .
- Ghanem, M., & Abu-Lafi, S. (2015). Development and validation of RP-HPLC method for the simultaneous determination of trimethoprim, sulfadimidine sodium and tylosin tartrate in injectable solution formulation. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, *5*(1), 094-098 .
- Goodarzi, M., Shahbazikhah, P., Sohrabi, R., Fathabadi, M., & Hassan Nouri, S. (2009). Direct orthogonal signal correction-partial least squares for simultaneous spectrophotometric determination of sulfamethoxazole and

- trimethoprim in pharmaceutical formulation and synthetic samples. *Journal of the Chilean Chemical Society*, 54(3), 309-313 .
- Goyal, R. N., & Singh, S. P. (2006). Voltammetric determination of paracetamol at C60-modified glassy carbon electrode. *Electrochimica Acta*, 51(15), 3008-3013.
- Goyal, R. N., Gupta, V. K., Oyama, M., & Bachheti, N. (2005). Differential pulse voltammetric determination of paracetamol at nanogold modified indium tin oxide electrode. *Electrochemistry communications*, 7(8), 803-807 .
- Guaraldo, T. T., Goulart, L. A., Moraes, F. C., & Lanza, M. R. (2019). Carbon black nanospheres modified with Cu (II)-phthalocyanine for electrochemical determination of Trimethoprim antibiotic. *Applied Surface Science*, 470, 555-564 .
- Gupta, K & Shrivastava, P.(2022) Development and validation of UV spectrophotometric method for trimethoprim in pure and marketed formulation .P(10829-10839).
- Hamzah, M. J. (2014). Spectrophotometric assay for determination of sulfamethoxazole in pharmaceutical preparations via diazotization coupling reaction with catechol. *karbala journal of pharmaceutical sciences*, 5(8), 64-75 .
- Handayani, Y. (2022). Development of a Simultaneous Sulfadiazine, Sulfamethoxazole, and Tetracycline Antibiotic Level Determination Method with High-Performance Liquid Chromatography. *Natural Sciences Engineering and Technology Journal*, 3(1), 140-147 .
- Hargis, L. G. (1988). Analytical chemistry: *principles and techniques prentice Hall International london*, pp.424-427 .
- Hişmioğullari, Ş. E., & Yarsan, E. (2009). Spectrophotometric determination and stability studies of sulfamethoxazole and trimethoprim in oral suspension by classical least square calibration method. *Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy*(2), 95-104 .
- <https://www.webteb.com/drug/Paracetamol>.
- Hussein, Z. M., & Rasheed, A. S. (2021a). Investigation of the retention behavior of sulfamethoxazole and determination in syrup and tablet dosage forms in hydrophilic interaction liquid chromatography method. *Biochem. Cellular Archives*, 21, 969-975 .
- Hussein, Z. M., & Rasheed, A. S. (2021b). A Reliable Quantification Method for Trimethoprim in Pharmaceutical Samples by HILIC-HPLC. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(1), 2403 .
- Ibrahim, H., Hamdy, A. M., Meray, H. A., & Saad, A. S. (2021). Dual-mode gradient HPLC and TLC densitometry methods for the simultaneous

- determination of paracetamol and methionine in the presence of paracetamol impurities. *Journal of AOAC International*, 104(4), 975-982 .
- Incebay, H., & Kilic, A. (2022). Electrochemical determination of indigo carmine in food and water samples using a novel platform based on chiral amine-bis (phenolate) boron complex. *Dyes and Pigments*, 197, 109921 .
- Iorhemen, R. T., Iorhembra, A. M., Sambo, R., & Nande, W. U. (2017). Spectrophotometric determination of paracetamol in drug formulations with 1-naphthol. *International Journal of Advanced Chemistry*, 5(2), 86-90 .
- Issac, S., & Girish Kumar, K. (2009). Voltammetric determination of sulfamethoxazole at a multiwalled carbon nanotube modified glassy carbon sensor and its application studies. *Drug testing and analysis*, 1(7), 350-354 .
- Issopoulou, P. B. (1996). Analysis of various very slightly water soluble drugs in micellar medium. *Fresenius' journal of analytical chemistry*, 354(3), 378-380 .
- Jalal, A. F. (2021). (Spectrophotometric determination of trimethoprim in pharmaceutical formulations)pp.(8-13).
- Jawad, A. A. R., & Kadhim, K. H. (2013). 2, 5-dimethoxyaniline as a New Coupling Agent for the Spectrophotometric Determination of Sulfamethoxazole by Diazotization-Coupling Reaction. *Journal of Applicable chemistry*, 2(4), 817-824 .
- Jayalakshmi, V., & Krishna, N. R. (2005). Determination of the conformation of trimethoprim in the binding pocket of bovine dihydrofolate reductase from a STD-NMR intensity-restrained CORCEMA-ST optimization. *Journal of the American Chemical Society*, 127(40), 14080-14084 .
- John, P. S., Winefordner, J & Silver, W. (1964). Microdetermination of dissolved oxygen in water by a rapid spectrophotometric method. *Analytica Chimica Acta*, 30, 49-55 .
- Joseph, R., & Girish Kumar, K. (2010). Differential pulse voltammetric determination and catalytic oxidation of sulfamethoxazole using [5, 10, 15, 20-tetrakis (3-methoxy-4-hydroxy phenyl) porphyrinato] Cu (II) modified carbon paste sensor. *Drug testing and analysis*, 2(6), 278-283 .
- Kachosangi, R. T., Wildgoose, G. G., & Compton, R. G. (2008). Sensitive adsorptive stripping voltammetric determination of paracetamol at multiwalled carbon nanotube modified basal plane pyrolytic graphite electrode. *Analytica Chimica Acta*, 618(1), 54-60 .
- Kalambate, P. K., & Srivastava, A. K. (2016). Simultaneous voltammetric determination of paracetamol, cetirizine and phenylephrine using a multiwalled carbon nanotube-platinum nanoparticles nanocomposite modified carbon paste electrode. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 233, 237-248 .

- Katzung, B. G. (2018). 13 Drugs Used in Heart Failure. *Basic & Clinical Pharmacology*, 212 .
- Katzung, B. G., Masters, S. B., & Trevor, A. J. (2012). *Farmacología básica y clínica. McGraw Hill Educación*.pp.420-425.
- Keillor, J. W., & Huang, X. (2003). Methyl Carbamate Formation Via Modified Hofmann Rearrangement Reactions: Methyl N-(p-Methoxyphenyl) Carbamate: Carbamic acid,(4-methoxyphenyl)-, methyl ester. *Organic syntheses*, 78, 234-234 .
- Khalaf, H., Haidari, P., Dikran, S., & Mohammed, P. (2017). Spectrophotometric determination of sulfamethoxazole in pure and pharmaceutical preparations based on condensation reaction method. *J. Babylon Univ. Pure Appl. Sci*, 25, 515-524 .
- Khanfar, M. F., Abu-Nameh, E. S., Saket, M. M., Al Khateeb, L. T., Al Ahmad, A., Asaad, Z., Salem, Z., & Alnuman, N. (2020). Detection of Hydrochlorothiazide, Sulfamethoxazole, and Trimethoprim at Metal Oxide Modified Glassy Carbon Electrodes. *Int. J. Electrochem. Sci*, 15, 1771-1787 .
- Khaskheli, A. R., Fischer, J., Berek, J., Vyskočil, V., & Bhangar, M. I. (2013). Differential pulse voltammetric determination of paracetamol in tablet and urine samples at a micro-crystalline natural graphite–polystyrene composite film modified electrode. *Electrochimica Acta*, 101, 238-242 .
- Khoshayand, M., Abdollahi, H., Shariatpanahi, M., Saadatfard, A., & Mohammadi, A. (2008). Simultaneous spectrophotometric determination of paracetamol, ibuprofen and caffeine in pharmaceuticals by chemometric methods. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 70(3), 491-499 .
- Kimmitt, P. T., Harwood, C .R., & Barer, M. R. (2000). Toxin gene expression by shiga toxin-producing Escherichia coli: the role of antibiotics and the bacterial SOS response. *Emerging infectious diseases*, 6(5), 458-465 .
- Kumar, P. S., Sreeja, B., Kumar, K. K., & Padmalaya, G. (2022).(Investigation of Nafion coated GO-ZnO nanocomposite behaviour for sulfamethoxazole detection using cyclic voltammetry. *Food and Chemical Toxicology*, 113311 .Vol. 167
- Li, M., Wang, W., Chen, Z., Song, Z., & Luo, X. (2018). Electrochemical determination of paracetamol based on Au@ graphene core-shell nanoparticles doped conducting polymer PEDOT nanocomposite. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 260, 778-785 .
- Lichtenwalner, D. M., Suh, B., Lorber, B., & Sugar, A. M. (1979). Rapid assay for determination of trimethoprim and sulfamethoxazole levels in serum by spectrofluorometry. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 16(5), 579-583 .

- Lindkvist, J., Malm, M., & Bergqvist, Y. (2009). Straightforward and rapid determination of sulfadoxine and sulfamethoxazole in capillary blood on sampling paper with liquid chromatography and UV detection. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 103(4), 371-376 .
- Ló, A. T., Juá, H., Lares-Asseff, I., Gonzá, F. R., Medina, R. A., Pé, G., & Jimenez, F. T. (2019) .A Reliable Method to Quantify Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Plasma of Children by HPLC with Application in Pharmacokinetic Studies. *American Journal of Analytical Chemistry*, 10(7), 247-253
- Lou, H.-g., Yuan, H., Ruan, Z.-r., & Jiang, B. (2010) .Simultaneous determination of paracetamol, pseudoephedrine, dextrophan and chlorpheniramine in human plasma by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. *Journal of Chromatography B*, 878(7-8), 682-688 .
- Mahmoud, T. Y., Dikran, S. B., & Mohammed, A .K. (2017). Spectrophotometric Determination of Sulfamethoxazole Based on Charge-Transfer Complexation with Sodium Nitroprusside. *Ibn AL-Haitham Journal For Pure and Applied Sciences*, 30(3), 102-113 .
- Ma, M.; Cheng, Y.; Xu, Z.; Xu, P.; Qu, H.; Fang, Y.; Xu, T.; Wen, L. (2007). "Evaluation of polyamidoamine (PAMAM) dendrimers as drug carriers of anti-bacterial drugs using sulfamethoxazole (SMZ) as a model drug". *European journal of medicinal chemistry*. 42 (1): 93–8
- Mamani, M. C. V., Reyes, F. G. R., & Rath, S. (2009) .Multiresidue determination of tetracyclines, sulphonamides and chloramphenicol in bovine milk using HPLC-DAD. *Food Chemistry*, 117(3), 545-552 .
- Martínez, M. V., Rivarola, C. R., Miras, M. C., & Barbero, C. A. (2017). A colorimetric iron sensor based on the partition of phenanthroline complexes into polymeric hydrogels. Combinatorial synthesis and high throughput screening of the hydrogel matrix. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 241, 19-32 .
- Martins, T. S., Bott-Neto, J. L., Oliveira Jr, O. N., & Machado ,S. A. (2021). based electrochemical sensors with reduced graphene nanoribbons for simultaneous detection of sulfamethoxazole and trimethoprim in water samples. *Journal of electroanalytical chemistry*, 882, 114985 .
- Mehdi, Z. S. (2015). Analytical method development for the spectrophotometric determination of sulfamethoxazole in bulk drug and pharmaceutical preparation. *Journal of Chemistry and Biochemistry*, 3(1), 63-74 .
- Memon, N., Bhangar, M., Memon, M., & Memon, M. (2003). Flow injection spectrophotometric determination of ascorbic acid using iron (III)-bathophenanthroline disulfonic acid disodium salt. *Nucleus (Islamabad)*, 40(1-4), 115-118 .

- Miller, D. T., Roque, D. M., & Santin, A. D. (2015). Use of Monsel solution to treat obstetrical hemorrhage: a review and comparison to other topical hemostatic agents. *American journal of obstetrics and gynecology*, 212(6), 725-735 .
- Mistri, H. N., Jangid, A. G., Pudage, A., Shah, A., & Shrivastav, P. S. (2010). Simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in microgram quantities from low plasma volume by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. *Microchemical Journal*, 94(2), 130-138 .
- Mohamed, D., & Fouad, M. M. (2020). Application of NEMI, Analytical Eco-Scale and GAPI tools for greenness assessment of three developed chromatographic methods for quantification of sulfadiazine and trimethoprim in bovine meat and chicken muscles: Comparison to greenness profile of reported HPLC methods. *Microchemical Journal*, 157, 104873 .
- Mohammed, I. S & .Abdulkareem, A. A. (2020). Spectrophotometric Determination For Paracetamol, Caffeine And Chlorpheniramine Maleate In Some Pharmaceutical Formulation Available In *The Iraqi Market*. *journal of the college of basic education* .P.185-197.
- Mohammed, M. M., Othman, N. S., & Al-Abady, F. M. (2021). Using of 4-Chlororesorcinol as a Coupling Agent in Spectrophotometric Determination of Benzocaine. *Rafidain Journal of Science*, 30(3), 1-11 .
- Mohammed, N. S & .Theia'a, N., & Abdul-Jabar, P. (2020). Development Method for Spectrophotometric Analysis of Sulfamethoxazole Using Vanilline Reagent. *Asian Journal of Applied Chemistry Research*, 41-49 .
- Mohammed, S. A., Al-Hamdany, N. M., & Abdulkader, A. N. (2019). Spectrophotometric Determination of Sulfamethoxazole in Pure and in Pharmaceutical Preparations by Diazotization and Coupling Reaction. *Rafidain Journal of Science*, 28(3), 15-26 .
- Molteni, R., & von Holst, C. Eurl Evaluation Report on the Analytical Methods submitted in connection with the Application for the Authorisation of Feed Additives according to Regulation (EC) No 1831/2003 .
- Monser, L., & Darghouth, F. (2002). Simultaneous LC determination of paracetamol and related compounds in pharmaceutical formulations using a carbon-based column. *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*, 27(6), 851-860.P.239.
- Nagaraja, P., Shrestha, A. K., Shivakumar, A., & Gowda, A. K. (2010). Spectrophotometric determination of chloroquine, pyrimethamine and trimethoprim by ion pair extraction in pharmaceutical formulation and urine. *Journal of Food and Drug Analysis*, 18(4) .
- Najm Al-Sabha, T., S Al-Ghabsha, T., & S Al-Enizzi, M. (2013). Spectrophotometric determination of Sulphamethoxazole Via Charge

Transfer Complex Formation Reaction. *Journal of Education and Science*, 26(4), 56-67 .

- Nalewajko, E., Galvez, A. M., Benito, C. G., & Calatayud, J. M. (2003). FIA and batch simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in pharmaceutical formulations by derivative spectrophotometry. *Journal of Flow Injection Analysis*, 20(1), 75-80 .
- National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Compound Summary for CID 1731, 4-Chlororesorcinol. Retrieved September 21, 2022 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4-Chlororesorcinol>.
- National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Compound Summary for CID 2723854, Indigo carmine. Retrieved September 21, 2022 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Indigo-carmine>.
- National Center for Biotechnology Information (2022). PubChem Compound Summary for CID 24826, Ferric sulfate. Retrieved September 21, 2022 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ferric-sulfate>.
- Nazer, M., T K, S., & Riyazuddin, P. (2001). Indirect Potentiometric Titration of Sulphamethoxazole in the Presence of Trimethoprim in Co-trimazole Tablets Using Copper Based Mercury Film Electrode. *Chemical & pharmaceutical bulletin*, 49, 278-281.
- Neevel, J. G., & Reissland, B. (2005). Bathophenanthroline indicator paper. *Papier Restaurierung*, 6(1), 28-36 .
- Nejad, G. B., Rezaee, A., Kebriaeezadeh, A., & Ahmadkhoniha, R. (1998). High-performance Liquid Chromatographic Determination of Trimethoprim in Mouse Liver. *Pharmacy and Pharmacology Communications*, 4(9), 439-441 .
- Nevado, J. B., Penalvo, G. C., & Bernardo, F. G. (2001). Simultaneous determination of sulfamethoxy pyridazine, sulfamethoxazole, sulfadimethoxine and their associated compounds by liquid chromatography. *Analytica Chimica Acta*, 442(2), 241-248 .
- Nguyen, N. V. T., Tran, T. N. T., Nguyen, M. Q., & Nguyen, T. K. (2018). Rapid and simultaneous determination of paracetamol, ibuprofen and related impurity of ibuprofen by UPLC/DAD. *Pharmaceutical Sciences Asia*, 45(4), 213-220 .
- Nwanisobi, G. A Charge Transfer Determination of Paracetamol with Picric Acid. 1 (2): 2018. *APPR. MS. ID*, 5071 .
- Palur, K., Archakam, S. C., & Koganti, B. (2020). Chemometric assisted UV spectrophotometric and RP-HPLC methods for simultaneous determination of paracetamol, diphenhydramine, caffeine and phenylephrine in tablet

- dosage form. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 243, 118801 .
- Panait, A.-L., David, I. G., Popa, D. E., Buleandă, M., David, V., & Cheregi, M. C. (2019). Voltammetric Analysis of Sulfamethoxazole on Disposable Graphite Electrodes. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings*, 29(1), 26 .
- Panchale, W. A., Suroshe, R., Rathod, M. S., & Pandhare, Y. L. (2019). Chromatographic analysis of famotidine, paracetamol and ibuprofen from tablet formulation. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 12(1) , 231-236 .
- Pasha, C. (2020). Determination of paracetamol in pharmaceutical samples by spectrophotometric method. *Eclética Química*, 45(3), 37-46 .
- Patil, S. V.(2016) Study and Review of Paracetamol by using Electroanalytical Techniques. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32, 3 .
- Paul, S., & Samanta, A. (2019). N-Bromosuccinimide as Bromide Precursor for Direct Synthesis of Stable and Highly Luminescent Green-Emitting Perovskite Nanocrystals. *ACS Energy Letters*, 5(1), 64-69 .
- Penner, E. M & Inman, W. (1962). Extraction and determination of iron as the bathophenanthroline complex in high-purity niobium, tantalum, molybdenum and tungsten metals. *Talanta*, 9(12), 1027-1036 .
- Pereira, A., & Cass, Q. (2005). High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in bovine milk using an on-line clean-up column. *Journal of Chromatography B*, 826(1-2), 139-146 .
- Pereira, F. J., Rodríguez-Cordero, A., López, R., Robles, L. C., & Aller, A. J. (2021). Development and validation of an RP-HPLC-PDA method for determination of paracetamol, caffeine and tramadol hydrochloride in pharmaceutical formulations. *Pharmaceuticals*, 14(5), 466 .
- Pereira, P. F., da Silva, W. P., Muñoz, R. A. A., & Richter, E. M. (2016). A simple and fast batch injection analysis method for simultaneous determination of phenazopyridine, sulfamethoxazole, and trimethoprim on boron-doped diamond electrode. *Journal of electroanalytical chemistry*, 766, 87-93 .
- Pokala, R. V., Kusuma Kumari, K., & Bollikola, H. B. (2018). UV spectrophotometry method development and validation of sulfadiazine and trimethoprim in combined dosage form. *Int J Pharm Pharm Sci*, 10(1), 103-107 .
- Qing-Cui, C., Xiu-Hui, T., Lian-Mei, J., Wen-Jun, Z., & Jian-Nong, Y. (2008). Determination of effective ingredients in compound sulfamethoxazole

- tablets by capillary electrophoresis with amperometric detection. *Chinese Journal of Analytical Chemistry*, 36(3), 292-296 .
- Qureshi, S., Helaleh, M., Rahman, N., & Jamhour, R. (1997). Spectrophotometric determination of trimethoprim by oxidation in drug formulations. *Fresenius' journal of analytical chemistry*, 357(7), 1005-1007 .
- Raauf, A. M., Ali, H. M., & Hameid, H. (2012). Spectrophotometric Determination of Trimethoprim in Pure Form and Pharmaceutical Formulations with Metol and potassium hexacyanoferrate (III). *Tikret Journal of Pharmaceutical Sciences*, 8(2), 217-228 .
- Raja, G. V., Sekaran, C. B., Teja, D. W., Madhuri, B., & Jayasree, B. (2009). Simple Spectrophotometric Methods for the Determination of Sulfamethazole in Pharmaceuticals Using Folinicalteau and Orcinol as Reagents. *E-Journal of Chemistry*, 6(2), 357-360 .
- Rajith, L., & Kumar, K. G. (2010). Electroanalysis of trimethoprim on metalloporphyrin incorporated glassy carbon electrode. *Drug testing and analysis*, 2(9), 436-441 .
- RamyaKumari, C., Mamatha, G., & Santhosh, H. (2016). Voltammetric studies of Trimethoprim at Sodium Dodecyl Sulphate modified carbon paste electrode. *Int J PharmaChem*, 6, 142-148 .
- Rashed, N. S., Ibrahim, F. A., Fouad, M. M., & Mahmoud, E. S. (2018). Validated ultra-performance liquid chromatographic and thin-layer chromatographic–densitometric methods for the determination of paracetamol, pamabrom, and pyrilamine maleate. *JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC*, 31(5), 389-395 .
- Rashid, Q. N. (2020). Spectrophotometric Determination of Paracetamol and Phenobarbital in Raw Forms and in their Pharmaceutical Preparations. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1) .
- Rashid, Q. N., & Khattab, Z. T. (2018). Spectrophotometric determination of drug compounds in pure forms and in the pharmaceutical preparations. IOP conference series: materials science and engineering 545.
- Rhodes, H., DeNardo, J., Bode, D., & Blake, M. (1975). Differentiating nonaqueous titration of aspirin, acetaminophen, and salicylamide mixtures. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 64(8), 1386-1388 .
- Rockville, M. (2018). United States Pharmacopeia and National Formulary USP 41-NF 36 ed. United States United States Pharmacopeial Convention .
- Rork, T. H., Dyke, K. V., Spiler, N. M., & Merrill, G. F. (2004). Acetaminophen in the hypoxic and reoxygenated guinea pig myocardium. *Experimental Biology and Medicine*, 229(11), 1154-1161 .
- Ruengsitagoon, W., Liawruangrath, S., & Townshend, A. (2006). Flow injection chemiluminescence determination of paracetamol. *Talanta*, 69(4), 976-983

- S Al-Ghabsha, T., N Al-Sabha, T., & S Al-Enizzi, M. (2005). Indirect Spectrophotometric determination of paracetamol via oxidative coupling reaction using chlorocresol reagent. *Journal Of Education And Science*, 17(4),1-10.
- Sabeh Othman, N., & Abdul Aleem Zakaria, S. (2007). Spectrophotometric assay of paracetamol in pharmaceutical preparations. *Journal Of Education And Science*, 19(3), 21-32 .
- Sabry, S. M. (2007). Polarographic and Voltammetric Assays of Sulfonamides as α -Oxo- γ -Butyrolactone Arylhydrazones. *Analytical Letters*, 40(2), 233-256 .
- Saeed, A. M. (2017). Spectrophotometric determination of paracetamol in some manufactured tablets in Iraqi markets. *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research*, 42(2), 53-57 .
- Saeed, A. M., & Ahmed, N. Q. (2018). Simultaneous spectrophotometric determination of paracetamol and codeine. *Ejpmr*, 5(4), 11-15 .
- Salih, M. E., Aqel, A., Abdulkhair, B. Y., Alothman, Z. A., Abdulaziz, M. A., & Badjah-Hadj-Ahmed ,A. Y. (2018). Simultaneous determination of paracetamol and chlorzoxazone in their combined pharmaceutical formulations by reversed-phase capillary liquid chromatography using a polymethacrylate monolithic column. *Journal of Chromatographic Science*, 56(9),819-827 .
- Salmanpour, S., Khalilzadeh, M. A., Karimi-Maleh, H., & Zareyeea, D. (2019). An electrochemical sensitive sensor for determining sulfamethoxazole using a modified electrode based on biosynthesized NiO nanoparticles paste electrode. *Int. J. Electrochem. Sci*, 14, 9552-9561 .
- Sastry, C., Srinivas, K. R., & Prasad, K. K. (1996). Spectrophotometric determination of bio-active compounds with chloramine-T and galloycyanine. *Talanta*, 43(10), 1625-1632 .
- Sayar, E., Sahin, S., Cevheroglu, S., & Atilla Hıncal, A. (2010). Development and validation of an HPLC method for simultaneous determination of trimethoprim and sulfamethoxazole in human plasma. *European journal of drug metabolism and pharmacokinetics*, 35(1), 41-46 .
- Schwartz, D., Koechlin, B., & Weinfeld, R. (1969). Spectrofluorimetric method for the determination of trimethoprim in body fluids. *Chemotherapy*, 14(Suppl), 22-29 .
- Shakkor, S. J., Aead, N. J., & Baker, M. H.(2021) Spectrophotometric Determination of Trimethoprim in Pharmaceutical Formulation via Schiff base Reaction using Prepared Organic Reagents.4(2), P(329-334).

- Shalauddin, M., Akhter, S., Basirun, W. J., Lee, V. S., & Johan, M. R. (2022). A metal free nanosensor based on nanocellulose-polypyrrole matrix and single-walled carbon nanotube: Experimental study and electroanalytical application for determination of paracetamol and ciprofloxacin. *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management*, 18, 100691 .
- Sharma, S., Sharma, C., Sharma, R., & Sharma, D. (2011). High Performance Liquid Chromatographic Assay method for the determination of Paracetamol and Caffeine in Tablet Formulation-in vitro dissolution studies. *Journal of Pharmacy Research*, 4(5), 655-659 .
- Shekho, N. H., & Mahmoud, H. A. (2016). Spectrophotometric Determination of Chromium Using Indigo Carmine-Application in Various Samples. *Baghdad Science Journal*, 13(3) .
- Shruthi, P. and Bhandarkar, P.M.R. (2018). A Novel Approach of Using NBS as an Effective and Convenient Oxidizing Agent for Various Compounds – a Survey. *J. Chem. & Chem. Sci.*, 8(1): 59-65.
- Siddappa, K., Tambe, M., Metre, M., & Kote, M. (2011). Spectrophotometric methods for the determination of sulfamethaxazole by a schiff's base reactions in pure and pharmaceutical dosage forms. *Journal of Pharmacy Research*, 4(2), 308-311 .
- Sigel, C. W., Grace, M. E., Nichol, C. A., & Hitchings, G. H. (1974). Specific TLC determination of trimethoprim and sulfamethoxazole in plasma. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 63(8), 1202-1205 .
- Sinan, R., & Al-Uzri, W. A. (2011). Spectrophotometric Method for Determination of Sulfamethoxazole in Pharmaceutical Preparations by Diazotization-Coupling Reaction. *Al-Nahrain Journal of Science*, 14(3), 9-16 .
- Song, X., Ju, H., Zhao, C., & Lasanajak, Y. (2014). Novel strategy to release and tag N-glycans for functional glycomics. *Bioconjugate chemistry*, 25(10), 1881-1887 .
- Souza, C. D., Braga, O. C., Vieira, I. C., & Spinelli, A. (2008). Electroanalytical determination of sulfadiazine and sulfamethoxazole in pharmaceuticals using a boron-doped diamond electrode. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 135(1), 66-73 .
- Srivastava, M. K., Ahmad, S., Singh, D., & Shukla, I. C. (1985). Titrimetric determination of dipyrone and paracetamol with potassium hexacyanoferrate (III) in an acidic medium. *Analyst*, 110(6), 735-737 .
- Tahan, G. P., Machado, S. C., Malaguti, E. C., Maia, P. P., Rath, S., & Martins, I. (2015). RP-LC method for simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim content in veterinary drugs. *Eclética Química*, 40, 32-41 .
- Thanoon, E. S. (2019). Spectrophotometric determination of paracetamol using diazotization coupling reaction. *Rafidain Journal of Science*, 28(2), 76-83 .

- Thanoon, E. S., Raheed, L. A., & Hasan, I. Y. (2021). Oxidative Coupling-Base Reaction for the Indirect Spectrophotometric Determination of Paracetamol in Drug Formulations. *International Journal on Engineering, Science and Technology (IJonEST)*, 3(1), 72-78 .
- Theia'a, N., & Hamody, I. A. (2011). Spectrophotometric determination of trimethoprim using 2, 4-dinitro-1-fluorobenzene reagent. *Journal of Education and Science*, 24(51) Issue 2 P (1-11).
- Thu, N. T. A., Duc, H. V., Hai Phong, N., Cuong, N. D., Hoan, N. T. V., & Quang Khieu, D. (2018). Electrochemical determination of paracetamol using Fe₃O₄/reduced graphene-oxide-based electrode. *Journal of Nanomaterials*, 2018 .
- United States pharmacopoeia 41 and National Formulary 36 (2018). vol. III, Rockville : united states pharmacopial Convention, P. 1387–1388
- Valcarcel, M. (2000). Principle of Analytical Chemistry, Springer Verlag, Berlin, pp. 56-68.
- Vichare, V., Mujgond, P., Tambe, V., & Dhole, S. (2010). Simultaneous spectrophotometric determination of paracetamol and caffeine in tablet formulation. *International Journal of PharmTech Research*, 2(4), 2512-2516 .
- Vilchez, J., Blanc, R., Avidad, R., & Navalón, A. (1995). Spectrofluorimetric determination of paracetamol in pharmaceuticals and biological fluids. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 13(9), 1119-1125 .
- Vu Dang, H., Truong Thi Thu, H., Dong Thi Ha, L., & Nguyen Mai, H. (2020). RP-HPLC and UV spectrophotometric analysis of paracetamol, ibuprofen, and caffeine in solid pharmaceutical dosage forms by derivative, fourier, and wavelet transforms: a comparison study. *Journal of analytical methods in chemistry*, 2020 .
- Vyas, P., & Kharat, R. (1988). Potentiometric titration of paracetamol in non aqueous medium. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 50(5), 279 .
- Wang, X., Zhang, Y., Qin K., Nian, S., Xiao, T., Zhang, Q., Wang, X., & Ma, J. (2012). Simultaneous determination of sulfamethoxazole and trimethoprim in rat plasma by LC-ESI-MS and its application to a pharmacokinetic study. *Journal of liquid chromatography & related technologies*, 35(7), 951-962 .
- Yohannes, Y. B., & Erba, M. H. (2021). Differential pulse stripping voltammetric determination of paracetamol in pharmaceutical tablet samples using murexide modified carbon paste electrode. *Ethiopian Journal of Science and Technology* ,14(3),191-206.

- Younis, M. S., & Othman, N. S. (2018). Indirect Spectrophotometric Assay of Paracetamol in Pharmaceutical Preparations. *International Journal of Enhanced Research in Medicines & Dental Care*, 5(4), 23-29 .
- Yue, X., Li, Z., & Zhao, S. (2020). A new electrochemical sensor for simultaneous detection of sulfamethoxazole and trimethoprim antibiotics based on graphene and ZnO nanorods modified glassy carbon electrode. *Microchemical Journal*, 159, 105440 .
- Yuvali, D., & Narin, İ. (2020). Simultaneous determination of sulfachloropyridazine and trimethoprim in veterinary formulations by hplc. *Cumhuriyet Science Journal*, 41(1), 239-244 .
- Zakaria, S. A. (2006). Spectrophotometric Determination of Paracetamol – Application to Pharmaceutical Preparation. MSc Thesis, University of Mosul, Iraq, p.1-2.
- Zaki, M., El-Zawawy, F., Ghorab, A., & Esmail, M. (1992). Determination of iron in water and boiler scale by formation of iron (ii)-bathophenanthroline-eosin ion-associate. *Analytical Sciences*, 8(2), 229-232 .
- Zamarchi, F., & Vieira, I. C. (2021). Determination of paracetamol using a sensor based on green synthesis of silver nanoparticles in plant extract. *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*, 196, 113912 .
- Zhao, X., Wang, P., Ye, C., Wang, H., & Cao, W. (2020). Preconcentration of Sulfamethoxazole Using a Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Prepared by Zeolitic Imidazolate Framework-8-Hemoglobin Catalyzed by Electrochemically Mediated Atom Transfer Radical Polymerization with Electrochemical Determination on a Screen-Printed Electrode. *Analytical Letters*, 53(3), 459-468 .
- Zhao, Y., Yuan, F., Quan, X., Yu, H., Chen, S., Zhao, H., Liu, Z., & Hilal, N. (2015). An electrochemical sensor for selective determination of sulfamethoxazole in surface water using a molecularly imprinted polymer modified BDD electrode. *Analytical Methods*, 7(6), 2693-2698 .
- Ziegler, K., Späth, A., Schaaf, E., Schumann, W., & Winkelmann, E. (1942). Die halogenierung ungesättigter Substanzen in der Allylstellung. *Justus Liebigs Annalen der Chemie*, 551(1), 80-119

Abstract

Due to the importance of pharmacological analysis, this thesis is devoted to the development of new spectrophotometric methods for the determination of sulfamethoxazole, trimethoprim and paracetamol.

The thesis includes four chapters:

Chapter one:

Includes a general introduction to each of sulfamethoxazole, trimethoprim and paracetamol, their importance and therapeutic uses, and a presentation of the analytical methods used in their estimation, as well as the objective of the research.

Chapter two:

This chapter includes the development of a simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of microgram quantities of sulfamethoxazole in its pure form and some of its pharmaceutical preparations. The method involved diazotization with an equivalent amount of sodium nitrite in acidic medium of hydrochloric acid to form the corresponding diazonium ion and then coupling with 4-chloro resorcinol reagent in basic medium to form a stable orange colored water soluble azo dye which shows a maximum absorbance at 498 nm, and the linear range following Beer's law was within the concentration range 1-27.5 µg/ml. The value of the determination factor was 0.9989 and the molar absorptivity value was 2.1478×10^4 L/mol.cm and Sandell's sensitivity index was $0.0118 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ and the value of limit of detection (L.O.D) was $0.0686 \mu\text{g}/\text{ml}$ and the value of limit of quantitation (L.O.Q) was $0.2287 \mu\text{g}/\text{ml}$. The molar compositional ratio of the azo dye formed between sulfamethoxazole and 4-chloro resorcinol was 1:1. The proposed method has been successfully applied for the determination of sulfamethoxazole in pharmaceutical preparations (tablet and suspension).

Chapter three :

Includes the development of an indirect spectrophotometric method for the determination of microgram quantities of trimethoprim. The method depends on the oxidation of trimethoprim in an acidic medium by using a known amount of N-bromosuccinimide solution, then bleaching the color of the indigo carmine dye with the oxidizing agent. And measure remain of dye at 610 nm which directly proportion with the concentration of trimethoprim. linear range obeys Beer's law In the range of concentrations 0.2 - 5.0 µg/ml with a coefficient of estimation of 0.9974 and the molar absorptivity was 8.07×10^4 L/mol.cm and

Sandell's sensitivity index was $0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ while the value of the limit of detection (LOD) was $0.0026 \mu\text{g}/\text{ml}$ and the limit of determination (LOQ) was $0.0089 \mu\text{g}/\text{ml}$. The method has been successfully applied for the determination of trimethoprim in its pharmaceutical preparation in the form of tablets.

Chapter four:

This chapter include indirect spectrophotometric determination method to determination pure paracetamol . the method depend on oxidation of paracetamol with ferric sulfate , the ferrous ion produced from oxidation was complexation with Bathophenanthroline(Bphen) to form red complex with high absorbance measured at 533 nm . the intensity of color complex appropriate directly with concentration of paracetamol , the linear range following beer's law in the range 1-20 $\mu\text{g}/\text{ml}$ of paracetamol concentration , and the determination coefficient 0.9991 and the molar absorptivity was $0.8949 \times 10^4 \text{L} / \text{mol} \cdot \text{cm}$ and sandell sensitivity index $0.0168 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ the Limit of detection (LOD) $0.0912 \mu\text{g}/\text{ml}$ and Limit of quantitation(LOQ) $0.3040 \mu\text{g}/\text{ml}$, the method was successfully applied to determination of paracetamol in it's pharmaceutical preparations (tablets).

**The Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
University of Mosul / College of Science
Department of Chemistry**

**Spectrophotometric determination of some
pharmaceutical compounds – application to their
pharmaceutical preparations**

Abdulla Munthir Sulaiman Nida Al-Zobaei

**M.Sc. Thesis
Chemistry Science / Analytical Chemistry**

**Supervised by
Assist prof. Dr. Khalida Mohammed Omar Al-Taei**

1444 A.H

2022 A.D

**The Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
University of Mosul / College of Science
Department of Chemistry**

Spectrophotometric determination of some pharmaceutical compounds – application to their pharmaceutical preparations

Abdulla Munthir Sulaiman Nida Al-Zobaei

M.Sc. Thesis
Chemistry Science / Analytical Chemistry

Supervised by
Assist prof. Dr. Khalida Mohammed Omar Al-Taei

1444 A.H

2022 A.D

**The Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
University of Mosul / College of Science
Department of Chemistry**

**Spectrophotometric determination of some
pharmaceutical compounds – application to their
pharmaceutical preparations**

M.Sc. Thesis Submitted By

Abdulla Munthir Sulaiman Nida Al-Zobaei

To

Council of the College of Science University of Mosul in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master

In

Chemistry Science / Analytical Chemistry

Supervised by

Assist prof. Dr. Khalida Mohammed Omar Al-Taei

1444 A.H

2022 A.D